

PATTERN BOOKS

‘ELMAR’

Förderung der mündlichen Lesefähigkeit
anhand des 4-P-Prinzips

Abbildung 1: ELMAR (Handzeichnungen der Autorinnen)

Eingereicht von: Corina Jäger und
Mirella Müller

Begleitung: Sabine Kutzelmann

Abgabedatum:

ABSTRACT

In der vorliegenden Arbeit wird die Wirksamkeit von *Pattern Books* in Bezug auf die Leseförderung analysiert. Das Konzept zur Förderung der mündlichen Lesefähigkeit mit *Pattern Books* für Leseanfänger/innen wurde von Hartmann und Niedermann (2007) an der Universität Freiburg entwickelt. Für diese Masterarbeit wurde das bestehende Konzept adaptiert. Die Methodik der Leseförderung mit *Pattern Books* basiert auf einem im englischsprachigen Raum entwickelten Lautleseverfahren, bei dem die Lehrperson das lesende Kind mithilfe des sogenannten 4-P-Prinzips (*pre-view, pause, prompt, praise*) beim Lesen begleitet. Mit einer grafischen Neugestaltung und einer Geschichte, deren Inhalt der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder entspricht, soll erreicht werden, dass diese Hefte vermehrt von Lehrpersonen im Förderunterricht eingesetzt werden.

Im Fokus der Untersuchung stehen leseschwache Unterstufenkinder im Heilpädagogischen Einzelsetting. Anhand eines Leseflüssigkeits-*Screenings* wird der Effekt der Förderung empirisch erhoben. Zusätzlich wird die subjektive Wirkung der Lesehefte sowohl auf Lehrpersonen als auch auf Kinder überprüft.

Im Zentrum der literarischen Recherchen stehen die Lautleseverfahren nach Rosebrock und Nix (2014) und die Förderung der mündlichen Lesefähigkeit nach Hartmann und Niedermann (2007).

Die Auswertung der neu konzipierten Leseförderhefte in der praktischen Umsetzung hat ergeben, dass sich bei den ausgewählten Förderkindern die Leistung in der mündlichen Lesefähigkeit wesentlich verbessert hat und die neu gestalteten *Pattern Books* eine motivierende und ansprechende Wirkung erzeugten.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	5
1.1	Gesellschaftliche Bedeutung des Lesens	5
1.2	Bildungspolitische Relevanz	5
1.3	Ausgangslage	6
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Leseerwerb	7
2.1.1	Das Phasenmodell	8
2.1.2	Das Mehrebenenmodell	11
2.2	Leseflüssigkeit	13
2.3	Förderung der Leseflüssigkeit	14
2.3.1	Lautlese-Verfahren	14
2.3.1.1	Wirksamkeit von Lautleseverfahren	17
2.3.2	Viellese-Verfahren	17
2.3.2.1	Wirksamkeit von Vielleseverfahren	17
2.4	Geeignetes Textmaterial	17
2.4.1	Kriterien zur Textvereinfachung	18
2.5	Pattern Books	21
2.5.1	Formale Werte von Pattern Books	21
2.5.2	Simultanes unterstütztes Lesen mit dem 4-P-Prinzip	22
2.6	Fragestellung	23
3	Forschungsmethodik	23
3.1	Lernstandserfassung Leseflüssigkeit	23
3.2	Member Check und Adaption als Einbezug der Praxis	23
3.3	Fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden	24
3.4	Videoaufnahmen	24
3.5	Forschungstagebuch (FTB)	24
3.6	Evaluation	25
4	Vorbereitung und Planung der Durchführung	25
4.1	Lernvoraussetzungen der Kinder	25
4.1.1	Erfassung des themenspezifischen Entwicklungsstandes der Kinder	27
4.1.2	Ausgangslage Lesekompetenzen	33
4.2	Entwicklung des neuen Fördermaterials	35
4.2.1	Neue Inhalte zu einem bewährten Prinzip	35
4.2.2	Aufbau der Förderhefte 'ELMAR'	36
4.2.2.1	Handlungsorientierte Übungen der Förderhefte	38
4.2.3	Formale Werte der Förderhefte	39
4.3	Terminplanung des Projektes	41

5	Durchführung der Förderlektionen mit den 'ELMAR'-Pattern Books	42
5.1	Übersicht der Unterrichtssequenzen	42
5.2	Methodik der Übungseinheiten	43
6	Evaluation	44
6.1	Darstellungsformen der Evaluationsmethoden	44
6.1.1	Lernstandserfassung Leseflüssigkeit mit dem Instrument SLRT II	45
6.1.2	Member Check	45
6.1.3	Fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden	46
6.1.4	Videodokumentation	46
6.1.5	Forschungstagebuch	46
6.2	Forschungsergebnisse: Darstellung und Auswertung	47
6.2.1	Lernstandserfassung Leseflüssigkeit mit dem Instrument SLRT II	48
6.2.2	Member Check	52
6.2.3	fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden	52
6.2.4	Erkenntnisse aus den Videoaufnahmen	56
6.2.5	Zentrale Ergebnisse aus dem Forschungstagebuch	57
6.3	Beantwortung der Fragestellungen	61
7	Reflexion	62
7.1	Diskussion der Entwicklungsprozesse im Projektverlauf	62
7.2	Reflexion über die Dokumentationsmethoden	63
7.2.1	Lernstandserfassung Leseflüssigkeit mit dem Instrument SLRT II	63
7.2.2	Member Check	64
7.2.3	fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden	65
7.2.4	Videoaufnahmen	66
7.2.5	Forschungstagebuch	66
7.2.6	Fazit zu den Dokumentationsmethoden	67
7.3	Schlussfolgerungen für die Praxis	68
8	Verzeichnisse	69
8.1	Abbildungsverzeichnis	69
8.2	Tabellenverzeichnis	69
8.3	Literaturverzeichnis	70
9	Anhang	74
I	Förderkiste 'ELMAR'- Pattern Books (beiligend)	75
II	SLRT II (Vorlage)	76
III	Fokussiertes Interview (Vorlage)	76
IV	Forschungstagebuch (Vorlage)	77
V	Fotos (Pattern Books und Übungsmaterial)	78
VI	Selbständigkeitserklärung	81

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Lesefördermethode der Patternbooks.

Das umfassende Gebiet der Leseförderung wird zunächst allgemein von der gesellschaftliche Bedeutung sowie der bildungspolitische Relevanz aus beleuchtet.

Im anschliessenden Theorieteil werden die *Grundfertigkeit des Lesens* allgemein und die zentralen Begriffe zur Leseflüssigkeit erläutert. Zudem wird das Produkt dieser Arbeit, das *Pattern Book*, genau beschrieben.

Nach der theoretischen Erläuterung werden die eingesetzten Forschungsmethoden vorgestellt und das genaue Vorgehen der Durchführung beschrieben. Anschliessend werden die Ergebnisse der Durchführung dargelegt und evaluiert. Es wird aufgezeigt, mit welcher Methode die Ziele überprüft werden und in welchem Masse damit die Fragestellung beantwortet werden kann.

Abschliessend wird das gesamte Projekt reflektiert. Schlussfolgerungen für die weitere, berufliche Zukunft in Bezug auf die Arbeit mit *Pattern Books* als Lesefördermethode runden diese Arbeit ab.

1.1 Gesellschaftliche Bedeutung des Lesens

„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten,
zu unverträumten Möglichkeiten.“

Dieses Zitat stammt von Aldous Huxley (1962, S. 5). Der Satz zeigt auf, welche grosse Bedeutung das Lesen hat. Lesen heisst Wissen erlangen und es hilft, sich in der Welt zurechtzufinden. Wer sinnerfassend lesen kann, der wird sein berufliches sowie privates Leben erfolgreich und erfüllend gestalten können. Lesen ist nicht nur in der Schule, sondern in allen Lebensbereichen elementar. Lesekompetenz ist laut Hurrelmann (2002b) als grundlegende Fähigkeit für die gesellschaftliche Teilhabe anzusehen, mit der sich das Individuum unter verändernden Rahmenbedingungen langfristig Handlungskompetenzen erlangt und sichert. Es ist offensichtlich, dass die Digitalisierung und die damit verbundene Universalisierung die Bedeutung des Lesens erhöht haben. Der Umgang mit Literalität wird heute deshalb nahezu überall vorausgesetzt und institutionell eingefordert (Bertschi-Kaufmann, Rosebrock & Nix, 2006).

Laut der Befunde des *International Adult Literacy Survey* der OECD, verfügen Erwachsene, die im Lesen ein höheres Kompetenzniveau erreichen, in beruflicher Hinsicht über ein höheres Einkommen und werden seltener arbeitslos als weniger gute Leser (*Organisation for Economic Cooperation and Development 2000*).

1.2 Bildungspolitische Relevanz

Im deutschsprachigen Raum machte vor allem die erste von der OECD durchgeführte, internationale Schulleistungsstudie PISA im Jahre 2000 auf die grossen, individuellen Unterschiede in den Grundfertigkeiten des Lesens aufmerksam (OECD 2000). Gemäss des Schweizer Dachverbandes für Lesen und Schreiben sind in der Schweiz rund 800'000 Personen im Alter von 16-65 Jahren

am untersten Ende der Skala der Lesefähigkeit (Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, 2017).

Für Kinder, welche während ihrer Schulzeit keine genügenden Kompetenzen in der Leseflüssigkeit erlangen konnten, nimmt gemäss Hartmann und Niedermann (2007) sogar das Risiko für einen funktionalen Analphabetismus zu (vgl. S. 11).

Im Kanton St. Gallen ist der Bereich 'Lesen' im Lehrplan 21 in vier Stufen aufbauend gegliedert:

- Grundfertigkeiten der Schülerinnen und Leser: Sie aktivieren ihren rezeptiven Wortschatz, um Gelesenes schnell verstehen zu lernen.
- Verstehen von Sachtexten: Schülerinnen und Schüler (SuS) entnehmen Sachtexten wichtige Informationen.
- Verstehen literarischer Texte: Diese sollen gelesen und verstanden werden.
- Reflexion über das Leseverhalten: SuS reflektieren ihr eigenes Leseverhalten und Leseinteresse.

In unserem heilpädagogischen Unterrichtsalltag ist trotzdem oft zu beobachten, dass viele Regelklassenangebote (wie beispielsweise das Lesemotivationsprogramm Antolin, Lesenächte oder Vorlesebücher) mehr auf durchschnittlich begabte Leserinnen und Leser ausgerichtet sind. Kinder mit wenigen Lesekompetenzen haben jedoch Schwierigkeiten, die Grundfertigkeiten des Lesens (beispielsweise das automatisierte Dekodieren) zu erlangen. Sie durchbrechen die Phase 4 der schnellen Graphem-Phonem-Zuordnung sowie das vollständige Synthetisieren in der Phase 5 (vgl. Niedermann & Sassenroht 2002, S. 10) nur mit viel Mühe. Dies beeinflusst die Lesemotivation negativ, was genügend Lesepraxis verhindert. Andererseits sind viele andere Leistungsfächer ebenfalls von dieser Kompetenz abhängig: Wird Lernstoff nicht adäquat über das Schriftbild aufgenommen, verstanden und verarbeitet, so können Leistungsabfälle auch in anderen Fächern resultieren. Eine sogenannte Negativspirale lässt sich kaum mehr abwenden.

Demnach sind leseschwächere SuS zwingend darauf angewiesen, vertiefte Förderangebote in an ihrem Lernstand angepassten Lesestufen (vgl. Abschnitt 2.1.1) zu erhalten. Diese können auf optimale Weise über *Pattern Books* vermittelt werden.

1.3 Ausgangslage

Den Autorinnen ist es ein grosses Anliegen, in der vorliegenden Masterarbeit ein Produkt zu entwickeln, welches in der Schulischen Heilpädagogik praktisch einsetzbar ist. Da diese Berufsgruppe auf der Unterstufe oft mit Kindern konfrontiert ist, welche sich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Lesen 'abmühen', soll die Leseförderung das zentrale Thema sein. Trotz häufigem und vielfältigem Angebot an Lesematerial haben viele Kinder Mühe mit flüssigem Lesen. Wie aus dem Abschnitt 1.2 hervorgeht, sehen die Autorinnen die *Leseflüssigkeit* als Schlüsselkompetenz beim Leseerwerb. Bei Hartmann und Niedermann wird Leseflüssigkeit definiert als „genaues, genügend rasches und ausdrucksvolles Lesen“ (2007, S.4). Im Lehrplan 21 werden Teilkompetenzen des Lesens bereits vom ersten Zyklus an erwartet und stetig ausgebaut. Eine Methode, um diese Kompetenzen wirkungsvoll aufzubauen, findet sich beim Training mit *Pattern Books*. Diese zeichnen sich durch folgende Vorteile für den Zyklus 1 aus:

- hohe Strukturierung mit hohem Bildanteil
- wenig Text mit einfachen Satzkonstruktionen
- die Sprach- und Geschichtenmuster sind einfach zu durchschauen
- viele Wiederholungen und rhythmische Elemente

Beim Einsatz dieses, im Handel bereits erhältlichen, Lehr- und Lernmittels wurde in der Evaluation nachgewiesen, dass Kinder mit *Pattern Books* sowohl erfolgreiche Leseerfahrungen praktizieren als auch mündlich flüssiger lesen lernen und somit Leseerfahrungen machen, die eine positive Entwicklung der Lesekompetenz bewirken (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S.2).

Eine Umfrage in den Primarschulhäusern der Schulgemeinden Andwil-Arnegg (SG) und Wittenbach (SG) hat gezeigt, dass das Training der Leseflüssigkeit in jeder Klasse einem grossen Bedürfnis entspricht. Die oben beschriebene Fördermethode ist bekannt, wird jedoch noch wenig genutzt. Eine Nachfrage in den Mediatheken der Pädagogischen Hochschule St. Gallen hat ergeben, dass für die Einzelförderung nur wenig Lehrmittel vorhanden sind. Die in den Mediatheken vorhandenen *Pattern Books* weisen eine verhältnismässig geringe Anzahl an Ausleihen auf. So wurden diese Medien beim Standort Rorschach seit deren Anschaffung im März 2016 bis zum Zeitraum Dezember 2017 insgesamt 16 Mal herausgegeben. Beim Standort Gossau beliefen sich diese Zahlen auf einen Wert von 14 Ausleihen während dieser Zeit. Die restlichen Mediatheksstandorte (Wattwil und Rapperswil-Jona) bieten keine solchen Lehrmittel in ihrer Ausleihe an.

Welche Gründe führten zu dieser geringen Nachfrage für den Einsatz in der Praxis?

Erste Gespräche unter Fachpersonen im Berufsfeld des Zyklus 1 ergaben, dass die Methode der *Pattern Books* geschätzt und als einfach und praktikabel beschrieben wurde. Leider sei die Auswahl solcher Förderlehrmittel nur sehr klein. Die befragten Personen fühlten sich persönlich von den grafischen Elementen nicht alle gleichermaßen angesprochen. Auch wurde der Einwand geäussert, dass ein Geschichteninhalt, welcher als Thema in der Unterstufe oft verwendet werde, fehle.

Diese Tatsache führte zum Wunsch, die weit geschätzte Methode der *Pattern Books* mit einer neuen, adaptierten Auflage weiter zu führen. Dabei sollte ein Thema gewählt werden, welches in dieser Schulstufe einer grossen Beliebtheit entspricht. Zudem galt der Grafik ein besonderes Augenmerk. Entstanden sind die vorliegenden *Pattern Books* 'ELMAR', die in der Charakteristik den Büchern des Autors David McKee entsprechen. Wie sich der Einsatz in der Praxis damit bewährt, sollte Gegenstand dieser Masterarbeit werden.

2 Theoretische Grundlagen

Leseflüssigkeit ist eine zentrale Voraussetzung, um Texte verstehend lesen zu können. Deshalb werden im Abschnitt 2.1 verschiedene Teilkomponenten beschrieben, welche für das Lesen vorausgesetzt werden und die verschiedenen Leseentwicklungsphasen aufgezeigt. Im Abschnitt 2.2 wird die Leseflüssigkeit definiert und anschliessend werden verschiedene Verfahren zur Förderung von Leseflüssigkeit vorgestellt. Im Abschnitt 2.5 wird auf die Methode mit der Arbeit von *Pattern Books* eingegangen und das 4-P-Prinzip erläutert. Daraus ergeben sich die Fragestellungen.

2.1 Leseerwerb

Bereits vor Schulbeginn werden wichtige Vorläuferkompetenzen des Lesens erworben. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die phonologische Bewusstheit. Hasselhorn, Schneider und Marx (2000) bezeichnen sie als wesentliche kognitiv-sprachliche Voraussetzung für den Schriftspracherwerb. Unter der phonologischen Bewusstheit wird die Fähigkeit bezeichnet, sich vom bedeutungstragenden Inhalt der Worte abzulösen und formale sprachliche Einheiten wie Wörter, Silben, Reime und Laute in der gesprochenen Sprache zu identifizieren (vgl. Raschendorfer & Schultze-

Moderow, 2015, S. 6). Die phonologische Bewusstheit ist laut Raschendorfer und Schultze-Moderow (vgl. 2015, S.6) eine sehr wichtige Voraussetzung für den Erwerb der Schriftsprache. Bereits im Kindergarten werden diese Vorläuferfertigkeiten deshalb spielerisch mit den Kindern gefördert.

Der erste Kontakt mit der Schriftsprache beginnt für die meisten Kinder nicht erst bei Schuleintritt. Im nachfolgenden Kapitel wird dazu ein Phasenmodell aufgezeigt, das die Entwicklung des Lesererwerbs in verschiedene Stufen gliedert.

2.1.1 Das Phasenmodell

Niedermann und Sassenroth (2002) unterteilen die Leseentwicklung in sieben Lesestufen, wobei sich ihre Einteilung an das Phasenmodell von Scheerer-Neumann (1990) anlehnt.

Die Stufen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Phase: *'Präliterale-symbolische Leistungen'*

Die erste Phase beschreibt die Erfahrungen der Kinder, die sie bereits früh im Umgang mit Bilderbüchern und Geschriebenem gesammelt haben. Dabei wird bei vielen Kindern bereits viel (implizites) Wissen über die Schriftsprache durch das Vorlesen erlernt. Mehrheitlich sind sie bereits auch in der Lage, Buchstaben von Bildern zu unterscheiden. Ist bei Kindern die visuell-räumliche Wahrnehmung beeinträchtigt, ergeben sich Probleme mit dem Herauslesen von Informationen aus Abbildungen in Büchern. Es fällt schwer, sich erste Vorstellungen über die Bedeutung der Schrift zu machen.

2. Phase: *'Logographische Leistungen'*

Die Kinder achten in dieser Phase auf Schriftzeichen in ihrer Umwelt. Firmenlogos, Embleme und Wörter mit speziellem Schriftzug werden erkannt. Das Benennen ist jedoch nicht mit dem Lesen der Wörter zu verwechseln. Die Kinder kennen in dieser Stufe die einzelnen Grapheme noch nicht. Embleme oder Schriftzeichen aus der Umwelt werden wohl erkannt, bedürfen aber dem passenden Kontext. Würde 'MIGROS' in einem anderen Schriftzug oder Kontext stehen, würde das Wort nicht mehr erkannt.

Können Embleme nicht richtig erkannt werden, so fehlt es an Abstraktionsfähigkeit und Symbolverständnis. Kinder mit visuell-räumlichen Wahrnehmungsproblemen haben hier grosse Hürden zu bewältigen

3. Phase: *'Logographemische Leistungen'*

Das Kind kennt in dieser Phase noch kaum Buchstaben. Unmittelbar bekannte Wörter (z.B. den eigenen Namen) kann es benennen. Dabei orientiert es sich an charakteristischen Merkmalen der Wortbilder (beispielsweise an der Stellung der Buchstaben im Wort oder an auffälligen Buchstaben) und schliesst somit auf die Bedeutung des ganzen Wortes.

Fehlt eine ausreichende Gestaltunterscheidung, können Wörter nicht richtig erkannt werden.

Wahrnehmungsleistungen müssen immer im Zusammenhang mit Schriftmaterial trainiert werden. Ein reines Training der visuellen oder auditiven Wahrnehmung ist wenig erfolgsversprechend.

4. Phase: *'Erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen (GPK)'*

In dieser Phase erkennt das Kind, dass jeder Buchstabe einem Laut zugeordnet wird. Es kann die Buchstaben einzeln zwar benennen, aber noch nicht lesen. Die auditive Diskriminationsfähigkeit ist in dieser Phase sehr wichtig, damit das Kind die einzelnen Laute aus einem Wort heraushören

kann. Auf dieser Stufe fällt dem Kind auf, dass verschiedene Wörter die gleichen Buchstaben enthalten können (z.B. Lotto, Toto). Deshalb orientiert es sich an Merkmalen der Wörter, wie beispielsweise der Wortlänge, um die Wörter graphisch voneinander unterscheiden zu können. Auch in dieser Phase spielt der Kontext eine wesentliche Rolle für das Erkennen eines Wortes. Diese Phase entspricht nach Anlehnung an Günther (1995) dem Übergang von der logographemischen zur alphabetischen Strategie: Zunächst muss sich das Kind rein auf die auditive Analyse konzentrieren. Dies stellt eine grosse Anforderung dar. Welcher Buchstabe tönt wie? Auf dieser Stufe ist deshalb der phonologischen Bewusstheit besondere Bedeutung zuzuschreiben.

5. Phase: 'Vollständiges Synthetisieren'

Diese Phase stellt eine grosse Hürde in der Entwicklung der Lesefertigkeit dar. Nachdem bisher die lautlichen Elemente lediglich einzeln benannt wurden, werden sie nun synthetisiert und zu ganzen Wörtern zusammengesetzt. Dieser Prozess ist langwierig und schwer zu begreifen. Das Zusammenschleifen von Buchstaben und Lauten gelingt aufgrund metasprachlicher Kompetenzen. Damit kann das Kind nun selbständig lesen. Der Kontext eines Wortbildes wird hier nicht verwendet; es werden nur Buchstaben zusammengehängt. Das Kind liest und fragt sich dann: „Gibt es das, was ich gerade gelesen habe?“

Auf dieser Stufe können bei Kindern Probleme auftreten, weil manchmal einzelne Laute anders klingen als in der Lautverbindung. Das Zusammenschleifen einzelner Lautwerten zu Wörtern erfordert zudem hohe Abstraktionsleistungen sowie eine genaue auditive Analyse.

6. Phase: 'Fortgeschrittenes Erlesen'

Das Kind kann in dieser Phase einzelne Buchstabengruppen zu bestehenden Verarbeitungseinheiten, sogenannten 'Segmentierungen' zusammennehmen. Nachfolgend werden diese näher beschrieben:

- Einzelne Buchstaben: Sie sind die kleinste Verarbeitungseinheit. Ein Laut wird einem Buchstaben zugeordnet (z. Bsp. A und a)
- Buchstabengruppen: Einzelne Buchstaben bilden zusammen ein Graphem. Diesem wiederum wird ein entsprechender Laut (Phonem) zugeordnet (z. Bsp. sch, au)
- Sprechsilben: Dies sind Buchstabengruppen, die eine Silbe bilden, selbst aber keine Bedeutung haben (z. Bsp. hal – ten im Wort halten)
- Signalgruppen: Dies sind Buchstabenfolgen, die häufig vorkommen, aber keine Silbe und kein Morphem bilden (z. Bsp. -itz in Rehkitz, Hitze und sitzen)
- Ganzworterfassung: Hiermit wird ein Sichtwort bezeichnet. Es wird durch häufiges Lesen stets bekannter und kann schneller erkannt werden

Die Anzahl von Einheiten, die ein Kind normalerweise im Kurzzeitgedächtnis speichern kann, wird auf sieben geschätzt. Bei Kindern mit Lernschwierigkeiten dürfte diese Grenze allerdings tiefer liegen. Deshalb ist eine flexible Anwendung der verschiedenen Verarbeitungseinheiten für eine flüssige Leseleistung von grosser Bedeutung. Nicht jedes Kind gebraucht alle Verarbeitungseinheiten gleich. Jedes hat seine eigenen Segmentierungs-Strategien. In dieser Phase liegt die Aufmerksamkeit noch immer auf dem Erlesen von Wörtern. Somit ist das Lesesinnverständnis noch immer eingeschränkt.

Diese Phase erfordert viel Speicher- und Merkfähigkeit. Können kleine Wortsegmente nicht fest im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden, so können diese später nur unzureichend wieder abgerufen werden. Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass in sehr kurzer Zeit aus einem Wort Segmente wiedererkannt und neu eingesetzt werden müssen.

7. Phase: 'Flüssiges Lesen'

Auf dieser Stufe des Leseerwerbs gelten Kinder oft als gute Leser/innen. Das Kind erwirbt hier keine neuen Fertigkeiten mehr. Jetzt wird bereits Erworbenes verbessert. Somit kann die Konzentration immer mehr auf den Inhalt fokussiert werden. Der Kontext des Wortes und Textes dient jetzt der Hypothesenbildung für den Inhaltsablauf. Die Selbstkorrektur nimmt während dieser Phase zu. Bei komplizierten Wörtern muss jedoch immer wieder auf kleinere Verarbeitungsstrategien zurückgegriffen werden. Die Leseentwicklung verlangt auf dieser Stufe immer komplexere kognitive, visuelle und auditive Fähigkeiten.

Beim geschilderten Stufenmodell kann sich ein Kind in mehreren Phasen gleichzeitig befinden. Die Phasenübergänge sind dabei kritisch, da sie mit Strategiewechseln verbunden sind. Normalerweise passieren Phasenwechsel automatisch: Das Kind merkt, dass ihm die benutzte Strategie nicht ausreicht und sucht nach neuen Konzepten. Leseschwache Kinder müssen jedoch auf diesem Weg unterstützt werden. Für die Diagnostik sind die Phasenübergänge deshalb besonders wichtig.

Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb können folgende Ursachen haben:

- Probleme bei der Informationsverarbeitung: Gedächtnis und Wahrnehmung, aus denen Basisfunktionen abgerufen werden, sind beeinträchtigt
- Die Verknüpfung von Teilprozessen gelingt nicht
- Die persönliche Erfahrung des Kindes mit der Schriftsprache ist erschwert

Je nach Phasenübergang stehen andere Leistungsbereiche im Vordergrund. Eine genaue Analyse der kindlichen Lesestrategie ist enorm wichtig, damit ihm die individuell passende Hilfestellung angeboten werden kann, die es zur Erreichung der nächsten Phase benötigt.

Abbildung 2: Leseentwicklungsphasen (in Anlehnung an Scheerer-Neumann 1990)

2.1.2 Das Mehrebenenmodell

Lesen stellt eine komplexe Tätigkeit dar, welche sich aus zahlreichen Teilkompetenzen und Prozessen zusammensetzt. „Informationen, die bei der Analyse einzelner Sätze gewonnen wurden, müssen integriert und zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden“ (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1995, S. 136). Lesen findet also vielschichtig, auf mehreren Ebenen statt.

Das 'Mehrebenenmodell des Lesens', welches in der nachfolgenden Abbildung (Abbildung 2) gezeigt wird, veranschaulicht diese Komplexität:

Abbildung 3: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2014)

Damit Leseförderung systematisch erfolgen kann, ist es notwendig, dass man die verschiedenen Ebenen des Leseerwerbs kennt. Nur so können geeignete Lesefördermassnahmen ausgewählt werden. Das Lesekompetenzmodell von Rosebrock und Nix (vgl. 2014, S.15) beschreibt die verschiedenen Dimensionen des Lesens. Dabei werden die Kognition wie auch persönlich bestimmende Aspekte des Lesens berücksichtigt. Rosebrock (vgl. 2014, S. 14) bezeichnet das Modell als ein Mehrebenenmodell, weil die verschiedenen Ebenen durchaus heterogen zueinander sind. Je grösser die konzentrischen Kreise, desto höher die Erweiterung der Perspektive auf die Verarbeitungs- und dann Erfahrungsdimension des Lesens bis hin zur sozialen Interaktion, in die Lesefähigkeit und Leseneigung eingebunden sind (vgl. Rosebrock, 2014, S.16).

Rosebrock und Nix (2014) beschreiben die drei Ebenen wie folgt:

Die Prozessebene umschreibt die kognitiven Anforderungen des Leseaktes. Sie setzt sich zusammen aus der Wort- und Satzidentifikation, der lokalen und globalen Kohärenz, dem Erkennen von Superstrukturen (formale Organisation des Textes) sowie der Identifikation von Darstellungsstrukturen (der logische Gang des Textes).

Die Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung bildet dabei den hierarchieniedrigsten Level der Leseleistung. Der Prozess der Automatisierung der Worterkennung ist für Leseanfänger oftmals langwierig. Das semantische Vorhandensein von Wortbildern ist wichtig für die Geschwindigkeit. Deshalb haben Leseanfänger, die über einen grossen Wortschatz und entsprechendes Kontextwissen

verfügen, bereits auf diesem niedrigsten Level der Leseleistung einen Vorteil. Auch für das Satzverstehen sind vorschulische Erfahrungen mit strukturell schriftsprachlicher Kommunikation von Vorteil, da solche Kinder beim Lesen wesentlich leichter ein mentales Modell aufbauen können. Auch auf dem nächsthöheren Level, bei der Bildung lokaler Kohärenz durch das Verknüpfen von Satzfolgen, spielt Sprach- und Weltwissen eine Rolle. Leser, bei denen die kognitiven Prozesse bereits automatisiert erfolgen, können kleine, lokale Stimmigkeiten durch die Herstellung von Inferenzen (stimmige Ergänzungen von Leerstellen im Text) bilden. Umgekehrt sind die Vorgänge auf diesen beiden Ebenen für Leseanfänger, die noch lautieren, mental bereits so aufwändig, dass sie trotz grosser Anstrengung die etwas grösseren Zusammenhänge des Textes kaum verstehen. Werden lokale Kohärenzen miteinander verknüpft und strukturierte Vorstellungen vom Textinhalt als Ganzes entwickelt, entsteht die globale Kohärenz. Sie umfasst das übergreifende Thema; eine inhaltliche Gesamtvorstellung des Textes.

Die einzelnen, kognitiven Prozesse verlaufen dabei nicht nacheinander, sondern interagieren ständig miteinander. Sind die hierarchieniedrigen Prozesse (die Worterkennung und die Bildung lokaler Kohärenz) genügend automatisiert, bleibt dem Leser genügend Kapazität, um sich eine innere Repräsentation des Gelesenen, das mentale Modell, zu bilden.

Die Subjektebene beschreibt das Selbstkonzept des Individuums. Lesen lernen ist anstrengend und fordert das umfassende Engagement des lesenden Subjekts. Es braucht die Motivation, die komplizierten und vielschichtigen Denkkakte einzuüben. Die innere Beteiligung und der Bezug des Gelesenen zur Lebenswelt machen den Reiz des Lesens aus.

Lenhard und Schneider (vgl. 2009, S. 28) unterscheiden bei der Motivation das *thematische Interesse* sowie die *habituelle Lesemotivation*. Das *thematische Interesse* beschreibt die aktuelle Lesemotivation (LM) bezogen auf einen spezifischen Text, dessen Inhalt für das Kind spannend oder persönlich bedeutsam ist. Hierbei unterscheidet man zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Bei der intrinsischen Motivation wird eine Handlung (z. Bsp. lesen) um ihrer selbst willen ausgeführt. Bei der extrinsischen Motivation entfalten die Konsequenzen, welche die Handlung (z. Bsp. lesen) mit sich führt, eine von der eigentlichen Handlung unabhängige Anreizwirkung. So zum Beispiel, wenn der SuS durch das Lesen seine eigene Lesefertigkeit verbessert, in der Schule besser wird als seine Mitschüler/-innen oder Lob und Anerkennung dafür erhält.

Im Gegensatz zur aktuellen LM bezieht sich die *habituelle LM* auf die allgemeine, wiederholende, motivationale Tendenz im Hinblick auf die Tätigkeit des Lesens. Auch wird laut Baker und Wigfield (1999) die Häufigkeit des Lesens in der Freizeit massgeblich durch die habituelle LM beeinflusst. Häufiges Lesen wiederum verbessert die Lesefertigkeit. Es ist anzunehmen, dass die Lesehäufigkeit auch damit zusammenhängt, wie gross der Kontakt zu Büchern ist und wie die Lesekultur von den Eltern vorgelebt wird. Die Haltung des Lesens ist milieugeprägt. Die Erfahrungen und Rückmeldungen, die seit der frühen Kindheit gemacht werden, bestimmen das Leseengagement und die Haltung zum Lesen. Diese Haltung wird Teil der Identität. Empirische Studien zeigen, dass Kinder von sozial besser gestellten Familien frühkindlich eher gefördert werden (ihnen wird zum Beispiel oft vorgelesen) als Kinder aus sozial schwächer gestellten Eltern mit der Folge, dass letztere beim Schuleintritt bereits benachteiligt sind (vgl. Hurrelmann, 2004). Deshalb spielt der familiäre Hintergrund eines Kindes ebenfalls eine Rolle beim Erwerb der Lesekompetenz.

Die soziale Ebene

Freiwillige, individuelle Lesegewohnheiten werden stärker vom Bedürfnis nach sozialer Teilhabe beeinflusst als bisher angenommen. Dies gilt nicht nur für das offizielle, von der Schule geforderte Lesen einer Lektüre, sondern auch für das Freizeitlesen. Die Kommunikation im Anschluss an Texte besteht beispielsweise für Zeitungs- oder Zeitschriftenlektüre im 'Bescheidwissen' oder für Belletristik in der Teilnahme am literarischen Leben. So wird dadurch zum Beispiel der Zugang zu sozialen Gruppen gesucht, wie dies zum Beispiel bei der Harry Potter – Welle der Fall war.

Der Beginn der Lesesozialisation liegt im Erzählt- und Vorgelesen-Bekommen im Vorschulalter. Texte werden durch Kommunikation über das Gelesene gemeinsam mental in die Lebenswelt der Kinder konstruiert. In dieser intensiven Lernsituation wird ein Sinneszusammenhang von Text und Welt erschaffen. Textbezogene Konstruktionsprozesse können bei der Anschlusskommunikation an die Lektüre ausgetauscht werden. Diese soziale Bindung ist im Blick auf die lebensgeschichtliche Entwicklung von Lesegewohnheiten evident.

2.2 Leseflüssigkeit

„Die Fähigkeit des flüssigen Lesens stellt im Leseprozess einen Mediator zwischen den hierarchieniedrigen Prozessen der Worterkennung und den hierarchiehoher Prozessen des sinnentnehmenden Lesens auf Satz- und Textebene dar“ (vgl. Müller, Krizan, Hecht, Richter & Ennemoser, 2013, S. 2). Leseflüssigkeit ist demzufolge eine Grundvoraussetzung für das Leseverständnis. Dies lässt sich gedächtnispsychologisch einfach erklären: Das Arbeitsgedächtnis verfügt lediglich über eine beschränkte Speicherkapazität. Benötigen schwache Leser und Leserinnen bereits viel Kapazität für das Dekodieren des Textes, vermögen sie am Ende eines Satzes meist nicht mehr den Inhalt des Gelesenen wiederzugeben (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 39).

Beim Erwerb des Lesens ist es sinnvoll, die einzelnen Schritte des Lesen Lernens einzeln zu betrachten. Nach dem Erlernen der Buchstaben-Laut-Zuordnung ist das nächste Ziel das Erreichen der Leseflüssigkeit, bevor als dritter Schritt die Entwicklung des Textverständnisses folgt.

Rosebrock und Nix (vgl. 2006, S. 93) definieren die Leseflüssigkeit als „die genaue, automatisierte, schnelle und sinnkonstituierende Fähigkeit zur leisen und lauten Textlektüre, die es dem Leser ermöglicht, die Bedeutung eines Textabschnittes mental zu konstruieren“. Die Prozesse zur Leseflüssigkeit werden dabei wie folgt beschrieben:

Als erstes müssen beim korrekten Lesevorgang einzelne Wörter genau dekodiert werden. Erfolgt bei einer sinnentstellenden Verlesung nicht sofort eine Korrektur, werden falsche Bedeutungen in die Satzanalyse miteinbezogen und eventuell falsche Zusammenhänge geschlossen.

Zweitens müssen die Dekodierprozesse durch anhaltendes Üben automatisiert werden. Die hierarchieniedrigen Leseprozesse müssen so umfassend automatisiert sein, dass sie mühelos, also ohne jegliche Anstrengung vollzogen werden. Nur so kann genügend kognitive Kapazität freigesetzt werden, um sich auf die Verstehensprozesse zu fokussieren.

Die dritte Komponente der Leseflüssigkeit bildet die Lesegeschwindigkeit. Gelingt das genaue Dekodieren der Wörter und ist dieses genügend automatisiert, ist dies bedeutsam für die Lesegeschwindigkeit und folglich auch für das Verstehen eines Textes. Denn die Lesegeschwindigkeit wirkt sich direkt auf das Leseverständnis aus, weil das Arbeitsgedächtnis Inhalte nicht lange speichern kann. Zudem wird bei einer zu langsamen Lesegeschwindigkeit die Effizienz der Selbstüberwachungsprozesse beim Lesen erschwert. Nach Holle (2009) sollte das Lesetempo am Ende der Grundschulzeit beim lauten Lesen etwa dem Sprechtempo gleich kommen. Er gibt für geübte Leser/innen den Richtwert von durchschnittlich ca. 200 Wörtern pro Minute (WPM) an. Beim Stillen Lesen hingegen sollten etwas mehr als 220 WPM erreicht werden können. Werte unter 180 WPM seien für das Verstehen des Textes als problematisch zu sehen. Im Vergleich dazu nennt Niederhäuser und Manferdini (vgl. 2009, S. 4) als Höchstgeschwindigkeit des lauten Lesens im deutschsprachigen Raum ein Tempo von 220 Wörtern pro Minute. Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1993) untersuchten anhand mehrerer Stichproben ebenfalls die Lesegeschwindigkeit beim lauten Lesen (Geschichtenlesen). Ihre Ergebnisse zeigen in der zweiten Klasse ein Lesetempo von 80 WPM, in der dritten Klasse 110 WPM und in der vierten Klasse 130 WPM.

Rosebrock und Nix (vgl. 2014, S. 39) nennen als vierte Dimension der Leseflüssigkeit eine angemessene Betonung des Gelesenen. Durch eine entsprechende Intonation, Rhythmisierung und

sinnhaften Betonung wird das Gelesene sinnhaft strukturiert und zeigt sogleich ein Verstehen auf lokaler Kohärenz.

Zusammenfassend sind die Lesefertigkeiten bei flüssigen Leser/innen also gut ausgebildet und haben die hierarchieniedrigen Prozesse des Lesens auf Wort- und Satzebene automatisiert. Texte werden mit angemessener Geschwindigkeit und adäquater Betonung sinn gestaltend gelesen. Fehlt dieser Lesefluss hingegen, verläuft die Lektüre stockend, mühsam und langsam (vgl. Nix, 2011, S. 61). Zusammenfassend werden die Teilaspekte, die Leseflüssigkeit ausmachen, folgendermaßen beschrieben (Rosebrock & Nix, 2014, S. 40):

„Leseflüssigkeit (fluency) umfasst...

... das genaue Dekodieren von Wörtern,

... die Automatisierung der Dekodierprozesse,

... eine angemessen schnelle Lesegeschwindigkeit,

... die Fähigkeit zur sinn gemässen Betonung des gelesenen Satzes, also zu einem ausdrucksstarken Vorlesen.“

2.3 Förderung der Leseflüssigkeit

Im vorigen Kapitel wurde die Bedeutsamkeit der Leseflüssigkeit für das Textverständnis dargestellt. Flüssiges Lesen entlastet den kognitiven Leseprozess auf der Wort- und Satzebene. So können mentale Ressourcen fast vollständig für das Verstehen des Gelesenen genutzt werden. Umgekehrt erschweren stockendes und fehlerhaftes Lesen das Textverständnis. Ein Grossteil der Konzentration von schwachen Leser/innen wird für das Entschlüsseln der Wörter benötigt. Somit bleibt nur wenig Kapazität für die mentalen Prozesse übrig. Da die Leseflüssigkeit also sehr bedeutsam für den Aufbau der Lesekompetenz ist, sollte der Förderung des flüssigen Lesens im Unterricht einen hohen Stellenwert zukommen. Rosebrock (2011, S.20) ordnet die verschiedenen Verfahren zur Förderung von Leseflüssigkeit zwei unterschiedlichen Ansätzen zu: Je nachdem, ob in den Lesetrainings lautes oder leises Lesen praktiziert wird, spricht man von 'Viellese'- oder 'Lautleseverfahren'.

2.3.1 Lautlese-Verfahren

Im deutschsprachigen Raum wird laut Rosebrock (vgl. 2014, S. 45) das Lautlesen oft mit dem 'Reihum Lesen' praktiziert. Dabei bekommen die SuS meist einen unbekanntem Text ausgehändigt. Die Lehrperson bestimmt dann SuS, die abwechselnd je einen Satz oder einen kurzen Textabschnitt laut vorlesen. Alle anderen sollen dabei leise mitlesen. Dieses Verfahren hat das Ziel, den unbekanntem Text gemeinsam zu erschliessen und das flüssige Vorlesen der Kinder zu verbessern. Die Effektivität dieser Lesemethode ist jedoch zu bezweifeln. Eine Verbesserung der Lesefertigkeit ist aufgrund der kurzen Lesezeit, die jeder einzelne zur Verfügung hat, sowie der Unvertrautheit mit dem unbekanntem Text nicht zu erwarten. Die gelesenen Abschnitte werden nicht wiederholt, so wird ihnen die Möglichkeit genommen, dass sie sich durch eine erneute Lektüre verbessern könnten. Hinzu kommt, dass sich schlecht lesende SuS vor der Klasse blossgestellt fühlen können. Gute Leser/innen hingegen langweilen sich schnell und tendieren dazu, vor auszulesen. Dies kann eine Ermahnung zur Folge haben, wenn sie nicht wissen, wo im Text sich die Klasse

momentan gerade befindet. Lesedidaktisch gesehen hat diese Form des Lautlesens viele negative Aspekte und sollte im Unterricht deshalb möglichst nicht praktiziert werden.

Eine andere Form des Lautlesens bezeichnen die 'Lautlese-Verfahren'. Hierbei wird die Form des Trainings bezeichnet, bei denen Leser/innen kurze Texte oder Textabschnitte (halb-) laut lesen bzw. vorlesen. Damit üben sie vor allem ihre Lesefähigkeit bei der Worterkennung, der Verbindung von Wortfolgen im Satzzusammenhang und bei der Herstellung von Beziehungen zwischen den einzelnen Sätzen. Lautlese-Verfahren schulen die Leseflüssigkeit und zielen in kognitiver Hinsicht direkt auf eine Verbesserung der hierarchieniedrigen Leseprozessleistungen ab. Wie empirische Studien zeigen, begünstigt diese Trainingsmethode indirekt auch das Leseverständnis. Ebenso können indirekt die Lesemotivation und das Reflexionsvermögen gefördert werden. Denn durch die Verbesserung der technischen Lesefähigkeit kann das lesebezogene Selbstkonzept beeinflusst werden und durch die selbständige Verbesserung von Lesefehlern können metakognitive Fähigkeiten routiniert werden (vgl. Rosebrock, 2014, S. 33). Bei den Lautlese-Verfahren werden meistens zwei Grundformen unterschieden: das '*Wiederholte Lautlesen*' und das '*Begleitende Lautlesen*' (vgl. Rosebrock, 2014, S.46).

Das Wiederholte Lautlesen (repeated reading) wurde in den 1970er Jahren in den USA von Chomsky (1978) und Samuals (1979) entwickelt und für den Förderunterricht bei leseschwachen Kindern eingesetzt. Die Kernidee des *repeated readings* ist simpel: Ein leseschwaches Kind liest einem Tutor einen kurzen Text oder Textabschnitt so lange laut vor, bis das Kind die vorher festgelegte Lesegeschwindigkeit (z.B. 85 – 100 Wörter pro Minute) erreicht. Je nachdem, wie gut dies gelingt, können für die nächste Übungsphase schwierigere oder einfachere Texte gewählt werden. Zweck des Wiederholens ist es, sich neue Buchstaben- und Wortkombinationen einzuprägen, so dass sich der Sichtwortschatz sukzessive vergrößert. Nur wenn unbekannte Wörter wiederholt erlesen werden, können sie allmählich im orthographischen Gedächtnis, also im Sichtwortschatz, gespeichert werden. Gemäss Nix (2011) sind an der Wortbildererkennung orthographische, phonologische und mentale Analyseprozessoren beteiligt. Diese werden im bekannten Zwei-Wege-Modell nach Coltheart (2007) anschaulich beschrieben. Das Zwei-Wege-Modell geht davon aus, dass es drei unterschiedliche mentale Lexika gibt: das orthographische, das phonologische und das semantische Lexikon. Im orthographischen Lexikon werden visuelle Buchstaben- und Wortmuster angelegt (Sichtwortschatz). Im phonologischen Lexikon wird das Klangbild eines Wortes erfasst und im semantischen Lexikon dessen Bedeutung (Wortschatz). Das Zwei-Wege-Modell zeigt zwei Möglichkeiten auf, durch die man vom Visuellen, also vom Wortbild, auf die Bedeutung des Gelesenen kommen kann. Beim direkten, lexikalischen Weg wird das gelesene Wort direkt über das orthographische Lexikon identifiziert. Unmittelbar dazu wird die Bedeutung des Wortbildes im semantischen Lexikon abgerufen. Gleichzeitig wird die Klanggestalt des Wortes im phonologischen Lexikon aktiviert, so dass beim Vorlesen des Wortes eine korrekte Aussprache erfolgen kann. Alle Wörter, die im Sichtwortschatz gespeichert sind, können also über diesen direkten, visuellen Weg dekodiert werden.

Kann der direkte Weg über den Sichtwortschatz nicht erfolgen, führt der Zugang über den indirekten, nicht-lexikalischen Weg. Das unbekannte, unvertraute Wort muss dann zuerst erlesen werden. Nach dem Rekodieren wird das Wort mit dem phonologischen Lexikon abgeglichen, um den Klang des Wortes zu bilden. Erst danach wird die Bedeutung des Wortes im semantischen Lexikon aktiviert. Da also erst am Ende des Vorgangs die Bedeutung des Wortes anhand der Artikulation erfolgt, wird dieser Weg als indirekter Zugangsweg bezeichnet. Es ist wichtig, dass unbekannte Wörter wiederholt erlesen werden. Nur so können sie allmählich in den Sichtwortschatz aufgenommen werden. Nach Untersuchungen von O'Shea, Sindelar und O'Shea (1985) muss ein Wort vier- bis fünfmal wiederholt erfolgreich von einem Leseanfänger dekodiert werden, damit es anschliessend

schnell und direkt erkannt wird. Ausserdem lernen die SuS mithilfe des Wiederholens und des Tutor-Modells auf bestimmte Signale im Text (Zeichensetzung, Satzzeichen, inhaltliche Schlüsselwörter usw.) zu achten und mit Betonung vorzulesen. All diese Aspekte sind für Transferleistungen bei unbekanntem Texten elementar (vgl. Rosebrock, 2014, S.46).

Bei der zweiten Grundform der Lautlese-Verfahren, dem *Begleitenden Lesen* (assisted reading), wird primär auf die positive Wirkung eines kompetenteren Lesemodells gesetzt. Dabei liest ein Tutor gemeinsam mit einem weniger gut lesenden Kind Texte nach verschiedenen Methoden und Prinzipien laut vor (vgl. Nix, 2011, S. 123). Der Tutor demonstriert während des gemeinsamen Lesesektes eine angemessene Lesegeschwindigkeit und sinnvolle Betonung. Ausserdem achtet er auf sinnentstellende Lesefehler des Tutanden. Anschliessend an das Gelesene wird gemeinsam über den Inhalt gesprochen. Laut Rosebrock (2014) stellt das von Topping (1989, 1995) entwickelte *'paired reading'* eine effiziente Umsetzung eines solchen Lautleseverfahrens dar. Dabei liest ein gut lesendes Kind (Lesetrainer) gemeinsam mit einem etwas schwächer lesenden Kind (Lesesportler) gemeinsam einfache, kurze Textabschnitte synchron laut vor. Der Lesetrainer agiert dabei als Lesemodell, indem er den Text korrekt liest und dabei auf eine angemessene Geschwindigkeit und sinngemässe Betonung achtet. Ziel ist es, das schwächer lesende Kind mehr und mehr dazu zu befähigen, möglichst lange Textabschnitte alleine flüssig und fehlerfrei vorzulesen. Eine Übungseinheit soll dabei fünfzehn bis zwanzig Minuten nicht überschreiten, da ein solches Training hohe Konzentration erfordert und andernfalls eine Überforderung drohen könnte. Anschliessend an die Übungseinheiten finden Gespräche über die gemeinsam gelesenen Texte statt. Damit sollen die Verstehensleistungen der SuS zusätzlich gefördert werden.

Rosebrock (2014) hat diese Methode von Topping (1995) für den deutschsprachigen Raum angepasst. Die sogenannten *Lautlese-Tandems* stellen diese Adaption des *'paired readings'* dar. Laut Rosebrock (2014) setzt sich hierbei der Lesetrainer dicht neben den Lesesportler. Auf ein Zeichen hin beginnen beide, den Text synchron halblaut vorzulesen. Der Lesetrainer führt dabei die Zeilen mit dem Finger mit. Macht das schwächer lesende Kind einen Lesefehler hat dieses drei Sekunden Zeit sich zu verbessern. Anschliessend wird das synchrone Lesen am Satzanfang wieder aufgenommen. Bemerkte es den Lesefehler nicht, deutet der Tutor auf das falsch gelesene Wort und spricht es korrekt aus. Zudem stellt er sicher, dass die Bedeutung des Wortes verstanden ist. Anschliessend wird die korrekte Aussprache des Wortes vom schwächer lesenden Kind wiederholt und beide beginnen erneut beim Satzanfang mit dem synchronen Lesen. Liest der Sportler über eine längere Zeit hinweg ohne Fehler und fühlt sich sicher, gibt er dem Trainer ein zuvor vereinbartes Zeichen. Auf das Zeichen hin beendet der Trainer sein Vorlesen und der Sportler liest alleine halblaut weiter. Die Fingerführung des Trainers wird dabei beibehalten. Der Trainer liest so lange leise mit, bis der Abschnitt erfolgreich bewältigt wurde oder bis der Sportler einen Lesefehler macht und folglich die Verbesserungsroutine erneut zum Zuge kommt. Im Vergleich zum *'paired reading'* sind vor allem zwei wesentliche Unterschiede zu nennen: Zum einen verzichtet man bei den Lautlese-Tandems auf die Anschlussgespräche über das Gelesene und zum anderen werden die Texte bei der Methode mit den *Lautlese-Tandems* wiederholt (halb)laut gelesen. Die Tandems haben den Auftrag, die Texte so oft wiederholt laut zu lesen, bis beide den Text fehlerfrei, ohne zu stocken und mit einer angemessenen Betonung vorlesen können. Als Mindestzahl werden vier Wiederholungen vorgeschrieben. Kognitionspsychologische Erkenntnisse besagen, dass sich die zu fördernde Fertigkeit in einer Übungseinheit mit jeder Wiederholung exponentiell verbessert und dann jedoch wieder geringer wird. O'Shea, Sindelar und O'Shea (1985) empfehlen vier bis fünf Wiederholungen (vgl. *'repeated reading'*), damit im Bereich der Worterkennung, des Lesetempos sowie der Lesebetonung eine optimale Verbesserung erreicht werden kann.

2.3.1.1 Wirksamkeit von Lautleseverfahren

Beim Lautlese-Verfahren werden die kognitiven Teilaspekte des Lesens, im Gegensatz zum stillen Lesen, durch die verlangte Verbalisierung hörbar gemacht. Durch bekannte Übungsabläufe werden die Einzeldimensionen von Leseflüssigkeit gezielt angegangen und unterstützt. Somit findet eine direkte Leseförderung statt. Dadurch kann eine Verbesserung der Dekodiergenauigkeit, der Wortautomatisierung, der Lesegeschwindigkeit sowie der Lesebetonung erwartet werden. Viele empirische Forschungsergebnisse der vergangenen Jahrzehnte belegen eine hohe Wirksamkeit von Lautlese-Verfahren auf die Förderung der Leseflüssigkeit. Das US-amerikanische 'National Reading Panel' (NICHD 2000) beispielsweise hat im angloamerikanischen Raum knapp hundert Studien durchgeführt, die unterschiedliche Aspekte und Auswirkungen von Lautlese-Verfahren empirisch untersuchten. Es konnte eine signifikante Steigerung der Lesegenauigkeit sowie Lesegeschwindigkeit durch die Lautlesetrainings aufgezeigt werden. Aufgrund der positiven Befunde und der Einfachheit der verschiedenen Verfahren liegt eine schulische Förderung der Leseflüssigkeit anhand von Lautlese-Verfahren nahe (vgl. Rosebrock, 2014, S.23).

2.3.2 Viellese-Verfahren

Bei den Viellese-Verfahren geht man davon aus, dass sich die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis unabhängig von der Qualität des Gelesenen beiläufig durch eine Erhöhung des Lesepensums verbessern lassen. Durch das Viellesen soll der (Sicht-) Wortschatz vergrößert und somit die Leseflüssigkeit gesteigert werden. Als Folge der Verbesserung der Lesekompetenzen erhofft man sich nebenbei eine positive Veränderung des lesebezogenen Selbstkonzepts (vgl. Möller & Schiefele, 2004, S. 121 f.). Diese Annahme beruht auf Befunde vieler empirischer Studien, die belegen, dass gute Leser/innen meist auch Vielleser sind und allgemein viel mehr Zeit mit Lesen verbringen als schwache Leser/innen (vgl. Rosebrock & Nix, 2006).

Bei den Viellese-Verfahren werden freie Lesezeiten als feste Termine im Unterricht festgesetzt. Diese Lesezeiten finden während des Unterrichts statt und sind für alle Kinder verpflichtend. Die Lektüre wird dabei vom Schüler oder der Schülerin (S) selbst gewählt und ist vom übrigen Unterrichtsgeschehen weitgehend abgekoppelt. Durch den Lesevorgang an sich erhofft man sich positive Effekte auf die unterschiedlichen Komponenten der Lesekompetenz (vgl. Rosebrock, 2014, S.57).

2.3.2.1 Wirksamkeit von Vielleseverfahren

In der Wissenschaft zeigt sich über die Wirksamkeit der Vielleseverfahren ein uneinheitliches Bild. Die meisten Untersuchungen weisen jedoch keine positiven Veränderungen der Lesekompetenzen nach angewendeten Vielleseverfahren im Unterricht auf. Ein Grund hierfür könnte sein, dass dieses Verfahren für leseschwache S zu voraussetzungsreich ist. Der Anspruch, die Lektüre eigenständig zu bewältigen, selber geeignetes Textmaterial auszusuchen und die Lesemotivation über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, scheint leseschwache Kinder zu überfordern (vgl. Rosebrock, 2011, S. 21). Daraus lässt sich folgern, dass Viellese-Verfahren für leseschwache S eher ungeeignet sind.

2.4 Geeignetes Textmaterial

Beim Erwerb der Leseflüssigkeit (vgl. dazu Abschnitt 2.1.1) müssen beim korrekten Lesevorgang als erstes einzelne Wörter genau dekodiert werden. Erfolgt bei einer sinnentstellenden Verlesung nicht sofort eine Korrektur, werden falsche Bedeutungen in die Satzanalyse miteinbezogen und

eventuell falsche Zusammenhänge geschlossen. Ein Text bleibt laut Rasinski (2003) weitgehend unverständlich, wenn die Dekodiergenauigkeit unter 90 Prozent fällt. Der Lesevorgang findet dann auf einem 'Frustrationslevel' statt. Ein Wert zwischen 90 und 95 Prozent bezeichnet das 'Instruktionslevel'. Auf diesem Level kann ein Text mit Hilfe verstanden werden. Liegt der Wert zwischen 96 und 100 Prozent an Dekodiergenauigkeit, wird ein Text selbständig, ohne Hilfestellungen, erlesen und verstanden. Laut Rosebrock (2014) ist die Auswahl an geeignetem Lesematerial für den Erfolg von Lautlese-Verfahren von zentraler Bedeutung. Denn nur wenn nicht zu viele unbekannte Wörter vorkommen (eines oder zwei in einem Abschnitt von ca. 200 bis 300 Wörtern), können sie durch das wiederholte Anschauen in den Sichtwortschatz aufgenommen werden. Rosebrock nimmt an, dass für Lautlese-Übungen ebenfalls Texte auf dem Instruktionsniveau angemessen sind. Also Texte, die nicht mehr als fünf Prozent unbekannte Wörter enthalten, die der Leser oder die Leserin nicht automatisiert erkennt. Solche Texte sind auf der sprachlichen Ebene herausfordernd, aber überfordern nicht. Bei der Leseförderung sind Texte auf dem Frustrationsniveau unbedingt zu vermeiden. Vor allem schwache Leser/innen sind auf positive Leseerlebnisse angewiesen, damit sie erfahren, dass sich ihre Lesefertigkeiten durch Üben verbessern lassen und der amüsante, spannende oder interessante Textinhalt auch für sie erreichbar ist (vgl. Rosebrock, 2011, S. 63). Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (vgl. 2014, S. 70) bezeichnen kurze, lyrische Texte mit einer hohen Dichte an poetischen Regeln als ausserordentlich gut geeignete Texte für Lautlese-Übungen. Die Satzlänge eines Verses ist meist deutlich kürzer als ein Satz in einem Erzähltext. Beim Vers kann zudem die Intonation leichter gesteuert werden.

2.4.1 Kriterien zur Textvereinfachung

Bei der Auswahl der Texte sollte allgemein auf die Einfachheit des Textes geachtet werden. Texte sollten wenig schriftsprachlich unbekannte Wörter enthalten und die Sätze nicht zu lange sein. Der inhaltliche Aspekt der Texte sollte bei der Auswahl ebenso berücksichtigt werden. Denn interessante Texte, die am Vorwissen der Kinder anknüpfen, sind für das Leseverständnis und folglich für die Lesemotivation der Kinder am besten geeignet (vgl. Rosebrock & Nix, 2014).

Werden Texte vereinfacht, betrifft dies die Wort-, Satz- und Textlänge, den Wortschatz, den formalen Zusammenhalt und die grammatische Struktur sowie die Grösse und Lesbarkeit des Schriftbildes. Reber und Schönauer-Schneider (2009) unterscheiden hauptsächlich zwei Textverarbeitungskriterien: die lesetechnischen und die sprachstrukturellen Kriterien. Bei den lesetechnischen Kriterien beachtet man den Seitenaufbau, die Schrift, die Zeilenlänge und den Zeilenumbruch. Dadurch soll der Lesefluss vereinfacht werden. Bei den sprachstrukturellen Kriterien wird versucht, den Inhalt des Textes verständlicher zu machen, indem man den syntaktisch-morphologischen sowie semantisch-lexikalischen Bereich vereinfacht. Im Folgenden werden die lesetechnischen sowie sprachstrukturellen Kriterien nach Reber und Schönauer (vgl. 2009, S. 38-39) sowie Crämer und Schumann (vgl. 1995, S. 150-151) zusammengetragen.

Lesetechnische Kriterien:

- möglichst einfache, kurze Wörter mit dem Muster Konsonant-Vokal-Konsonant etc.
- einfacher, vertrauter Wortschatz
- lesetechnisch schwierige Wörter durch Bilder ersetzen oder ergänzen
- lesetechnische Hilfen einsetzen (z.B. mehrgliedrige Grapheme durch Bögen markieren)
- ausreichende Schriftgrösse
- genügender Zeilenabstand
- bei Leseanfängern ein Satz pro Zeile
- möglichst kurze Sätze von sieben Wörtern verwenden (Kurzzeitgedächtnis!)

- keine Silbentrennung am Zeilenende
- Zeilenumbruch an geeigneten Stellen
- Schulschriftart
- Flattersatz
- Sätze möglichst einfach mit wiederkehrender Struktur
- Reduzierter Textumfang

Syntaktisch-morphologische Kriterien:

- einfache Satzkonstruktionen
- aktive Satzkonstruktionen verwenden
- Präsens statt Imperfekt
- Personalpronomen durch Eigennamen ersetzen
- Direkte wörtliche Rede anstelle von indirekter Rede
- Genitiv durch Dativ ersetzen; Dativ wenn möglich durch Akkusativ ersetzen
- Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen vermeiden
- Verneinungen vermeiden

Semantisch-lexikalische Kriterien:

- unbekannte Wörter durch bekannte Wörter ersetzen
- neue Begriffe einführen
- Redundanz (Wörter im Text wiederholen)
- konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden
- Unterstützung durch Bilder
- Vorsicht bei Metaphern, Redewendungen mit übertragener Bedeutung, Ironie und Mehrdeutigkeiten

Um den lesetechnischen Schwierigkeitsgrades eines Textes zu beurteilen, werden in der Literatur verschiedene Kennwerte beschrieben. Es gibt Formeln, die die sprachliche Oberfläche der Texte sehr genau zu überprüfen vermögen und dementsprechend aussagekräftig sind. Wember beschreibt drei Kennwerte zur Einschätzung des Schwierigkeitsgrades eines Textes (vgl. Wember, 1999, S.37-43):

- Die durchschnittliche Wortlänge (DWL): Zur Berechnung wird die Anzahl Buchstaben eines Textes durch die Anzahl der Wörter dividiert.
- Die durchschnittliche Satzlänge (DSL): Zur Berechnung wird die Anzahl der Wörter eines Textes durch die Anzahl der Sätze dividiert.
- Der lexikalische Diversifikationsquotient / *Type-Token-Ratio* (TTR): Zur Berechnung wird die Anzahl der unterschiedlichen Wörter (*types*) eines Textes durch die Gesamtzahl der Wörter (*token*) dividiert. Der TTR bezeichnet die lexikalische Informationsdichte eines Textes. Hierbei werden nur absolut identische Wörter als redundant gezählt (z. Bsp. ein ≠ eine ≠ einen ≠ einer ≠ eines). Der TTR-Wert bewegt sich zwischen 0 bis 1. Je höher der Wert ausfällt, umso anspruchsvoller ist der Text in Bezug auf das Wortmaterial (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S. 10). Zur Orientierung gilt: „TTR-Werte um oder unterhalb 0.5 kommen bei aussagekräftigen Texten für Erwachsene praktisch nicht vor, eher schon bei Texten in Erstlesebibeln, oder solchen Texten, die bewusst auf Wortwiederholungen angelegt sind“ (Wember, 1999, S. 42).

Im deutschsprachigen Raum ist zur Beurteilung des lesetechnischen Schwierigkeitsgrades eines Textes vorwiegend der 'LIX' (Lesbarkeitsindex) bekannt. Er wurde 1968 von dem Schweden C.H. Björnsson entwickelt und im gleichen Jahr folgte eine Kurzfassung für deutsche Texte (Bamberger & Vanecek, 1984). Bei der Berechnung des LIX werden die durchschnittliche Satzlänge (DSL) und der Prozentsatz langer Wörter (PLW) eines Textes addiert. Der PLW wird berechnet, indem die Anzahl langer Wörter (mehr als sechs Buchstaben) mit 100 multipliziert und durch die Gesamtzahl der Wörter eines Textes geteilt wird. Der Wert, der sich hierbei ergibt, beschreibt wie schnell und mühelos sich der Text erliest. Lenhard und Lenhard (2011) haben einen LIX-Rechner programmiert, in den man einen digitalen Text hineinkopieren kann. Dieser ist online verfügbar unter <http://www.psychometrica.de/lix.html> (September 2017).

Die nachfolgenden Tabellen zeigen einen Überblick über den Schwierigkeitsgrad der LIX-Werte sowie die durchschnittlichen LIX-Werte für erzählende Jugendbücher, Sach- und Fachbücher:

Tabelle 1: Schwierigkeitsstufen des LIX (Bamberger/Vanecek 1984, S. 64)

Schwierigkeitsgrad	LIX-Wert	Literatur
	20	
Sehr leichter Text	25	
	30	Kinder- und Jugendgeschichten
Leichter Text	35	
	40	Belletristik
Durchschnittlicher Text	45	
	50	Sachliteratur
Schwieriger Text	55	
	60	Fachliteratur
Sehr schwieriger Text	65	
	70	

Tabelle 2: LIX-Werte für erzählende Jugendbücher sowie Sach- und Fachbücher (Bamberger/Vanecek 1984, S. 64)

Schulstufe	Erzählende Jugendbücher	Sach- und Fachbücher
1.	19	.
2.	24	
3.	27	
4.	30	31
5.	32	35
6.	34	38
7.	36	41
8.	38	44
9.		48
10.		51
11.		54
12.		57
13.		60
14.		64

Im deutschsprachigen Raum sind wenig Lehrmittel zur Leseförderung bekannt, die ihre Texte anhand von Kennwerten auf ihren lesetechnischen Schwierigkeitsgrad hin überprüft haben. Mit der 'Lesebox' von Biasio, Jurt und Schär (2017) ist kürzlich ein Lehrmittel erschienen, bei dem der Schwierigkeitsgrad der verwendeten Erstlesetexte ebenfalls anhand der beiden Kennwerte LIX und TTR eingestuft wurde.

2.5 Pattern Books

Der Terminus *Pattern Book* entstammt dem englischen Sprachraum. Eine adäquate Übersetzung in die deutsche Sprache gibt es nicht, sodass dieser Begriff auch in unserem Sprachraum so verwendet wird. Er gehört zur authentischen Kinderliteratur und kombiniert gut lesbare und strukturierte Texte mit hilfreichen Illustrationen. Ihre spezifischen Eigenschaften wirken unterstützend bei der Förderung der Leseflüssigkeit und zeichnen sich nach Hartmann und Niedermann (vgl. 2007, S. 7) durch die folgenden Eigenschaften aus:

- leichte Lesbarkeit des Wortmaterials
- einfache Satzstrukturen
- wiederholter Gebrauch von Wörtern, Phrasen und Wendungen
- stark rhythmisierte Sprache, Einsatz von Reimen
- vertraute Konzepte, aufbauende Handlungen, Ereignisse oder Vorgänge
- erhöhte Vorhersagbarkeit sprachlicher Strukturen und Muster

Nach Hartmann und Niedermann (vgl. 2007, S. 7) eignen sich die typischen Merkmale von *Pattern Books* gut um die Entwicklung der Leseflüssigkeit gezielt zu unterstützen. Durch den wiederholten Gebrauch von Wörtern, Phrasen und Wendungen wird das Erkennen des Geschriebenen immer leichter. Ausserdem gelingt die Schlussfolgerung, was als Nächstes folgen könnte. Dies kann sich zusätzlich zum Lesefluss auch günstig auf das Verstehen auswirken. Da bei leseschwachen Kindern für den Lernfortschritt beim Lesen Erfolgserlebnisse und die Motivation von grosser Bedeutung sind, bildet der Einsatz von *Pattern Books* im Unterricht eine gute Basis.

2.5.1 Formale Werte von Pattern Books

Um die Textschwierigkeiten eines *Pattern Books* für das Niveau 1 (entspricht dem Zyklus 1) zu definieren, werden folgende Kennwerte des Buchtextes ermittelt:

- Textlänge ohne Leerzeichen (Anzahl Wörter)
- Durchschnittliche Wortlänge (Anzahl Buchstaben / Wort) → Wert DWL
- Durchschnittliche Satzlänge (Anzahl Wörter / Satz) → Wert DSL
- Lexikalischer Diversifikationsquotient (Schwierigkeitsgrad) → Wert TTR

Unter TTR-Wert versteht man den Begriff '*Time Token Ratio*'. Dieser Wert gilt als Mass für die lexikalische Informationsdichte eines Textes. Er bewegt sich zwischen 0 bis 1. Je höher der Wert ausfällt, umso anspruchsvoller ist der Text in Bezug auf das Wortmaterial (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S. 10).

2.5.2 Simultanes unterstütztes Lesen mit dem 4-P-Prinzip

Das Lesetraining mit den neuen *Pattern Books* soll in Form des assistierten Lesens durchgeführt werden. Hartmann und Niedermann (vgl. 2007, S.13) beschreiben dies mit dem '4-P-Prinzip: *preview – pause – prompt – praise*'.

- *preview*: Anhand von Buchumschlägen oder Bebilderungen zieht das Kind erste Schlüsse über nachfolgende Textinformationen. Dies weckt Vorerwartungen.
- *pause*: Nun liest die Lehrperson mit dem Kind gemeinsam. Klopft das Kind mit seiner Hand auf den Tisch, so gilt das als Zeichen, dass es sich sicher genug fühlt, um selbständig weiter zu lesen. Kommt es später nicht mehr weiter oder passiert ein Fehler, wartet die Lehrperson einige Sekunden. Kommt das Kind alleine nicht mehr weiter, so geht man zum nächsten Arbeitsschritt weiter.
- *prompt*: Kommt das Kind von sich aus nicht mehr weiter, so hilft die Lehrperson.
- *praise*: Nun lesen Lehrperson und Kind den bearbeiteten Abschnitt noch einmal zusammen. Nach jedem Leseversuch lobt die Lehrperson das Kind für seine Bemühungen und lässt es den gelesenen Inhalt kurz mit eigenen Worten wiederholen.

Es ist auch möglich, dass dieses Vorgehen an die Lesefähigkeiten des Kindes adaptiert wird (z. Bsp.: Das Kind liest nur einen Teil der Wörter.)

Das Verfahren mit dem 4-P-Prinzip ist den *Lautlese-Verfahren* zuzuordnen und bildet dabei eine Kombination aus dem *Wiederholten Lautlesen* und dem *Begleitenden Lautlesen*. Die Methode ist dabei mit den von Rosebrock (2014) in den deutschsprachigen Raum adaptierten Lautlese-Tandems zu vergleichen. Bei beiden Methoden werden Texte wiederholt und synchron halblaut vorgelesen. Fühlt sich der S beim Lesen sicher, gibt er dem Tutor ein vorher vereinbartes Zeichen zum alleinigen Weiterlesen. Macht der S einen Lesefehler, hat er ca. drei Sekunden Zeit, sich zu verbessern. Nach einer erfolgreichen Verbesserung wird das gemeinsame Lesen wieder aufgenommen. Das 4-P-Prinzip unterscheidet sich dahingehend, dass der besser lesende S durch die Förderlehrperson ersetzt wird. Findet nach einem Lesefehler des Tutanden die Verbesserung innerhalb von ca. drei Sekunden nicht statt, wird das Wort nicht wie bei den Lautlese-Tandems vom Tutor einfach vorgesprochen, sondern es wird gemeinsam versucht, das Wort zu dekodieren. Dabei gibt die Förderlehrkraft dem Tutanden Hilfestellungen, damit er die Dekodierung erfasst (Tipps zu Lauterkennungen, bekannte Wortteile...). Zusätzlich kann der S auch dazu ermuntert werden, nochmals zu überlegen, welches Wort im Kontext Sinn machen würde.

Ausserdem werden beim 4-P-Prinzip am Anfang und am Ende der Übungseinheiten jeweils kurze reflexive Lesestrategien angewendet. So soll sich der S vor dem Lesen den Umschlag, den Titel, Bilder des Abschnittes usw. anschauen und überlegen, worum es im Text gehen könnte. Falls bereits mit der Geschichte begonnen wurde, können die vorherigen Sequenzen nochmals zusammengefasst werden. Am Ende der Übungseinheiten können nochmals Lieblingsstellen der Geschichte aufgegriffen oder Überlegungen zur Fortsetzung der Geschichte gemacht werden. Der Einsatz von Lesestrategien kann die Verstehensprozesse gezielt unterstützen. Gleichzeitig reflektieren Kinder so auch das eigene Lesen. Das Wichtigste, wozu Kinder bei der Förderung des Leseverständnisses angeregt werden können, ist „*to monitor their understanding by asking themselves questions or by trying to summarize*“ (Williams; zitiert nach Lenhard & Schneider, 2009, S. 203).

2.6 Fragestellung

Als Hauptfrage soll mit dieser Entwicklungsarbeit geklärt werden:

*Gelingt mit dem Einsatz der vorliegenden Pattern Books in Verbindung mit dem 4-P-Prinzip in heilpädagogischen Fördersettings eine **Leistungssteigerung in der Leseflüssigkeit**?*

Zudem soll die Wirkung der neu entworfenen Lehr- und Lernmittel untersucht werden:

*Welche **Wirkung** haben **diese Pattern Books** mit dem vorliegenden Inhalt ('ELMAR'-Geschichte, neue Grafik, aktive Bearbeitungssequenzen) auf die Anwendung als Leseförderungs-Lehrmittel*

a) bei Lehrpersonen

b) bei Lese-Anfängern

3 Forschungsmethodik

Im folgenden Kapitel sind die zentralen Forschungsmethoden erläutert und begründet, die in diesem Projekt eingesetzt wurden. Die einzelnen methodischen Formen haben ergänzenden Charakter und decken somit verschiedene Sichtweisen auf das Gesamtprojekt ab.

3.1 Lernstandserfassung Leseflüssigkeit

Um die Wirksamkeit der Leseförderung mit den eingesetzten *Pattern Books* beurteilen zu können, wurde ein Pre- und Posttest mit allen am Projekt beteiligten SuS durchgeführt. Der 'Ein-Minuten-Leseflüchtigkeitsstest' aus dem Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT II) von Landerl und Moll (2014), bietet ein kurzes und daher für die Durchführung mit leseschwachen SuS gut geeignetes Instrument an. Es erfasst zwei wesentliche Teilkomponenten des Wortlesens: Erstens Defizite des lautierenden Lesens und zweitens Defizite in der automatischen, direkten Worterkennung (vgl. Landerl & Moll, 2014, S.11).

Die Lernstandserhebung basiert auf der Erfassung von zwei Schulklassen: Einerseits sind dies die SuS mit besonderem Förderbedarf, andererseits wurden alle anderen Kinder im Sinne einer Kontrollgruppe erfasst. Es wurden insgesamt 40 Kinder im Basisniveau (2. Primarschulklasse) aus zwei verschiedenen Schulgemeinden mit dem Pre- und Posttest geprüft.

3.2 Member Check und Adaption als Einbezug der Praxis

Da ein Kritikpunkt bei *Pattern Books* (vgl. Hausherr & Lehmann, Zopfi & Fries, Pauli & Meier, 2007) die grafische Gestaltung darstellt, muss diese bei den neu gestalteten Förderheften besonders beachtet werden. Die beiden neuen Lernhefte 'Ein Brief für Elmar' und 'Elmar auf Reisen' werden deshalb vorgängig von sämtlichen Unterstufenlehrerinnen und Förderlehrpersonen der Schulhäuser Steig, Wittenbach und Ebnet, Andwil eingesehen und nach grafischen Kriterien beurteilt. Ebenso soll eine Aussage zur Anforderung an den Einsatz im Schulunterricht gemacht werden. Nur wenn das Förderlehrmittel zu überzeugen vermag, wird es von Lehrpersonen eingesetzt werden. Moser (2015) spricht diesbezüglich von '*Member Check*'. Praktiker sollen am Forschungsprozess beteiligt werden und erhalten Daten-Feedbacks des Forschungsprozesses (vgl. S. 84–85).

Eine anschließende Passung an die angebrachten Kritikpunkte soll eine zusätzliche Qualitätssteigerung sicherstellen.

3.3 Fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden

Hartmann und Niedermann (2007) beschreiben, dass Lesekompetenz Übung und Erfahrung erfordert (vgl. S. 3). Um leseschwachen S die Motivation beim Lesetraining zu erhalten, soll ihnen reichhaltiges Übungsmaterial mit vielfältigem Textmaterial angeboten werden (vgl. S. 8). Dieser Effekt auf die Lernmotivation soll mit dem Einsatz von *Pattern Books* besonders unterstützt werden.

Vor den durchgeführten Fördereinheiten wird mit den Lehrpersonen ein fokussiertes Interview mit einem klar definierten Gesprächsleitfaden durchgeführt (vgl. Moser, 2015, S. 117). Damit soll eine *Preview* der neuen *Pattern Books* ermöglicht werden, dessen erste Erkenntnisse noch vor dem definitiven Druck der Förderlehrhefte als qualitative Berichtigungen einfließen sollen.

3.4 Videoaufnahmen

Eine Videoaufnahme einer exemplarischen Fördersequenz soll die Strukturen der Umsetzung im Einsatz der neuen *Pattern Books* zusätzlich dokumentieren. Es wird je eine Fördereinheit im Basisniveau als auch im erhöhten Leistungsniveau gezeigt.

Diese Dokumentations- und Forschungsmethode erlaubt es, dass eine Situation oder ein Gespräch mehrfach und genauer beobachtet werden kann (vgl. Moser, 2015, S. 107). Interpretationen können damit zielgerichteter ausgewertet werden und erhalten eine grössere Chance auf Objektivität. Zudem erlaubt es Aussenstehenden einen Einblick in die konkrete Unterrichtspraxis der verwendeten Fördermethode (ebd.).

3.5 Forschungstagebuch (FTB)

Im Forschungstagebuch werden über die gesamte Durchführungsphase aktuelle Beobachtungsmomente festgehalten. Damit wird jede Förderlektion regelmässig dokumentiert und reflektiert. Altrichter und Posch beschreiben dies mit „aus ihm können die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden“ (1998, S. 27). In einer projektspezifischen Grundstruktur werden folgende Punkte genau festgehalten: Datum, Lernziel und -inhalt, Beobachtungen bezüglich Lernverhalten der Teilnehmenden und pädagogische Erkenntnisse für die Weiterplanung. Somit steht ein Instrument zur Verfügung, welches immer wieder Zwischenanalysen ermöglicht (vgl. Altrichter & Posch, 1998, S. 31).

Moser betont in seinen Ausführungen zu qualitativen Auswertungen die Wichtigkeit einer systematischen und kontrollierten Vorgehensweise. Damit sollen Bedeutungen von bestimmten Themen zuverlässig herausgearbeitet werden können (vgl. Moser, 2015, S. 145). Die Codierung der Forschungstagebücher erfolgt (in Adaption zu den Fragestellungen in Abschnitt 2.3 dieser Arbeit) in folgenden Kategorien:

- Beobachtungen zu Lernfortschritten / Leistungssteigerung der Leseflüssigkeit (im FTB gelb markiert)
- Wirkung des Geschichteninhalts (im FTB grün markiert)
- Wirkung der grafischen Darstellungen (im FTB orange markiert)
- Wirkung der aktiven Bearbeitungssequenzen (im FTB blau markiert)
- Pädagogische Hinweise (im FTB pink markiert)

3.6 Evaluation

Sämtliche, in diesem Abschnitt erwähnten Daten werden ausgewertet und im Evaluationsteil ausführlich dokumentiert. Die Darstellungsformen der jeweiligen Methoden werden in Kapitel 5 genauer erläutert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Schlüsse für den weiteren Einsatz in der Praxis gezogen.

4 Vorbereitung und Planung der Durchführung

Für eine genaue Durchführungsplanung eines Projektes oder einer Fördereinheit müssen zuerst die Lernvoraussetzungen geklärt werden. Unter Abschnitt 4.1 wird zunächst ersichtlich, wo diese im ICD-10-System anzusiedeln sind. Danach wird in einem kurzen Exkurs aufgezeigt welchen Stellenwert die Wahrnehmungsverarbeitungsfähigkeit als Massstab für eine angemessene Förderung einnimmt. Es folgen Ausführungen über die Nachhaltigkeit bei der Förderung der Lesefähigkeiten, zentrale Bestandteile einer guten Informationsverarbeitung und die Rolle der Lernbegleitung.

Daraus abgeleitet wird der themenspezifische Entwicklungsstand der ausgewählten Förderkinder und die Beschreibung ihrer Lesekompetenzen anhand des *Screening*-Instrumentes SLRT II. In Abschnitt 4.2 findet sich eine Gesamtübersicht über die Entwicklung, Durchführung, Förderung und Evaluation mit den *Pattern Book*-Förderheften. Der detaillierte Terminplan dazu rundet dieses Kapitel unter Abschnitt 4.4 ab.

4.1 Lernvoraussetzungen der Kinder

Drei der Kinder, welche in diesem Projekt mit *Pattern Books* trainieren, sind gemäss ICD-10 (*International Classification of Diseases*) mit einer inhaltlich begrenzten Lernstörung im Bereich Lesen anzusiedeln. Gemäss diesem Klassifizierungssystem ist dies unter der Nummer F 81.0 'Lernstörungen des Lesens und Rechtschreibens' aufgelistet, wobei bei diesen Kindern der Fokus auf dem Bereich Lesen liegt. Bei einem Kind ist das gesamte Lernen beeinträchtigt. Lernprobleme sind dabei bei allen Schulleistungen die sichtbare Folge (vgl. Gold, 2011, S. 12). Diese Problematik wird durch den schulpyschologischen Dienst betreut.

Da insofern verschiedene Lernvoraussetzungen vorliegen, lohnt es sich, einen kurzen Exkurs zur konkreten Wahrnehmungsverarbeitungsfähigkeit zu machen. Dies ist letztlich die Voraussetzung dafür, dass die Kinder angemessen gefördert werden können (vgl. Ostermann, 2009, S. 5). Ostermann (2009) warnt davor, dass Kinder bei ihren Lernschwächen zu Kompensationstechniken neigen. Damit gelingt es ihnen meist, den geforderten Lernstoff über eine gewisse Zeit zu überbrücken. Über eine bestimmte Stufe kommen sie damit jedoch nicht hinweg. Zurück bleiben oft Gefühle des Versagens und der Unfähigkeit. Beides jedoch ist zur Vermeidung durch die UN-Kinderkonvention geregelt. Ist Lehrkräften zudem der Zusammenhang zwischen den einzelnen Lernvoraussetzungen und dem Lern-, Sozial- und Arbeitsverhalten eines Kindes bewusst, können sie zu anderen Erklärungen für das Verhalten des Kindes gelangen, was ihnen wiederum den Umgang mit diesen lernschwächeren Kindern erleichtert (vgl. Ostermann, 2009, S. 6).

Ostermann (2009) sieht die generelle Entwicklung des Lernvermögens weitgehend in Zusammenhang mit der Wahrnehmung und deren Verarbeitung. Damit sich diese fundiert bilden kann, muss ein Mensch alle Grunderfahrungen selber machen. Diese sind notwendig, damit späterfolgende

Informationen Bedeutungen erhalten. Nur Bedeutungsvolles bleibt in unserem Gedächtnis haften (vgl. S.9).

In Bezug auf die Lesekompetenzen erwähnt Ostermann (2009, S. 14-15) insbesondere die visuelle und akustische Wahrnehmung, wie auch die intermodale Verarbeitung.

- Augenmotorik: Manche Kinder können ihre Augen nicht kontrolliert und gleichmässig ruhigen Bewegungen folgen lassen. Bei Augensprüngen schaffen es die Betroffenen häufig nicht, in den Zeilen zu bleiben oder es werden Wortteile visuell ausgelassen. Dies ergibt unsinnige Wortzusammenhänge, welche dann nicht mehr richtig dekodiert werden können. Anatomisch gesehen ist dies auf eine mangelhafte Augenmuskelkontrolle zurückzuführen.
- Visuelle Wahrnehmung: Nebst anatomischen Ursachen (Fehlsichtigkeit, Farbblindheit) geht es hier auch um die Fokussierung der optischen Aufmerksamkeit (gleiche Formen in gleicher Richtung wiedererkennen und zuordnen). Zudem kann auch eine mangelhafte Figur-Grundwahrnehmung (beispielsweise bei schlecht gewischter Wandtafel) zu Unterscheidungsproblematiken führen. Kann ein Kind optisch nicht gliedern, so kann es dieselben Buchstabenkombinationen nur schlecht erfassen, was zu einem mangelhaften Worterkennungs-Schema führt und dieses verlangsamt anstatt stützend zu erleichtern.
- Akustische Wahrnehmung: Besitzt ein Kind ein schlechtes akustisches Gedächtnis, so gelingt das Zusammenschleifen von Buchstaben nur mit viel Mühe, denn hat es beim zweiten Buchstaben den Laut zum Bild zugeordnet, so hat es den Laut des ersten Wortes bereits wieder vergessen. So hat das Kind stets nur einzelne Laute zur Verfügung und kein akustisches Zusammenhängen derselben.
- Intermodale Verarbeitung: Hier wird besonders deutlich, wie man beim Lesen auf eine intermodale Verarbeitung im visuell-akustischen Bereich angewiesen ist. Kann ein Buchstabe gut als Bild und Laut (also intermodal) wahrgenommen werden, so kann im Gedächtnis an zwei Stellen eine Abspeicherung erfolgen, respektive an zwei Stellen wieder abgerufen werden.

Hält man sich diese Zusammenhänge vor Augen, so wächst das Verständnis für die Komplexität des Leselernvorgangs und den damit verbundenen Anstrengungen bei leseschwachen Kindern. Auch die hier untersuchte Kindergruppe konnte sich noch über den Zeitraum der ersten Primar-klasse durchkämpfen. Nur konnte die Stufe des Leseanstiegs, wie von Ostermann beschrieben, nicht überwunden werden. Die Schulleistungsschwierigkeiten im Bereich Lesen manifestierten sich, als der Vergleich mit den restlichen Klassenpeers als Vergleichsmassstab ins Spiel kam. Gold (2011) bezeichnet dieses Phänomen folgendermassen: „Wenn die an eine Person gestellten Anforderungen und Kompetenzerwartungen in einem deutlichen Missverhältnis zu ihren Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten stehen, sind Lernschwierigkeiten eine wahrscheinliche Folge“ (S.20). Alle vier Kinder konnten die Kompetenzerwartung, welche im Bereich Lesen an sie gestellt wurden, nicht erfüllen und die an sie gestellten Lernleistungen nicht erbringen. Doch nur den sozialen Vergleich zur Lerngruppe zu beachten, würde zu kurz greifen. Ein absolutes Kriterium muss als Massstab hinzugezogen werden, um das Verfehlen einer verbindlich festgelegten allgemeinen Norm zu bestätigen (vgl. Gold, 2011, S. 20). Dies wurde in den Ergebnissen des *Lesescreenings SLRT II* (vgl. Abschnitt 6.2.1) deutlich.

„Die Fähigkeit zum Lernen zeichnet den Menschen aus“ (Gold, 2011, S. 25). Unter dieser Voraussetzung kann eine gezielte Förderung ansetzen, um den gestellten Anforderungen besser gerecht zu werden. Gold (2011) beschreibt, dass es in der Psychologie eine weithin geteilte Übereinstimmung gibt, wonach Lernen als Prozess zu betrachten ist, in dessen Folge es zu einer überdauernden Veränderung des Verhaltenspotentials eines Individuums kommt (vgl. S. 25). Die vorliegenden *Pattern Book*-Förderhefte versprechen demnach eine gute Passung für den Förderbedarf dieser Kinder. Sie berücksichtigen die individuellen Voraussetzungen dieser Kinder für ihr erfolgreiches

Lernen. Doch wie lassen sich die zentralen Bestandteile einer guten Informationsverarbeitung der vermittelten Lerninhalte definieren?

Gold (vgl. 2011, S. 33 ff.) verweist in seinen Ausführungen auf folgende Punkte:

- gute Aufmerksamkeitszuwendung
- grundlegende Funktion des Arbeitsgedächtnisses
- geeignete Lernstrategien
- Strategien der Selbstregulation

Halten die angebotenen 'ELMAR'-Förderhefte diesen Kriterien stand, so sollten individuelle Lernerfolge sichtbar werden. Zentrale Gelingensbedingung ist dabei auch eine gewissenhafte, professionelle Lernbegleitung, welche die situativen, individuellen Lernbedürfnisse aufgreifen, kanalisieren und leiten kann. Nur so kann es gelingen, die primären Lernstrategien mit metakognitiven Regulatenselementen ergänzend zu stützen (vgl. Gold, 2011, S. 38). Kinder in der Schuleingangsphase müssen in diesem metakognitiven Prozess noch stark angeleitet werden. Gold (2011) begründet dies damit, dass für das Lernen von bestimmten Dingen die notwendigen Entwicklungsvoraussetzungen gegeben sein müssen. Da jedoch ungefähr im sechsten Lebensjahr eine enorme Steigerung des Arbeitsgedächtnisses, insbesondere des für die Verarbeitung sprachlicher und akustischer Informationen zuständigen phonologischen Teilsystems, erfolgt, kann der Zeitpunkt der Schulanfangsphase als geeignet angesehen werden. Ausserdem verzeichnet die motivationale Lernvoraussetzung ungefähr im achten Lebensjahr eine wichtige Veränderung. Der kindliche Überoptimismus weicht einem realistischeren Einschätzungsvermögen (vgl. Gold, 2011, S.53). Beide Argumente stützen demnach den Förderzeitpunkt.

Anders als bei der angeborenen Fähigkeit zum Spracherwerb, muss das Lesen durch systematischen Unterricht vermittelt werden. Fehlen basale Fertigkeiten wie die Buchstaben- und Worterkennung, so schlägt sich dies (wie bei diesen vier Förderkindern explizit beobachtbar) bei der Leseflüssigkeit nieder (vgl. Gold, 2011, S. 103). Eine zusätzliche Förderung, ergänzend zum regulären Unterricht wird unausweichlich. Die dargebotenen *Pattern Book*-Förderhefte unterstützen den Aufbau dieser fehlenden basalen Fertigkeiten, indem sie beim Aufbau des mentalen Lexikons mit-helfen. Die Kinder bauen ihre Kompetenzen darin auf, indem sie durch Wortwiederholungen Wörter rasch wiederzuerkennen lernen und durch die phonologische Dekodierung unbekannte Wörter sequenziell aus der Buchstabenfolge erlesen üben. Leseschwache Kinder tun sich mit der Worterkennung schwer, können unbekannte Wörter nur mit Mühen und fehlerhaft phonologisch dekodieren, lesen ungenau und stockend und zeigen auch Mühen beim Buchstabieren (vgl. Gold, 2011, S. 104). Sind diese 'hierarchieniedrigeren' Dekodierprozesse auf der Wortebene nicht hinreichend aufgebaut, so wird später auch das Verstehen von Sätzen und Textabschnitten und der Aufbau eines kohärenten mentalen Modells des Gelesenen beeinträchtigt sein (vgl. Gold, 2011, S. 224). Ein weiteres gewichtiges Argument für die Unterstützung der beeinträchtigten Lernvoraussetzungen leseschwacher Kinder. Gold (2011) weitet diese Problematik auf die gesamten Lernschwierigkeiten in der Schule aus: Wer nicht gut liest, wird in allen Sachfächern und auch in der Mathematik in seiner Kompetenzentwicklung nachhaltig beeinträchtigt sein (vgl. S. 101).

4.1.1 Erfassung des themenspezifischen Entwicklungsstandes der Kinder

Folgende themenrelevanten Beschreibungen der am Leseförderprogramm beteiligten Kinder entsprechen den Leitgedanken der *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem* (ICD-10). Zudem flossen (soweit vorhanden) Diagnosen aus schulpsychologi-

schen oder medizinischen Abklärungen mit ein. Für ein heilpädagogisches Lern- und Förderverständnis müssen möglichst umfangreiche Kompetenzvoraussetzungen des einzelnen Individuums als Grundlage für den Förderansatz berücksichtigt werden (vgl. Bundschuh, 2007).

Im Sinne eines ganzheitlichen Lernbildes werden alle Lernbereiche in zusammenfassender Form aufgeführt. Schwerpunktmässig sind die förderrelevanten Themengebiete berücksichtigt.

Tabelle 3: Einschätzungen Partizipation/Aktivitäten des Förderkinds NW

Förderkind 1: NW	Geburtsdatum: 05.01.2009
2. Kl.	Schulhaus Steig, Wittenbach
Lernen und Wissensanwendung / Allgemeines Lernen	
<p>Bedingt durch frühgeburtliche Ursachen, liegen leichte hirnorganische Beeinträchtigungen vor. Es fehlen gewisse synaptische Verbindungen, welche zu einer leicht eingeschränkten Auffassungsgabe führen. Dies bedingt adaptierte Lernportionen sowohl inhaltlicher, als auch mengenmässiger Struktur. NW kann nur auf ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis zurückgreifen und braucht für Abspeicherungen vermehrte Wiederholungen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist vermindert. Es zeigen sich rasch starke Ermüdungserscheinungen.</p> <p>Eine grosse Stärke beweist NW in seiner Partizipation. Sein sonniges Wesen öffnet ihm den Zugang zu seinen Peers und sichert ihm so deren Unterstützungen. Sein Wille zur Lern- und Leistungsbereitschaft (im Rahmen seiner Möglichkeiten) zeichnet seine Persönlichkeit zudem positiv aus.</p>	
Spracherwerb und Begriffsbildung / Kommunikation / Lesen und Schreiben	
<p>NW besitzt einen altersadäquaten Wortschatz mit grösseren Kompetenzen im Fachwortschatz des landwirtschaftlichen Bereichs. Damit besitzt er gute Voraussetzungen, um dem allgemeinen Unterrichtsgeschehen folgen zu können und sich bei Unklarheiten Hilfe zu holen. Seine Kommunikation mit anderen ist offen und ungezwungen. NW kann sich gezielt und flüssig mündlich ausdrücken. Mit einer fundierten Vertrauensbasis in die Lehrpersonen gelingt eine tragfähige Kommunikationsebene.</p> <p>Problematischer gestalteten sich die schriftlichen Sprachbereiche: Das Decodieren von Wörtern gelingt nur bei einfachen Wörtern und selbst Buchstabenbilder werden oft noch verwechselt (Bsp: A und E). Bei mehrsilbigen Begriffen gerät er regelmässig ins Stocken. Die Abspeicherung von Wortbildern ist nur bedingt möglich. Es fehlt allgemein an wichtigen basalen Lesekompetenzen (vgl. Abschnitt 2.1). Auf Ebene der Satzstrukturen muss ein einfaches Muster mit wenig Anzahl Wörtern vorhanden sein, damit NW diese erfassen kann. Lesen ist für NW mit einer riesigen Anstrengung verbunden.</p> <p>Im schriftlichen Sprachbereich hat NW die Ebene der alphabetischen Strategie erreicht. Lautzuordnungen gelingen meist sicher. Auf orthografischer Stufe bewegt sich NW nur ansatzweise und unzuverlässig. Seine feinmotorische Stiftführung wirkt verkrampft und spiegelt seine diesbezügliche übermässige Anstrengung wieder. Für das Verfassen von Sätzen oder kleinen Texten braucht NW enorm viel Zeit und Energie.</p>	

<p>Mathematisches Lernen</p> <p>NW kann eine Menge bis 10 sicher erfassen. Zahl- und Mengenvorstellungen darüber hinaus sind unsicher. Bündelungen und Zahlenübergänge im Bereich zwischen 20 und 100 (was der momentane Regelklassenstoff ist) gelingen nur mit gezieltem enaktivem Vorstellungsaufbau. Die Umsetzung in den ikonischen und symbolischen Bereich weist grosse Unsicherheiten auf. Das Stellenwertsystem (Einer- und Zehnerbereich) ist noch nicht völlig durchdrungen. Im Umgang mit den Grundoperationen (Plus und Minus) zeigt sich eine Präferenz für das Addieren. Zudem treten Verwechslungen bei diesen beiden Operationen auf. Umkehraufgaben können kognitiv nicht durchdrungen werden, sondern müssen mit Hilfsstrategien kompensiert werden.</p>
<p>Umgang mit Anforderungen</p> <p>Werden die Grundsätze 'mengenmässig wenig Lernstoff, einfacher Inhalt und viel Zeit' berücksichtigt, so macht sich NW mit gesundem Einsatz an die Arbeit. Die Aufgabenmenge muss für ihn überschaubar sein, sonst resigniert er bereits zu Beginn. Es zeigen sich schnell Anzeichen von Überforderungen. Wird Lernstoff von Beginn an nicht sofort oder nur mit grossem Aufwand verstanden, so zeigen sich Konzentrationsverluste. Generell ist nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne möglich. Seine Frustrationstoleranz ist gering und er muss immer wieder positive Verstärker erleben.</p>
<p>Förderrelevante Schlüsse</p> <p>Wenn mehrfache Übungsmöglichkeiten auf verschiedenen Handlungs- und Differenzierungsebenen angeboten werden, kann Lernstoff besser abgespeichert werden. Eine selbständige Bearbeitung von Aufgaben ist nur bedingt möglich. Mit Unterstützung der Schulischen Heilpädagogin kann das Lernergebnis klar verbessert werden. Auf diese Fördermassnahme ist NW absolut angewiesen. Klare Strukturen helfen ihm bei der Orientierung von Lernabläufen. Zudem muss auf einen ausgewogenen Einsatz aller sensorischen Kanäle geachtet werden (visuell, akustisch, taktil, kinästhetisch), da bei NW keine Präferenz eines spezifischen festgestellt werden konnte. Viel Instruktion ist unverzichtbar. Lob und Erfolgserlebnisse sind zentral für seine Lernmotivation, damit erworbene Kompetenzen unter dem Stressphänomen nicht zerfallen. Generell muss sensibel wahrgenommen werden, wie viel NW zuzumuten ist, damit die noch so wertvoll vorhandene Motivation für die Schule und das Lernen aufrechterhalten werden kann.</p> <p>Da die beschriebenen Faktoren mit der Didaktik von <i>Pattern Books</i> in besonderem Masse berücksichtigt werden, liegen besondere Erfolgchancen mit dieser Art von Leseförderung für dieses Kind vor.</p>

Tabelle 4: Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation des Förderkindes CM

Förderkind 2: CM	Geburtsdatum: 25.04.2010
2. Kl.	Schulhaus Steig, Wittenbach
Lernen und Wissensanwendung / Allgemeines Lernen	
<p>CM kann dem Regelklassenstoff im unteren Durchschnittsbereich folgen. Sie ist auf Wiederholungen und Vertiefungen des Lernstoffes angewiesen, um diesen sicher abspeichern zu können. Die Speicherkapazität im Arbeitsgedächtnis ist leicht vermindert. Eine Vernetzung der verschiedenen Lernbereiche ist nur mit gezieltem Aufbau möglich. Gut verankertes Wissen kann danach aber meist abgerufen werden.</p>	

<p>CM hat ein langsames Arbeits- und Lerntempo. Auch fehlt es oftmals an Selbständigkeit. Diese soll noch vermehrt gestärkt werden, indem CM Aufgaben mit adäquaten Anforderungen gestellt werden. Erfolgserlebnisse sollen ihre Selbstwirksamkeit steigern. Zudem werden Lernstrategien als Lösungshilfe angeboten, die rasch verinnerlicht werden sollen. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen ist ein zentrales Thema.</p>
<p>Spracherwerb und Begriffsbildung / Kommunikation / Lesen und Schreiben</p> <p>CM besitzt gute sprachliche Voraussetzungen um dem Regelunterricht folgen zu können. Ihr Wortschatz ist altersadäquat und sie kann sich verbal auf einfache Art ausdrücken. Es zeigt sich, dass neue Begriffe nur mit mehrfacher Wiederholung sicher verankert werden können. Der passive Wortschatz ist markant grösser als der aktive. CM kommuniziert erst, wenn sie sich sicher fühlt. Besteht eine Vertrauensbasis zum Gegenüber, so teilt sie sich freudig, jedoch eher sparsam, mit. Auch im Umgang mit ihren Peers verhält sie sich eher ruhig und introvertiert.</p> <p>Im schriftlichen Sprachbereich zeigen sich insbesondere in der Leseflüssigkeit Schwierigkeiten. Das Decodieren von Wörtern geschieht langsam und oftmals stockend. Hingegen ist das Leseverständnis (sofern es sich um einfache Texte handelt) gut vorhanden. Komplexere Texte sind für CM jedoch kaum erschliessbar. Diese Problematik beeinträchtigt auch das Lesetempo.</p> <p>Bessere Kompetenzen weist CM bei den Schreibfähigkeiten auf. Kurze Sätze abzuschreiben bereitet keine grosse Mühe. Bei eigenen Textproduktionen können auch erste orthografische Elemente angewandt werden. Es zeigt sich das orthografische Bewusstsein, jedoch noch nicht das sichere und automatisierte Anwenden einzelner Regeln. Allerdings benötigt CM für schriftliche Arbeiten überdurchschnittlich viel Zeit.</p>
<p>Mathematisches Lernen</p> <p>Der Zahlenraum und die Mengenvorstellung sind bis 20 gut gesichert. Darüber hinaus muss noch geübt werden. Das zweistellige Zahlenschreiben ergibt zeitweilig noch Verwechslungen der Stellenwerte (34 / 43...). Grundoperationen werden altersmässig gut erkannt und angewandt. Für die Bearbeitung von Aufgaben benötigt CM überdurchschnittlich viel Zeit. Es zeigt sich auch hier das verminderte Arbeitstempo.</p>
<p>Umgang mit Anforderungen</p> <p>Diese sind im Vergleich zur restlichen Klasse etwa durchschnittlich. Bei Aufgabendifferenzierungen wählt CM von sich aus eher einfachere Aufgaben, deren Bearbeitung ihr leichter fallen. Aus eigenem Antrieb sucht sie keine grossen Herausforderungen. Werden an sie erhöhte Anforderungen von aussen gestellt, so zeigt sie kein grosses Durchhaltevermögen, sondern gibt rasch auf. Oft wählt sie den Weg des geringeren Widerstandes. Werden Aufgaben mit höherem Anspruch an die Mengenbewältigung (quantitative Aufgaben) gestellt, so kann kein hohes Ergebnis erzielt werden. Ihr Arbeitstempo wirkt dabei hemmend.</p>
<p>Förderrelevante Schlüsse</p> <p>Das verminderte Arbeitstempo wirkt sich direktiv auf das Lesetempo aus. Dieses lässt sich mit der Fördermethode der <i>Pattern Books</i> auf geeignete Art und Weise trainieren. Da die vorliegenden Förderhefte in den Niveaus aufsteigend organisiert sind, kann auch der Umgang mit Anforderungen gestärkt und die Selbstwirksamkeit verbessert werden. Die bewusst eingebauten Wortwiederholungen wirken ihrer Wortabspeicherungsproblematik entgegen.</p>

Tabelle 5: Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation des Förderkindes KW

Förderkind 3: KW	Geburtsdatum: 27.09.2009
2. Kl.	Schulhaus Ebnet, Andwil-Arnegg
<p>Lernen und Wissensanwendung / Allgemeines Lernen</p> <p>KW kann dem Lernstoff der Klasse im unteren Durchschnittsbereich folgen. Die Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses ist leicht vermindert. Er braucht oft mehr Veranschaulichung und Wiederholungen als andere, bis der Inhalt sitzt. Lernen ist für KW oft mit einer grossen Anstrengung verbunden. Er ist schnell überfordert und kommt an seine Grenzen. Deshalb sind Spielerisches Üben und das Erfahren positiver Erfolgserlebnisse im Umgang mit KW enorm wichtig. Dadurch sollen das Selbstwertgefühl und die Motivation gestärkt werden. Ist das erworbene Wissen verankert, kann dieses meist gut abgerufen werden. KW verfügt nur über eine kurze Konzentrationsspanne. Er lässt sich schnell ablenken und lenkt andere oft ab. Sein Arbeits- und Lerntempo ist langsam.</p>	
<p>Spracherwerb und Begriffsbildung / Kommunikation / Lesen und Schreiben</p> <p>KW kam mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung auf phonetisch-phonologischer Ebene bei orofazialer Dysfunktion und eingeschränkter auditiver Differenzierungs- und Merkfähigkeit (vor allem für Silben) in die erste Klasse. Auffällig in seiner Aussprache sind momentan noch die Laute D, G, SCH, GS und GF. Er wendet diese auf Satzebene mittlerweile korrekt an. Der Transfer in der Spontansprache muss aber noch automatisiert werden. Sein Wortschatz ist altersadäquat. Im Umgang mit seinen Peers und den Lehrpersonen ist er sehr offen und kommunikativ. KW ist in seinen Erzählungen sehr ideenreich und verfügt über eine ausgeprägte Fantasie. Bei seinen Äusserungen sind seine Gedanken manchmal schneller als seine Worte. So stolpert er beim Sprechen immer wieder. Das Sprachverständnis von KW ist leicht im unteren Durchschnitt.</p> <p>Im schriftlichen Spracherwerb zeigen sich vor allem Schwierigkeiten im Bereich des Lesens. Die Dekodierfähigkeit sowie dessen Automatisierung sind noch ungenügend vorhanden. Der Sichtwortschatz ist wenig bis gar nicht verfügbar. Wörter werden meist synthetisiert. Der Lesevorgang verläuft stockend. Trotz des Defizits in der Leseflüssigkeit kann der Inhalt bei kurzen Sätzen oder Texten sinngemäss wiedergegeben werden. Bei längeren Sätzen und Texten gelingt dies nicht mehr. Das Sprachverständnis ist leicht im unteren Durchschnitt. Die Lesegeschwindigkeit ist niedrig.</p> <p>Auch bei der Verschriftlichung von Wörtern und Sätzen zeigen sich in einigen Bereichen Schwierigkeiten. Die Feinmotorik ist auffällig. Er gibt einen hohen Druck auf den Stift. Zum Teil befindet sich sein Handgelenk beim Schreibvorgang in der Luft. Dies wirkt sich auf das Schriftbild sowie auf die Geschwindigkeit des Schreibens aus. Die geschriebenen Texte sind meist ziemlich kurz und enthalten oft schweizerdeutsche Ausdrücke. Wörter und Sätze können von KW meist fehlerfrei abgeschrieben werden. Beim Verschriftlichen von eigenen Texten schreibt KW meist lautgetreu. KW malt nach eigener Aussage sehr gerne.</p>	
<p>Mathematisches Lernen</p> <p>Die Orientierung im 20er-Raum ist gut vorhanden. Mengen werden simultan schnell erfasst. Vor- und Rückwärtszählen gelingt gut. Einfache Additionen und Subtraktionen werden verstanden und schnell gelöst. Beim Rechnen über den Zehnerübergang zeigen sich Schwierigkeiten. Die Orientierung im 100er-Raum ist nicht gesichert. Der Stellenwert der Einer und Zehner wird oft verwechselt. Mengenbilder können simultan nicht zügig wiedergegeben werden.</p>	
<p>Umgang mit Anforderungen</p> <p>KW kann Aufträge meist nicht selbständig ausführen. Vermutlich liegt dies daran, dass er den Auftrag der Lehrperson verpasst, weil er abgelenkt ist. Mit neuen Aufgaben ist er schnell überlastet.</p>	

Ausserdem zeigen sich Schwierigkeiten in der Strukturierung des Arbeitsvorgangs. Wenn er aus verschiedenen Angeboten auswählen kann, ist er überfordert.
<p>Förderrelevante Schlüsse</p> <p>KW verfügt über einen geringen Sichtwortschatz. Das synthetisierende Lesen wirkt sich stark auf die Leseflüssigkeit und das Lesetempo aus. Anhand des Trainings mit der 4-P-Methode kann die Leseflüssigkeit trainiert sowie der Sichtwortschatz sukzessive vergrössert werden. Zusätzlich kann so die Lesegeschwindigkeit gesteigert werden.</p> <p>Werden Fortschritte sichtbar, wird das Kind bei der Arbeit mit dem 4-P-Prinzip viel gelobt. KW spricht auf Lob sehr gut an. Sein Selbstwertgefühl sowie seine Motivation sollen dadurch gestärkt werden.</p>

Tabelle 6: Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation des Förderkinds Cma

Förderkind 4: Cma	Geburtsdatum: 01.04.2010
2. Kl.	Schulhaus Ebnet, Andwil-Arnegg
Lernen und Wissensanwendung / Allgemeines Lernen	
<p>Cma kann dem Lernstoff der Klasse gut folgen. Seine Leistungen liegen im oberen Durchschnittsbereich. Er arbeitet sehr pflichtbewusst. Neue Inhalte werden schnell verstanden und Gelerntes kann meist zügig umgesetzt werden. Seine Speicherkapazität sowie sein Arbeits- und Lerntempo sind durchschnittlich. Cma kann seine Leistungen bereits sehr gut korrekt einschätzen. Seine Arbeitshaltung ist eher minimalistisch. Geforderte Arbeiten löst er schnell und gut, ist anschliessend aber meist nicht motiviert noch weitere, vertiefende Angebote dazu zu lösen.</p>	
Spracherwerb und Begriffsbildung / Kommunikation / Lesen und Schreiben	
<p>Cma verfügt über einen altersadäquaten Wortschatz. Seine Erzählungen sind nachvollziehbar und grammatikalisch korrekt aufgebaut. Im Umgang mit seinen Peers und den Lehrpersonen ist Cma offen und kommunikativ.</p> <p>Im schriftlichen Spracherwerb zeigen sich Schwierigkeiten im Bereich Lesen. Die Leseflüssigkeit befindet sich unter dem Durchschnitt. Wörter werden meist dekodierend erlesen. Diese Problematik beeinträchtigt das Lesetempo. Der Sichtwortschatz ist teilweise vorhanden, aber noch unterdurchschnittlich. Auch das Leseverständnis befindet sich unter dem Durchschnitt. Der Inhalt des Gelesenen kann meist nicht sinngemäss wiedergegeben werden.</p> <p>Das korrekte Schreiben gelingt Cma gut. Er kennt die einzelnen Buchstaben und kann sie korrekt benennen. Er schreibt lautgetreu. Kurze Sätze kann er fehlerfrei abschreiben. Grössere Mühe hat er beim 'Freien Schreiben'. Nach eigenen Angaben macht er dies nicht gerne. Es bereitet ihm Mühe, eigene Ideen für den Text zu finden und diese dann zu verschriftlichen. Seine eigenen Texte halten sich sehr kurz. Er ist dabei nicht motiviert, noch weitere Ideen einzubauen. Die feinmotorische Stifthaltung ist teilweise verkrampft. Das Schriftbild wirkt dementsprechend unkoordiniert.</p>	
Mathematisches Lernen	
<p>Seine mathematischen Kompetenzen befinden sich meist über dem Durchschnitt. Die Orientierung im 20er- sowie 100er-Raum gelingt Cma sehr gut. Mengen werden simultan schnell erfasst. Plus- und Minusaufgaben kann er zügig lösen. Auch Umkehraufgaben werden schnell verstanden und meist korrekt gelöst. Er hat ein schnelles Arbeitstempo.</p>	

Umgang mit Anforderungen

Mündliche Aufgaben werden schnell erfasst und meist korrekt gelöst. Bei schriftlichen Aufgaben zeigen sich noch Schwierigkeiten mit dem Verstehen der Aufgabe. Ist die Aufgabe verstanden kann Cma diese meist selbständig lösen. Kann Cma selber aus Arbeiten auswählen, wählt er meist eine einfache Aufgabe. Aus eigenem Antrieb sucht er keine grossen Herausforderungen.

Förderrelevante Schlüsse

Cma arbeitet sehr gewissenhaft und er verfügt über eine durchschnittliche Speicherkapazität. Die Erfolgchancen bei der Arbeit mit *Pattern Books* sind deshalb für Cma sehr gross. Anhand des Wiederholten Lautleseverfahrens werden Textabschnitte, Sätze und Wörter stetig wiederholt. Der Sichtwortschatz kann so leichter im Gedächtnis abgespeichert werden. Cma arbeitet sehr pflichtbewusst und ist motiviert, gute Leistungen zu erbringen. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr gut mitarbeiten wird und gewillt ist, sein Defizit im Lesen aufzuarbeiten.

4.1.2 Ausgangslage Lesekompetenzen

Abschnitt 4.1.1 macht deutlich, auf welche unterschiedlichen Voraussetzungen die Förderplanung im Bereich der Leseförderung aufbauen muss. Während des Besuchs des Regelklassenunterrichts wird von diesen Kindern immer wieder erlebt, wie sie Anforderungen dort nicht gewachsen sind. Im Förderunterricht mit den *Pattern Books* ist es also besonders wichtig, dass keine Überforderungssituationen mehr entstehen. Mit viel pädagogischem Feingefühl sollen sie stufenweise an ein selbständiges Lesen von Texten herangeführt werden. Hartmann und Niedermann (2007) empfehlen, dass diese Kinder im Anschluss an die Lesezeit stets auch mit Fachpersonen über das Gelesene sprechen und allenfalls Fragen dazu stellen können (vgl. S. 19).

Um eine klare Aussage zu den Lesekompetenzen der betroffenen Kinder machen zu können, wurden diese in diesem Projekt mit einem Pre-Test (*Leseflüssigkeits-Screening SLRT II*) vor Beginn der Leseförderung mit den *Pattern Books* erfasst (vgl. Kap. 6.1.1). Nur wenn der genaue Lernstand bekannt ist, kann ein Förderansatz bestimmt werden. Auf der Grundlage des Förderzyklus erstellt die Förderlehrperson eine systematische individuelle Förderplanung mit abgestimmten Feinzielen (vgl. Keiser, 2015, Folie 18).

Abbildungen 3 und 4 zeigen auf, welche Ergebnisse die beiden gesamten Schulklassen erreicht haben. Zur Leseförderung wurden vier Kinder mit geringen Lesekompetenzen eingeteilt.

Abbildung 4: Ergebnisse der ganzen Gruppe des Pre-Test Wortlesen

Die Förderkinder erzielten folgende Prozenträge beim Ein-Minuten-Lesetest mit richtigen Wörtern:

- CM: 2
- CMa: 9
- NW: 15
- KW: 12

Obschon noch einzelne Kinder schlechter abgeschnitten haben als NW, wird er aus Gründen seines gesamten geringen Entwicklungsstandes in das Förderprogramm aufgenommen. Die anderen drei Kinder gehören zu denjenigen mit den schlechtesten Ergebnissen.

Abbildung 5: Ergebnisse der ganzen Gruppe des Pre-Test Pseudowortlesen

Die Pre-Erfassung beim Ein-Minuten-Lese-Flüssigkeit im Bereich der Pseudowörter (SLRT II) ergab folgendes Bild:

- CM: 10-12	- NW: 9
- CMa: 26	- KW: 7

Es zeigt sich, dass die beiden Lese-Bereiche nicht dieselben Resultate ergeben. Nur drei der vier Kinder erzielten die tiefsten Resultate. CM erreichte im Vergleich mit seinen *Klassenpeers* den fünftletzten Rang.

Mit dem Einsatz dieses normierten *Screeninginstruments* kann nachgewiesen werden, dass ein Förderbedarf für diese Kinder eindeutig ausgewiesen ist. Ein Prozentrang, der zwischen 25 und 75 liegt, wird als 'normal ausgeprägt' bezeichnet. Ein Prozentrang (PR) unter 25 bezeichnet eine 'unterdurchschnittliche Leistung'. Alle diese Kinder besitzen weit zu wenige Lesekompetenzen.

4.2 Entwicklung des neuen Fördermaterials

Anbei ist die Entwicklung der *Pattern Books* zum Thema 'ELMAR' sowie des dazugehörigen Fördermaterials erläutert. Diese Arbeit wurde abgestützt auf die im ersten Teil dieser Arbeit beschriebenen Erkenntnisse aus der evidenzbasierten Fachliteratur (vgl. Kapitel 2).

4.2.1 Neue Inhalte zu einem bewährten Prinzip

Die neu zu erstellenden Förderhefte sollten auf zwei, in Erziehungswissenschaft und Praxis breit abgestützten, und empirisch auf Wirksamkeit belegten Grundprinzipien und Methoden aufbauen (vgl. Abschnitt 2.5):

- Das Grundprinzip von *Pattern Books*
- Das 4-P-Prinzip zur Förderung der Leseflüssigkeit

Die neuen Förderhefte sollten für Leseanfänger der Unterstufe (1./ 2. Primarklasse) konzipiert und auf Kinder mit Leseschwierigkeiten abgestimmt sein. Für diese Entwicklungsarbeit mussten demnach folgende grundlegende Überlegungen getätigt werden:

- Bedürfnisse der Zielgruppe und Zeitrahmen des Projektumfanges
- Organisationsform der Fördereinheiten
- Bestimmung des inhaltlichen Themas
- Pädagogische und methodisch-didaktische Überlegungen zum Fördermaterial für die dazugehörigen Aktivitäten
- Praktische Herstellung des Materials und Bereitstellung für den Förderunterricht

Mit dem Einsatz dieser Materialien sollte der Regelunterricht mit der nötigen Aufmerksamkeit für die Leseflüssigkeit bereichert werden. Verschiedene Autoren (z.B. Rosebrock & Nix, 2006; Hartmann & Niedermann, 2007) betonen, dass dies noch zu wenig geschieht. Hartmann und Niedermann (2007) definieren zudem, dass dies mit Texten geschehen soll, die das Interesse der Schüler wecken und damit ihre Lesemotivation erhöhen. Sie vertreten die Ansicht, dass dies am besten mit Lesematerial geschieht, das auf dem Unabhängigkeitsniveau aufgebaut ist. Solche Texte sind lesetechnisch und sprachlich den Fähigkeiten des Kindes angepasst. Demnach sollte das Kind in der Lage sein, solche Texte möglichst selbständig flüssig zu lesen und den Inhalt adäquat zu erfassen. Die mögliche Lesegenauigkeit liegt hier bei 96 - 100%. Wird mit Lernbegleitung gelesen,

sollte die Textschwierigkeit leicht über dem aktuellen Fähigkeitsniveau der Kinder liegen, damit sich Lernpotential eröffnet.

Bei jüngeren und leseschwächeren Kindern sollte zu Beginn auf einfaches Lesematerial geachtet werden, um Lernerfolge und Motivation sicherzustellen. Für nachhaltige Lernfortschritte sollte das lesetechnische und sprachliche Anspruchsniveau der Texte sukzessive gesteigert werden (vgl. S.7).

Für den Einsatz des Bildmaterials sollte darauf geachtet werden, dass diese eine ansprechende Wirkung erzeugen, die kindliche Neugierde wecken und das Geschriebene unterstützen. Denn auch Bilder müssen 'gelesen' werden. Deshalb sollen sie möglichst realistisch und für die Kinder einfach zu verstehen sein (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 108). Rosebrock (2011) beschreibt außerdem, dass Texte, die aus mehreren Sätzen bestehen, durch aussagekräftige Illustrationen begleitet werden sollten. Dies hilft dem Kind zur Verständlichkeit, auch wenn es erst langsam lesen kann (vgl. S. 64).

4.2.2 Aufbau der Förderhefte 'ELMAR'

Nun galt es, diese Grundlagen auf lesetechnisch und methodisch-didaktisch geeignetes Text- und Bildmaterial anzuwenden. Das erklärte Ziel bestand darin, unter Berücksichtigung von Lernvoraussetzungen, Rahmenbedingungen und Entwicklungsstand passendes Fördermaterial zu entwickeln, welches ergänzend zum Regelunterricht in Fördersequenzen angewandt wird.

Dieses sollte aus zwei Leseheften in unterschiedlichem, jedoch inhaltlich und anforderungstechnisch aufeinander abgestimmtem Niveau bestehen. Für den Geschichteninhalt wurde auf ein Thema aufgebaut, welches oft in Kindergarten und Unterstufe verwendet wird, jedoch in Form von *Pattern Books* neu ist. Die verschiedenen Elmar-Bilderbücher des Autoren *David McKee* sind bei Kindern dieser Altersstufe sehr beliebt und im deutschsprachigen Raum verbreitet. Auf diesen Geschichten aufbauend entstanden die beiden neuen *Pattern Books* 'Ein Brief für Elmar' und 'Elmars Reise'. Die beiden in sich abgeschlossenen Geschichten grenzen inhaltlich aneinander an und steigern das Anforderungsniveau. Mit dem Einsatz dieser Förderinstrumente sollte die Leseflüssigkeit bei Kindern mit ebensolchen Problemen gezielt gefördert werden.

Beide Hefte sind nach demselben **Grundprinzip** aufgebaut:

- Mit einem einfachen, übersichtlichen **Titelbild**, welches mit einem zentralen Bildelement unterlegt ist, soll die *Preview*-Phase des 4-P-Prinzips eingeleitet werden (vgl. Abschnitt 2.5.2)
- Die **Cover-Innenseite** gehört dem wichtigsten Glied der Förderung: Dem Förderkind. Es bezeichnet dort das Förderheft mit seinem Namen als persönliches Eigentum.
- Es folgt eine Eingangsseite für die Lehrperson: Eine prägnante Anleitung führt in die Handhabung der Förderhefte ein.
- Die eigentliche **Geschichte** findet sich fortan jeweils auf **der linken Seitenhälfte** der Hefte, wobei folgende Differenzierung vorliegt:
 - > *Pattern Book* Niveau 1: Die kursiv gedruckten Textstellen werden dem Kind von der Lehrperson jeweils vorgelesen. Die fett gedruckten Textstellen werden nach dem 4-P-Prinzip gemeinsam erarbeitet. Der Vers wird rhythmisch geklatscht und gilt als Zeichen zum Umblättern der Seite.
Mit diesem Vorgehen gelingt es, einen grösseren Geschichteninhalt aufzubauen, bei dem das Kind gemäss seinen Fähigkeiten bestmöglich einbezogen wird.
 - > *Pattern Book* Niveau 2: Der fett gedruckte Text (Geschichteninhalt) wird nun gesamthaft mit dem Kind im 4-P-Prinzip erarbeitet. Die kursiv gedruckten Arbeitsanweisungen werden wahlweise von der Lehrperson oder vom Kind selbst gelesen.
- Die **rechte Heftseite** bildet zu jeder Inhaltspassage der Geschichte einen **handlungsorientierten Auftrag** in Form eines Spiels, einer Mal-Aufgabe, einer kleinen Bastelarbeit, einer Hausaufgabe oder einem kurzen Schreibauftrag.
- Beide Hefte schliessen mit einer **Materialliste auf der rückwärtigen Cover-Innenseite** ab
- Wichtiger Zusatz: Beide Hefte beinhalten ein **Belohnungssystem**: Nach jeder Fördereinheit wird der Arbeitseinsatz des Kindes mit einem Eintrag auf einer Seite im Förderheft visualisiert.

Abbildung 6: Aufbau ELMAR-Pattern Books

Das gesamte Material befindet sich kompakt in einem Förderpaket, welches die beiden Geschichtenhefte sowie sämtliches Zusatzmaterial (Spiele, Zubehör) beinhaltet. Die Geschichtenhefte sind demnach zugleich Arbeitshefte für die Kinder und dürfen zum Schluss behalten werden. Die visualisierte Belohnung der Arbeitseinsätze (der Elefant 'ELMAR' wird immer bunter, resp. sein Reisekoffer bekommt immer mehr Stempel) soll das Kind in seinem Training bestärken. Damit wird die Motivation, insbesondere in Bezug auf die Lesetechnik (Phasen 6 und 7) und in Bezug auf das Lesesinnverständnis (Phasen 5 und 6) (Niedermann & Sassenroht, 2002, S.11–13) unterstützt, bei denen das Kind Segmentationen des Wortes in Verarbeitungseinheiten und die Automatisierung der Lesestrategien übt und damit seine Lesefähigkeiten verbessert. Dies benötigt stets wieder treibende Kräfte. Das Kind erlebt Unzulänglichkeiten verwendeter Strategien und muss nach neuen, besseren Strategien suchen. Kinder, die dies nicht automatisch von sich aus schaffen, sind auf Unterstützung von aussen angewiesen. Niedermann und Sassenroht (2002) meinen dazu: „Viele Kinder müssen aber auf diesem Weg unterstützt werden, gerade diejenigen Kinder, die (noch) ohne Leselernmotivation und dementsprechend wenig eigenaktiv bezüglich des Lesenlernens sind.“

Das neu vorliegende Fördermaterial mit den 'ELMAR'-*Pattern Books* soll dazu einen weiteren Beitrag in der bestehenden Lernlandschaft leisten. Durch seine lesetechnisch niedrigen Schwierigkeitsgrade (vgl. Tabellen 6 und 8) sind die beiden *Pattern Books* für Leseanfänger gedacht. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde in heilpädagogischem Setting mit dem 4-P-Prinzip mit diesen Förderheften gearbeitet. Dies erfordert fachspezifische Kenntnisse bezüglich Entwicklung und Fördermöglichkeiten in der Begleitung von Kindern mit speziellem Förderbedarf im Bereich Lesen. Somit eignen sich diese Hefte insbesondere für die Bereiche Heilpädagogik und Logopädie.

Hartmann und Niedermann (2007, S. 11-19) zeigen in ihren Ausführungen auch weitere für die Arbeit mit *Pattern Books* geeignete Methoden auf:

- Modellieren des flüssigen Lesens (vorlesen)
- Assisitiertes (unterstütztes) Lesen
- *Repeated Reading* (wiederholtes Lesen)
- Stilles (selbständiges) Lesen

Im Rahmen dieses Projektes beschränken sich die Autorinnen jedoch auf das 4-P-Prinzip (vgl. dazu Abschnitt 2.5.2) und verzichten aus Gründen des Umfanges auf die weiteren methodischen Möglichkeiten.

4.2.2.1 Handlungsorientierte Übungen der Förderhefte

Laut Rosebrock (2014) erfordert ein Training mit dem Lautlese-Verfahren hohe Konzentration und soll deshalb fünfzehn bis zwanzig Minuten nicht überschreiten (vgl. Abschnitt 2.3.1).

Deshalb wurden die Förderhefte so konzipiert, dass nach einer Trainingsseite anhand des 4-P-Prinzips (linke Heftseite) jeweils ein handlungsorientierter, spielerischer Auftrag (rechte Heftseite) folgt. Nachfolgend werden diese genau umschrieben sowie deren Zweck erläutert.

Zum einen werden dem Kind auf diesen Seiten Aufgaben gestellt, die es dazu auffordern, das Gelesene mit den eigenen Erfahrungen in Zusammenhang zu setzen. Das Gelesene wird anhand von Zeichnungen, Diskussionsfragen oder Erzählaufträgen vertieft. Dieses Vorgehen knüpft an den vierten Arbeitsschritt '*praise*' des 4-P-Prinzips an, bei dem das Kind gelobt und dazu aufgefordert wird, den Inhalt mit eigenen Worten zu wiederholen (vgl. Abschnitt 2.5.2). So können Vorstellungen und Ideen regeneriert werden, die zu einer Verbreitung der Textinformationen führen und es können Schlussfolgerungen, sogenannten '*Inferenzen*', gebildet werden. Beiläufig wird durch diese Integration der aufgenommenen Informationen aus dem Vorwissen das Textverstehen gefördert (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001), das wie in Abschnitt 2.2 erwähnt, mit der Leseflüssigkeit in Zusammenhang steht.

Zudem enthalten die Aktivitätsseiten spielerische Übungsformen zur Erweiterung des Sichtwortschatzes. Die gewählten Spielformen sind ansprechend und lustvoll, so dass zusätzlich die Lesemotivation gesteigert werden kann. Dies trägt zu einem besseren Selbstkonzept bei, was wiederum dem Leseerwerb dienlich ist (vgl. Abschnitt 2.1). Nachfolgend werden die Übungen und deren Zweck nach Manferdini und Niederhäuser (2011) kurz erläutert.

Becherspiel '*Katz und Maus*':

Beim Becherspiel befinden sich einzelne Wörter verteilt auf einer Seite. Mit einem Becher wird ein Wort abgedeckt. Das Gegenüber soll herausfinden, welches Wort darunter steht. Dabei sieht es das Wort nur ganz kurz. Falls es das Wort nicht lesen konnte, wird der Becher nochmals kurz hochgehoben. Dieses Prinzip entspricht der sogenannten '*tachistoskopischen Methode*'. Dabei wird ein Wort hinter einem Schlitz vorbeibewegt oder auf dem Computerbildschirm kurz gezeigt, so dass es nur für einen Bruchteil einer Sekunde sichtbar wird. Dadurch soll die bildhafte Einprägung

und Erkennung gefördert werden. Die Wortbildererkennung stellt eine wichtige Basis für das schnelle Lesen dar.

Dreieckskarte:

Auf der Übungsseite sind einzelne Wörter untereinander aufgelistet. Die Dreieckskarte (umgedrehter Lese-ELMAR) wird vom Kind von oben nach unten über die Wörter geschoben. So wird das Wort von der Mitte her immer weiter aufgedeckt. Es wird versucht, möglichst schnell (bevor das ganze Wort aufgedeckt ist) das Wort zu erkennen. Sobald sich das Auge von einzelnen Buchstaben oder Silben löst, kann in kürzerer Zeit mehr aufgenommen werden. Damit werden das Lesetempo und das Erkennen des Wortbildes gefördert.

Schnipp-Schnapp:

Dieses Spiel wird zu zweit mit Wort- und den dazugehörigen Bildkarten gespielt. Die Bild- und Wortkarten werden umgedreht und je vor einen Spielpartner gelegt. Nun drehen beide gleichzeitig die oberste Karte des Stapels um und sagen „schnipp“. Passt die Bildkarte mit der Wortkarte überein, bekommt sie das Kind, das als erstes „schnapp“ ruft. Das Kartenpaar wird zur Seite gelegt. Gewonnen hat, wer am Ende am meisten Kartenpaare erobert hat. Hiermit wird das schnelle Erkennen der Wortbilder gefördert. Ein Übergehen in ein rein visuelles Lesen soll erstrebt werden. Dies stellt einen wichtigen Schritt in der Leseentwicklung dar. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Kinder das Wortbild erkennen, es in Gedanken aber noch immer akustisch aussprechen. Damit wird das Lesetempo blockiert, obwohl es an diesem Punkt bedeutend gefördert werden könnte.

Wörter zählen:

Es stehen mehrere ähnliche Wörter beieinander. Das erste Wort des Wörterblocks ist das Suchwort und kommt mehrfach vor. Das Kind hat den Auftrag, mit den Augen über die vier Zeilen des Wörterblocks zu hüpfen und dabei zu zählen, wie häufig das Wort vorkommt. Ziel ist es, dass das Kind das Suchwort als Ganzes erfasst und es nicht mehr aus einzelnen Buchstaben zusammensetzt. Bei dieser Übung spielt die graphische Diskrimination eine wesentliche Rolle, denn viele Wörter unterscheiden sich nur in einem Buchstaben (z. Bsp. Hund und Hand). Die ganzheitliche Erkennung des Wortes wird gefördert. Gleichzeitig soll das Zählen verhindern, dass das Wort nicht laut oder leise ausgesprochen wird. Das schnelle Lesen könnte Kinder dazu verleiten, nur noch oberflächlich zu lesen. Das Kind soll durch diese Übung mit ähnlichen Wörtern ebenfalls üben, auch beim schnellen Lesen genau zu lesen.

Bei allen Übungen wurde darauf geachtet, dass immer Wörter aus den Trainingstexten (linke Heftseiten) eingesetzt wurden. Damit soll eine weitere Übungsvertiefung und zusätzliche Abspeichermöglichkeit erreicht werden.

4.2.3 Formale Werte der Förderhefte

Gemäss Hartmann und Niedermann (2007) kann sich Leseflüssigkeit dann entwickeln, wenn Kindern Gelegenheit geboten wird, das Lesen von geeigneten Texten erfolgreich zu praktizieren (vgl. S. 7). Dafür wurde den Förderkindern während der Dauer der Umsetzungsphase in dieser Masterarbeit (vgl. Tabelle 10: Durchführung) jeweils zwei Fördereinheiten pro Woche während jeweils 30 Minuten eingeräumt. Diese Gelegenheiten von gezieltem Leseflüssigkeitstraining wurden während des ersten Quartals der 2. Primarklasse angeboten. Um den Anspruch von geeignetem Textmaterial gewährleisten zu können, wurden die Texte der 'ELMAR'-Geschichten genau analysiert.

Die für die Förderlektionen neu entwickelten *Pattern Books* (vgl. Abschnitt 2.5) entsprechen den nachfolgend zusammengestellten Text-Analysewerten und belegen den lesetechnischen Schwierigkeitsgrad:

Tabelle 7: TTR-Wert der ELMAR-Pattern Books

Pattern Book Titel	Textlänge ohne Leerzeichen	Durchschnittliche Wortlänge (DWL)	Durchschnittliche Satzlänge (DSL)	Diversifikations-Quotient (TTR)
Ein Brief für Elmar (Niveau 1)	1'182	4,8	4,84	0,34
Elmars Reise (Niveau 2)	1'029	4,57	5,48	4,6

Die Berechnungsgrundlagen dieser Kennwerte entsprechen den Normen nach Hartmann und Niermann (2007, S.109):

- Textlänge ohne Leerzeichen (Anzahl Wörter ohne Satz- und Leerzeichen)
- Textlänge geteilt durch Gesamtzahl der Wörter → Wert DWL
- Gesamtzahl Wörter geteilt durch Gesamtzahl der Sätze → Wert DSL
- Anzahl unterschiedliche Wörter geteilt durch Gesamtzahl der Wörter → Wert TTR

Bei der Neuverfassung der beiden 'ELMAR'- *Pattern Books* wurde auf eine Annäherung an Hartmanns Werte geachtet, um einen möglichst objektiven Vergleich in der Evaluation zu gewährleisten.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Textkomplexität bietet der Lesbarkeitsindex (LIX), welcher vor allem im deutschsprachigen Raum verwendet wird (vgl. Abschnitt 2.4.1).

Wird der Text der beiden neuen Förderhefte durch das Programm von Lenhard und Lenhard (LIX) analysiert, so ergeben sich folgende Kennzahlen:

Tabelle 8: LIX-Wert der ELMAR-Pattern Books

Pattern Book Titel	Anteil langer Wörter	Komplexität	LIX-Wert
Ein Brief für Elmar (Niveau 1)	18,4 %	sehr niedrig	23
Elmars Reise (Niveau 2)	13,2%	sehr niedrig	18,8

Diese Werte belegen, dass das vorliegende Textmaterial eine sehr niedrige Komplexität aufweist. Lenhard (2013) empfiehlt als zusätzliches Kriterium auf eine möglichst gute Passung zwischen Komplexität und Leserschaft zu achten. Ausserdem werden gewisse Oberflächenmerkmale wie die Wortfrequenz oder einen für den Leser bedeutsamen Inhalt, in dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Diese Punkte wurden bei der Neuentwicklung der vorliegenden *Pattern Books* zusätzlich beachtet.

4.3 Terminplanung des Projektes

Aus untenstehender Tabelle ist die Planung des praktischen Umsetzungsteils mit den neu entwickelten *Pattern Books* ersichtlich. Dieser ist in drei Phasen aufgeteilt: Eine vorbereitende Phase ermöglicht durch eine Vorevaluation der *Pattern Books* eine Qualitätssteigerung durch zusätzliche Adaption. Die zweite Phase beschreibt den praktischen Umsetzungsteil in den Fördersettings. Abschliessend wird in der dritten Phase die empirische Auswertung des Projekts dargelegt.

Tabelle 9: Übersicht der Projektplanung

Zeitpunkt	Inhalt	Methode
Wo 24 / 25	Voransicht der <i>Pattern Books</i> durch Lehrpersonen	fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden
Wo 26	Auswertung der Lehrerrückmeldungen	
Wo 26	Lernstandserfassungen in 2 Klassen (Pre-Test); Bestimmung Förderkinder in Kooperation mit Klassenlehrpersonen	Leseflüssigkeitstest: 1-Minuten-Leseflüssigkeitstest SLRT II
Wo 27 - 32	Passung <i>Pattern Books</i> ; definitiver Druck	Herstellung und Druck der <i>Pattern Book</i> -Hefte
Wo 33 - 39	Durchführung Fördersequenzen: 2 Einheiten / Woche im Einzelsetting (insgesamt nehmen 4 Kinder in je 2 x 25 min. Training teil; ISF-Setting während Deutschunterricht). 2 exemplarische Videodokumentationen während der Fördersequenzen.	Einzelförderung ISF (12 Lektionen)
Ende Wo 39	Post-Test Lernstandserfassung	Leseflüssigkeitstest: 1-Minuten-Leseflüssigkeitstest SLRT II
Wo 41 - 42	Erfassung Erfahrungen der Klassenlehrpersonen mit dem Einsatz der <i>Pattern Books</i>	fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden
ab Wo 43	Evaluation der Projektdurchführung, empirische Auswertung	Videoanalyse, Fragebogenauswertung, Auswertung SLRT II

5 Durchführung der Förderlektionen mit den 'ELMAR'-Pattern Books

Mit einer tabellarischen Darstellung der Aufteilung aller Förderlektionen wird ein Überblick über die gesamte Arbeit mit den beiden 'ELMAR'-Pattern Books aufgezeigt. Welchem methodisch-didaktischen Leitfaden die einzelnen Lektionen folgen, wird im Abschnitt 5.2 dargestellt.

5.1 Übersicht der Unterrichtssequenzen

Die untenstehende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die Lerninhalte sowie deren didaktische Form der Umsetzung mit der Arbeit der 'ELMAR-Leseförderhefte'. Die Trainingseinheiten 1 - 6 beziehen sich auf das Förderheft mit Niveau 1, die Einheiten 7 - 14 auf das Heft mit Niveau 2.

Tabelle 10: Grobplanung ELMAR-Pattern Books

Trainings-einheit	Inhalte	Vorgehen
1.	Buch: Ein Brief für Elmar S. 1-4	- Mitteilung Projekt- Vorhaben - 4-P-Prinzip erklären - S. 1-3 besprechen und anhand des 4-P-Prinzips wiederholend lesen - S.2: Belohnungsfeld ausmalen
2.	Buch: Ein Brief für Elmar S. 5-8	- Elmar von S. 6 (auf separates Blatt kopiert) ausschneiden - mit dem Rüssel den Vers schwingen - Text anhand des 4-P-Prinzips lesen (Hausaufgaben: S. 8)
3.	Buch: Ein Brief für Elmar S. 9-11	- Text anhand des 4-P-Prinzips lesen - S 13: Becherspiel als Übung
4.	Buch: Ein Brief für Elmar S. 12-15	- Einstieg mit S. 12: Wörter zählen - S. 12-15 anhand des 4-P-Prinzips lesen - Hausaufgaben: S. 14 (visuelle Wahrnehmung), Leserepetition S. 9, 11 und 13
5.	Buch: Ein Brief für Elmar S. 15-17	- Repetition Lesetraining der S. 9, 11, 13 - S.16: Schnipp-Schnapp - S. 15 und S. 17 anhand des 4-P-Prinzips lesen
6.	Buch: Ein Brief für Elmar S. 18-22	- S. 19 anhand des 4-P-Prinzips lesen - S. 20 mündlich besprechen - (S. 19) und S. 21: Lesetraining - S. 22: Buchstaben zum Wort HALLO verbinden - S. 18: Übung anhand der Dreieckskarte - Hausaufgaben: S. 20 und freiwillig S. 22
7.	Buch: Elmars Reise S. 1-4	- S. 2: beschriften - 1 und 3: Lesetraining - Spiel: Abwechselnd Badesachen aufzählen. Wer den letzten Gegenstand sagen kann, gewinnt. - Hausaufgaben: S.4
8.	Buch: Elmars Reise S. 5-6	- S. 5: Lesetraining - S. 6: Spiel
9.	Buch: Elmars Reise S. 7-8	- S. 7: Lesetraining - S. 8: Spiel Schnipp-Schnapp
10.	Buch: Elmars Reise S. 9-10	- S. 9: Lesetraining - S. 10: Wort-Abdeckspiel mit Pflaster
11.	Buch: Elmars Reise S. 11-12	- S. 11: Lesetraining - S. 12: Erzähl- und Malaufgabe

12.	Buch: Elmars Reise S. 13-14	- S. 13: Lesetraining - S. 14 Erzähl- und Malaufgabe
13.	Buch: Elmars Reise S. 15-16	- S. 15: Lesetraining - S. 16: Erzählaufgabe
14.	Buch: Elmars Reise S. 17	- S. 17: Lesetraining und Bastelaufgabe - Reflexion über das Lesetraining

5.2 Methodik der Übungseinheiten

Die Lerninhalte der beiden 'ELMAR'-*Pattern Books* wurden von den Autorinnen bei diesem Projekt in 14 Lerneinheiten aufgeteilt. Diese Einteilung erfolgte als Passung auf die Situation der aktuell beteiligten Kindergruppe. Da dies ein individueller Prozess darstellt, wird diese Einteilung bei jedem Förderzyklus variieren, bei welchem die Hefte eingesetzt werden. Insofern ist die Tabelle 10 als Umsetzungsvorschlag mit Adaptionenmöglichkeit zu betrachten. Dieser Umstand wurde bei der Erstellung der Förderhefte berücksichtigt und ist aus Sicht der heilpädagogischen Förderplanung zwingend und von den Autorinnen beabsichtigt.

Die unter Abschnitt 5.1 aufgeführten Fördersequenzen fanden in Einzelsettings statt. Jedes Förderkind besuchte an zwei Tagen der Woche während je 30 Minuten ein solches Setting. Gearbeitet wurde mit den neu entworfenen 'ELMAR' -Förderheften unter der Leitung einer schulischen Heilpädagogin. Dazu verliessen die Kinder ihre Regelklassen und absolvierten ihre Leseflüssigkeitstrainings in separaten Förderzimmern der betreffenden Schulhäuser.

Hartmann und Niedermann (2007) betonen die Wichtigkeit einer regelmässigen, mündlichen Lesepraxis als Grundlage für die Ausbildung von Leseflüssigkeit (vgl. S. 11). Indem die an diesem Projekt beteiligten Kinder diese Lesefördereinheiten in separaten Räumen absolvierten, konnte dieser Mündlichkeit ein optimaler geschützter Rahmen geboten werden. Damit konnte auch einer gezielten Instruktion die nötige Aufmerksamkeit gewidmet werden (ebd.).

Gemäss den Vorgaben des 4-P-Prinzips begann jede Fördereinheit mit einer *preview*-Phase: Gab es ein neues Förderheft, so wurde zunächst der Umschlag begutachtet und darauf aufbauend über Voraussagen spekuliert. War bereits ein Teil der Geschichte bearbeitet, so wurde am letzten gelesenen Teil des Geschichteninhalts angeknüpft. Eine Repetition mit Fragen seitens der schulischen Heilpädagogin oder freiem Erzählen der SuS lieferten auch so wiederum Inhalte für Voraussagen. Bei beiden Varianten bleibt die Zielsetzung identisch: Vorerwartungen werden aufgebaut.

In der nachfolgenden Leseflüssigkeits-Trainingsphase wurde nach dem 4-P-Prinzip (vgl. Abschnitt 2.5.2) gearbeitet, wobei die Heilpädagogin anhand des assistierten Lesens (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S. 13) die unterstützende Funktion übernahm.

Jeder Textabschnitt wurde dabei mehrfach gelesen. Dauer der Aufmerksamkeitsspanne und Tagesform der SuS bestimmten die Dauer der Lesephasen. Diese mussten den individuellen Lernbedürfnissen und -möglichkeiten stets angepasst werden. Damit wurde dem Anspruch von Niedermann, Schweizer und Steppacher (2007) Rechnung getragen, wonach im Zentrum jeglichen heilpädagogischen Bemühens das einzelne Kind mit seinem Anspruch auf besondere Förderung stehen muss (vgl. S. 28). Schwergewichtig lag bei der Förderung aller Kinder der Fokus auf mehrfachen Wiederholungen des Lesens der Texte. War die Konzentrationsfähigkeit bei einem Kind ausgeschöpft, wurde mit den dazugehörigen handlungsorientierten Übungen (vgl. 4.2.2.1) aufgelockert. War eine genügende Entspannung zu beobachten, wurden Lesesequenzen wiederum dazwischen eingeflochten. Auf diese Weise wurde ein bestmöglicher Trainingseffekt angestrebt. Im

Idealfall nahm dabei die erste Lese-Phase zeitlich den grössten Raum der Förderlektion in Anspruch und die handlungsorientierten Übungen erhielten ergänzenden Charakter oder wurden als Zusätze (beispielsweise für Hausaufgaben) und Motivationselemente eingesetzt.

Den Abschluss jeder Förderlektion bildete schliesslich das Belohnungsritual. In beiden 'ELMAR' - Förderheften findet sich dieses als integrativer Bestandteil. Beim Heft 1 malt das Kind zur Visualisierung seiner Lernbemühung auf dem 'ELMAR'- Briefcouvert nach jeder Lektion ein Feld farblich aus. Damit wird für das Kind sichtbar und erlebbar, wie weit fortgeschritten es in seinem Training bereits ist. Beim Heft 2 erhält der persönliche Reisekoffer des Kindes (Innenseite des Covers) jeweils einen Stempel. Auch diese Visualisierung verfolgt denselben Zieleffekt.

Die beiden 'ELMAR'-*Pattern Books* liefern somit einen zentralen Beitrag zu den Lerninhalten im didaktischen Dreieck. Niedermann et al. (2007) umschreiben dieses mit dem Zusammenspiel von Unterrichtenden, Lernenden und Lerninhalten (vgl. S. 65).

Zur weiteren Einsicht in methodische und didaktische Aspekte wird auf das, diesem Projekt beiliegende, Filmmaterial verwiesen.

6 Evaluation

Das nachfolgende Kapitel informiert über den gesamten Bereich der Evaluation. Die methodischen Formen der *Datenerhebung* werden in Ergänzung zu Kapitel 3 zunächst zusammenfassend erläutert. Es wird aufgezeigt, welche Darstellungsweisen die verschiedenen methodischen Formen begleiten. Des Weiteren folgen detaillierte Ausführungen zu den *Datenauswertungen* und deren Ergebnissen. Ein erster Interpretationsversuch wird angemerkt. Abschliessend werden die Fragestellungen beantwortet.

6.1 Darstellungsformen der Evaluationsmethoden

Die unter Kapitel 3 aufgeführten Forschungsmethoden sollen dazu beitragen, auf effiziente Weise zu Ergebnissen zur Beantwortung der Fragestellungen zu gelangen.

Eine gute Forschung im Praxisbereich charakterisiert Moser (2015) durch folgende Punkte:

- **Schnelle und ökonomische Ergebnisse:** Für das Praxisfeld müssen komplexe Aufgaben in einem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Die Praxis kann nicht jahrelang auf Ergebnisse warten, da sich die Schule fortwährend weiter entwickelt und oftmals unter Spardruck steht. Praxisforschung muss deshalb einen gangbaren Weg finden, ohne dass die Qualität ihrer Arbeit darunter leidet.
- **Mehrperspektivische Zugriffe:** Ein gut aufeinander abgestimmter Mix von mehreren Instrumenten soll sich gegenseitig ergänzen. Verschiedene Sichtweisen erlauben eine Beleuchtung der Problemstellung und -lösung aus verschiedenen Perspektiven (Triangulation).
- **Anschlussfähiges Wissen:** Ziel jeglicher Forschung soll das Generieren von Wissen sein. Dabei ergänzen sich Theorie und Praxis gegenseitig.
- **Robuste Methoden:** Die eingesetzten Methoden sollen so gewählt werden, dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit zu vernünftigen Ergebnissen führen.
- **Thick Description:** Der Forschungsgegenstand soll mit Methoden umschrieben werden, die es erlauben, diesen möglichst dicht zu beschreiben. Damit wird erleichtert, dass bedeutungsvolle Schlüsse gezogen und weiterführende Konstrukte entwickelt werden können.

Moser (2015) ermutigt auch dazu, bestehende Standardmethoden aufzunehmen und diese kreativ auf die eigene Forschungskonstellation hin weiterzuentwickeln (S. 9 - 11). Dieser Hinweis wurde bei den im Folgenden beschriebenen Methoden als besonders sinnvoll erachtet, da damit eine noch gezieltere Herangehensweise an die projektbezogenen Fragestellungen ermöglicht wird.

6.1.1 Lernstandserfassung Leseflüssigkeit mit dem Instrument SLRT II

Wie unter Abschnitt 3.1 beschrieben, basiert die Lernstandserhebung auf der Erfassung von vier Gruppen: Einerseits sind dies die Schüler mit besonderem Förderbedarf, andererseits werden alle anderen Kinder im Sinne einer Kontrollgruppe erfasst. Es sind dies zwei Gruppen im Basisniveau (2. Primarstufeklasse). Der Pre-Test wurde direkt in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres durchgeführt, der Post-Test am Ende des ersten Quartals. In dieser Zeitspanne wurde mit den vier Kindern, welche wenig Lesekompetenzen hatten, während 14 Lesefördereinheiten mit den 'EL-MAR'-Leseförderheften trainiert, während die restlichen Kinder der jeweiligen Klassen (Kontrollgruppe) ihre Lesekompetenzen ohne dieses Training weiter entwickelten.

Beim Leseflüssigkeitstest lesen die SuS der Lehrperson eine Minute lang Wörter bzw. Pseudowörter aus einer normierten Liste laut vor. Dabei werden die richtig und falsch gelesenen Wörter pro Minute erfasst. Der Leseflüssigkeitstest ermöglicht es, Defizite in der automatischen Worterkennung sowie des synthetischen Lesens zu erkennen.

Die Ergebnisse dieser Lernstandserhebung wurden in einem ersten Arbeitsschritt auf den genormten Dokumenten dieses Instrumentes eingetragen und ausgewertet. Anschliessend wurden dieselben zur grafischen Verdeutlichung in eine tabellarische Darstellung mit Säulendiagramm umgewandelt. Dies hat den grossen Vorteil einer raschen visuellen Orientierungsmöglichkeit. Zur Ergänzung wurden deskriptive Abschnitte angefügt, welche zusätzliche Interpretationen zulassen.

6.1.2 Member Check

Gemäss Ausführungen unter 3.1 muss folgenden beiden Aspekten besondere Beachtung geschenkt werden:

- a) grafische Darstellung
- b) Anforderungen zum Einsatz der Förderhefte im Schulunterricht

Der diesbezüglich empfohlene '*Member Check*' von Moser (2015) ermöglicht den direkten Einbezug der Lehrpersonen (als Praktiker) in den Forschungsprozess (S.84 - 85).

Zugleich kann der Grundgedanke der Triangulation befolgt werden: Verschiedene Sichtweisen werden auf dasselbe Phänomen gelenkt. Systematische Fehlerstellen können verbessert und die Validität der Forschungsergebnisse erhöht werden (vgl. Norman, 1991, S. 115).

Die von den Lehrpersonen geschilderten Punkte werden aus den Rückmeldungen im fokussierten Interview (vgl. 6.1.3) zusammengetragen und werden direktiv in eine erste Überarbeitung der Förderhefte eingebracht. Erst nach dieser qualitativen Passung erfolgt der definitive Einsatz in der Praxis. Ergebnisse sind im Abschnitt 6.2.2 und in der Tabelle 12 aufgeführt.

6.1.3 Fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden

Als Hilfestellung für ein zielorientiertes Gespräch wurden Leitthemen definiert. Auf diese Weise konnte ein offenes Gespräch in vertrauter Atmosphäre geschaffen werden, welches eine möglichst neutrale Haltung der Interviewerin unterstützte. Moser (2015) spricht diesbezüglich von einer „...Rolle eines neutralen Zuhörers“ (S.117).

Es wurden Erfahrungs- und Verhaltensfragen sowie Meinungs- und Wertungsfragen gestellt, deren Aussagen zu Daten für eine erste Qualitätsverbesserung der Förderlehrhefte führte.

Merriam (1988) empfiehlt diese beiden Frageformen, um einerseits an Beschreibungen von Erfahrungen zu gelangen, andererseits Informationen über Wünsche und Werte zu erhalten.

Die diesbezüglichen Ergebnisse sind in deskriptiver Form in Abschnitt 6.2.3 und in Tabelle 12: Auswertung des fokussierten Interviews zusammengefasst.

6.1.4 Videodokumentation

Dieses mediale Instrument soll als direkte Forscherquelle genutzt werden, um Beobachtungen eine grösstmögliche Objektivität abzugewinnen. Indem einzelne Therapiestunden auf diese Weise festgehalten werden, können diese zu einem späteren Zeitpunkt mehrfach angeschaut und analysiert werden. Subjektiv wahrgenommene Eindrücke lassen sich damit bestätigen oder widerlegen.

Moser (2015) sieht in seinen Ausführungen den Einsatz eines Beobachtungsrasters als hilfreich (vgl. S.107). Da bei diesem Projekt die Videodokumentation primär einer Präsentation der Lehrmethode dienen soll, wird auf eine detaillierte Analyse zur Wirksamkeit mit dieser Methode verzichtet. Stattdessen wird an eine Anregung von Moser (2015) für die mündliche Präsentation dieser Arbeit angeknüpft: Einzelne Sequenzen der Videodokumentationen werden für didaktische Zwecke eingesetzt (vgl. S.108). In Form von Anschauungsbeispielen soll Aussenstehenden Einblick in die gewonnenen Forschungserkenntnisse gewährt werden.

6.1.5 Forschungstagebuch

Anastasiadis und Bachmann (2005) beschreiben das Forschungstagebuch als klassisches Instrument der Aktions- und Handlungsforschung. Im vorliegenden Projekt wurde es besonders für Dokumentationen von Beobachtungen für den individuellen Forschungsprozess genutzt. Darüber hinaus konnte es im Sinne eines Reflexionsinstrumentes wertvolle Hinweise für die nachfolgenden Fördereinheiten geben. Die Beobachtungskriterien wurden adaptiert auf die Fragestellung des vorliegenden Projektes, um einen möglichst zielgerichteten Nutzen zu erreichen. Trotzdem bot es viel Freiraum für weitere Beobachtungen. Anastasiadis und Bachmann (2005) betonen diese individuelle und strukturierte Gestaltung des Forschungstagebuchs besonders (vgl. S. 161 - 165).

Die Auswertung derselben sollte gemäss Moser (2015) systematisch erfolgen, da sie wichtige Informationen über den Projektverlauf enthalten. Eine grosse Herausforderung besteht darin, dass subjektive Situationsdeutungen in möglichst objektive Kategorien eingeordnet werden können (vgl. S. 97).

Für dieses Projekt wurden folgende Kategorien gebildet und angewandt:

- Beobachtungen zu Lernfortschritten / Leistungssteigerung der Leseflüssigkeit
- Wirkung des Geschichteninhalts
- Wirkung der grafischen Darstellungen

- Wirkung der aktiven Bearbeitungssequenzen
- Pädagogische Hinweise

Jeder Kategorie wurde eine Farbe zugeteilt, nach welcher die entsprechenden Beobachtungen im Forschungstagebuch codiert wurden. Die so zusammengestellten qualitativen Beobachtungen werden deskriptiv im Abschnitt 6.1 erläutert.

6.2 Forschungsergebnisse: Darstellung und Auswertung

In den nachfolgenden Abschnitten werden die gesammelten Daten und Ergebnisse detailliert aufgeführt und erläutert.

6.2.1 Lernstandserfassung Leseflüssigkeit mit dem Instrument SLRT II

Um die Entwicklung des Leistungsstandes der ganzen Gruppe zu ermitteln, wurde der SLRT II von Moll und Landerl (2014) zweimal durchgeführt. Der erste Test fand unmittelbar vor dem Start der Trainingseinheit (Mitte August) statt und der zweite Test wurde direkt im Anschluss an das Lesetraining (Ende September) durchgeführt.

Die nachfolgende Balken-Tabelle zeigt das Ergebnis der jeweiligen Tests auf. Blau zeigt den erreichten Prozentrang (Gesamtergebnis) des jeweiligen Kindes beim Pre-Test auf und orange den erreichten Prozentrang des Post-Tests. Ein Prozentrang, der zwischen 25 und 75 liegt, wird als 'normal ausgeprägt' bezeichnet. Ein Prozentrang (PR) unter 25 bezeichnet eine 'unterdurchschnittliche Leistung'.

Abbildung 7: Vorher-Nachher-Vergleich der ganzen Gruppe im Wortlesen

Wie aus Abbildung 6 ersichtlich haben innerhalb der Kontrollgruppe insgesamt 30 der 36 Kinder ihren Prozentrang beim **Wortlesen** im Vergleich zum Pre-Test verbessern können. Bei neun SuS hat sich der Prozentrang erheblich verbessert. Bei einem Kind ist das Ergebnis gleich geblieben (Kind 37) und fünf SuS haben sich sogar verschlechtert (Kind 7, Kind 10, Kind 16, Kind 26 und Kind 27). Auffallend ist auch der bereits sehr hohe Anfangswert von Kind 1 (PR 91). Dieses Kind verfügt über eine weit überdurchschnittlich gut ausgeprägte Leseflüssigkeit. Der hohe Prozentrang wurde trotzdem beim zweiten Durchgang nochmals gesteigert bis auf PR 94.

Der durchschnittliche Wert der Prozentränge in dieser Testgruppe liegt beim Pre-Test bei PR 44.3.
Der durchschnittliche Wert der Prozentränge in dieser Testgruppe liegt beim Post-Test bei PR 56.8.

Dies entspricht einer Leistungssteigerung von 28.2 % des Gesamtergebnisses der Gruppe.

Abbildung 8: Vorher-Nachher-Vergleich der Förderkinder im Wortlesen

Im Vergleich zur Kontrollgruppe ergibt sich für die Förderkinder folgendes Bild der Ergebnisse: All diese Kinder erreichten beim Pre-test einen Prozentrang, der unter der Norm liegt (PR 2-15). Drei der vier Förderkinder haben ihren Prozentrang beim Wortlesen im Vergleich zum Pre-Test erheblich verbessern können. CM erreichte dabei die höchste Steigerung des Normranges. NW hat sich im Vergleich zum Pre-Test um etwas mehr als die Hälfte verschlechtert.

Der durchschnittliche Wert der Prozentränge dieser Förderkinder liegt beim Pre-Test bei PR 9.5.
Der durchschnittliche Wert der Prozentränge der Förderkinder liegt beim Post-Test bei PR 26.
Dies entspricht einer durchschnittlichen Leistungssteigerung von 273.6 %.

Interpretation:

Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass das Leseflüssigkeitstraining mit den *Pattern Books* anhand des 4-P-Prinzips bei den meisten Kindern dieser Fördergruppe gewirkt hat. Obwohl sich auch die Kontrollgruppe in ihrer Leseflüssigkeit verbessern konnte, zeigt das Ergebnis bei den Förderkindern eine prozentual höhere Leistungssteigerung. Die restlichen Kinder der beiden Schulklassen, die keine expliziten Fördereinheiten mit *Pattern Books* erhielten, vermochten ihre Leistungen im Bereich der Leseflüssigkeit demnach prozentual weniger zu steigern.

Lediglich NW hat sich im Vergleich zum Pre-Test verschlechtert. Dies könnte auf seine besonderen Lernvoraussetzungen (hirnorganische Beeinträchtigung aufgrund frühgeburtlicher Problematik)

zurückzuführen sein (vgl. Abschnitt 4.1.1). Demnach hat sich die in Abschnitt 4.1.1 erstellte Hypothese der besonderen Lernchance mit dieser Methode für dieses Kind nicht bestätigt. Obwohl *Pattern Books* aufgrund ihrer Beschaffenheit ideale Voraussetzungen für ein Kind mit Lernschwierigkeiten bieten, konnte NW in diesem Fall nicht den erhofften Lernzuwachs erreichen.

Abbildung 9: Vorher-Nachher-Vergleich der ganzen Gruppe im Pseudowortlesen

Wie aus Abbildung 8 ersichtlich, haben innerhalb der Kontrollgruppe insgesamt 24 der 36 Kinder ihren Prozentrang beim **Pseudowortlesen** im Vergleich zum Pre-Test verbessern können. Bei acht SuS hat sich der Prozentrang erheblich verbessert. Bei vier SuS ist das Ergebnis gleich geblieben (Kind 7, Kind 14, Kind 30 und Kind 39) und acht SuS haben sich sogar verschlechtert (Kind 11, Kind 26, Kind 27, Kind 28, Kind 31, Kind 32, Kind 34, Kind 37), wobei der Unterschied der Ergebnisse bei Kind 11 und Kind 37 im Vergleich zum Pre-Test sehr hoch ist.

Der durchschnittliche Wert der Prozentränge dieser Kindergruppe liegt beim Pre-Test bei PR 51.9. Der durchschnittliche Wert der Prozentränge dieser Kindergruppe liegt beim Post-Test bei PR 58.1.

Dies entspricht einer durchschnittlichen Leistungssteigerung von 11.9 % des Gesamtergebnisses der Gruppe.

Abbildung 10: Vorher-Nachher-Vergleich der Förderkinder im Pseudowortlesen

Im Vergleich zur Kontrollgruppe ergibt sich für die Förderkinder folgendes Bild:

Drei SuS hatten beim Pre-Test einen sehr niedrigen Prozentrang, der unter der Norm (PR zwischen 25 - 75 gilt als liegt als 'normal ausgeprägt') liegt (PR 3-11). Cma verzeichnete einen Anfangswert von PR 26. Dieser liegt knapp über der Grenze des Normbereichs. Drei der vier Förderkinder haben ihren Prozentrang beim Pseudowortlesen im Vergleich zum Pre-Test erheblich verbessern können. Vor allem KW konnte seinen Wert um mehr als das 6-fache steigern. Die Werte von Cma sind im Vergleich zum Pre-Test gleich geblieben.

Der durchschnittliche Wert der Prozenträge dieser Fördergruppe liegt beim Pre-Test bei PR 13.25.

Der durchschnittliche Wert der Prozenträge dieser Fördergruppe liegt beim Post-Test bei PR 26. Dies entspricht einer Leistungssteigerung von 96.2 %.

Interpretation:

Auch beim Pseudowortlesen macht es den Anschein, dass das Leseflüssigkeitstraining mit den *Pattern Books* anhand des 4-P-Prinzips beim grössten Teil der Gruppe gewirkt hat. Obwohl sich auch die Kontrollgruppe in ihrer Leseflüssigkeit verbessern konnte, zeigt das Ergebnis eine prozentual viel höhere Leistungssteigerung bei den Förderkindern. Lediglich bei Cma ist das Ergebnis zum Pre-Test gleich geblieben.

Beim Leseflüssigkeitstraining anhand des 4-P-Prinzips werden die Texte wiederholt gelesen. Durch die Wiederholungen soll der Sichtwortschatz sukzessive vergrößert werden. Es kann vermutet werden, dass sich bei Cma anhand der Leseförderung lediglich der Sichtwortschatz sehr verbessert hat und er nun in der Lage ist, viele Wörter schneller zu erlesen. Dies würde die grosse Leistungssteigerung im Wortlesen erklären. Beim Pseudoworttest wiederum geht es nur um das Synthetisieren. Hier müssen Wörter erlesen werden, die es nicht gibt. Er kann also nicht auf sein orthographisches Lexikon zurückgreifen und muss die Buchstaben mühsam zu einem Wort zusammenschleifen. Vermutlich konnte er deshalb hier seine Resultate, die sich im knappen Normbereich (Cma erreichte den Wert 26; ab 25 wird der Wert als kritisch taxiert) befinden, nicht steigern.

6.2.2 Member Check

Befragt wurden acht Unterstufenlehrpersonen (1./2. Primarklasse) der beiden Schulhäuser Steig, Wittenbach und Ebnet, Andwil-Arnegg. Es wurde eine erste Sichtung der beiden *Pattern Books*-Förderhefte getätigt. Damit wurde die Forschungsmethode 'Member Check' (Moser, 2015, S. 85) berücksichtigt (vgl. Abschnitt 6.1.2). Dieses Vorgehen sicherte die nötigen Passungen der Förderhefte vor dem definitiven, praktischen Einsatz in der Leseförderung und lieferte eine erste Qualitätssicherung.

Nach dem Druck der neuen *Pattern Books*, wurden erste *Feedbackgespräche* mit den beteiligten Lehrpersonen geführt. Alle Ergebnisse wurden den teilnehmenden Lehrpersonen, verbunden mit einem kleinen Präsent zum Zeichen der Wertschätzung für die praktische Beteiligung am Forschungsprozess, persönlich mitgeteilt. Ausserdem wurde je eine Ausgabe der adaptierten Förderhefte überreicht.

Während der Umsetzungsphase des Projektes fanden sporadische Fachgespräche über das neu eingesetzte Lehrmittel und dessen Wirkung auf die SuS statt. Niedermann, Schweizer und Steppacher (2007) sehen solche Gespräche als wertvolle Ergänzungen von Beobachtungen (S. 36).

Auf diese Weise wurde das Minimalkriterium 'Forschungsergebnisse in Sinne eines Daten-Feedbacks an die Betroffenen zurückgegeben' im Sinne von Moser (2015), erfüllt (vgl. S. 84 - 85).

6.2.3 fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden

Die Festlegung der Leitthemen aus dem Gesprächsleitfaden ist durch die Berücksichtigung folgender Aspekte begründet:

a) grafische Darstellung

Wie in Kapitel 1 (Ausgangslage) beschrieben, wird die Leseförderung mit *Pattern Books* von den Lehrpersonen allgemein sehr geschätzt. Allerdings wurden die bereits vorhandenen Werke bislang in der Praxis noch zu wenig genutzt. Erste Hinweise auf Bedürfnisse für eine weitere Ergänzung von *Pattern Books*, lag im Bereich der Grafik.

Der Anteil im fokussierten Interview fiel deshalb mit 2/3 des Gesamtinhaltes auf das Thema der Grafik. Es wurde unterschieden zwischen Grafik des Textmaterials und der Grafik des Bildmaterials.

b) Anforderungen zum Einsatz der Förderhefte im Schulunterricht

Nachdem das Training der Leseflüssigkeit einem grossen Bedürfnis der Unterstufenlehrpersonen entspricht (vgl. Kapitel 1), sollten die *Pattern Books* so aufgebaut sein, dass sie

diesem Bedürfnis in hohem Mass gerecht werden. Aufgrund dieses Bedürfnisses sind die Fragen aus dem Leitthema 1 entstanden.

Hier wird nun eine detaillierte Aufstellung aller Meinungen der Lehrpersonen über die einzelnen Auswertungspunkte geliefert. Die fett gedruckten Textzeilen stellen Mehrfachnennungen dar.

Tabelle 11: Auswertung des fokussierten Interviews

Leitthema 1: Anforderungen an den Einsatz im Unterricht
Grundsätzlicher Einsatz der Förderhefte im Unterricht
<ul style="list-style-type: none">• Thema 'ELMAR' wird in der Unterstufe oft verwendet -> Einheit zwischen Regelunterricht und Förderlektionen sinnvoll• sehr gut einsetzbar, da Geschichte aus Erlebniswelt der Kinder, motivierend und altersentsprechend• Für Lesen in der 2. Kl. eher etwas einfach (für Durchschnitt der Klasse), Differenzierung für Förderlektionen sinnvoll oder Einsatz im zweiten Semester der 1. Klasse• Einsatz nur in Fördersituationen (nicht ganzer Klassenverbund), da sich Kinder auf das genaue Lesen fokussieren müssen• Gute Möglichkeiten zur Aufnahme von Schreibanlässen -> Briefe schreiben• Hefte sind inhaltlich nicht überfüllt, sehr übersichtlich• Alle Vorzüge von <i>Pattern Books</i> sind vorhanden, eingebaute Rituale geben dem Kind Sicherheit
Entsprechen die Förderhefte den eigenen methodisch-didaktischen Überzeugungen?
<ul style="list-style-type: none">• Ja, absolut (alle 8 Lehrpersonen waren sich darüber einig!)• Ja, denn Vertiefungsaufgaben haben einen direkten Zusammenhang mit den Lesetexten• Vers zur Silbenaufteilung mit Klatschen ist wertvoller Leseaufbau und aktives vertiefendes Ritual• Belohnungssystem wichtig, damit dem Kind sein Einsatz sichtbar gemacht wird• Tolle Vielfalt: Vorlesen – gemeinsam lesen – Silben klatschen• Ansprechende Aktivitäten und sinnvolle Wiederholungsmöglichkeiten / spielerischer Aufbau• gut, dass nicht zu viele Ausmal-Aktivitäten eingesetzt wurden, da nicht alle Kinder gerne ausmalen
Konkreter Einsatz der Förderhefte im Unterricht
<ul style="list-style-type: none">• für geführte Förderstunden oder Halbklassenunterricht (Teilklass, Gruppenunterricht)• als Vertiefungsmöglichkeit für einzelne Kinder auf freiwilliger Basis (Zusatzmaterial)• für Regellehrpersonen kein Einsatz mit dem 4-P-Prinzip (Lese-Tandem geeigneter für Gruppenunterricht)• als Einsatz wenn die schulische Heilpädagogin dabei ist• Thema der Förderhefte als Klassenthema -> lässt sich gut ausbauen / adaptieren• Erarbeitung der Textabschnitte in Partner-, Gruppenarbeit; dann gemeinsam in Klassenverband lesen

Leitthema 2: Grafik des Textmaterials
Gesamteindruck des Textmaterials
<ul style="list-style-type: none">• Spannende, motivierende Geschichte aus Erlebniswelt der Kinder• Bereiche, welche für Kinder gedacht sind, sind klar und deutlich• gut strukturiert, logischer Aufbau• schöne Schriftart, gut, dass bereits neue Schulschrift verwendet wird, passende Grösse; gut, dass zwei verschiedene Schriftgrößen eingesetzt wurden• teilweise schwierige Wörter, die nicht allen Kindern bekannt sind• kindgerechte, verständliche Wortwahl• Geschichte ist kurz: gut, damit Kind den Gesamtüberblick nicht verliert• Lesehilfen (Bogen bei ei, ch...) wären hilfreich

Meinung zu Schriftgrößen
<ul style="list-style-type: none">• gut an Niveau der Kinder angepasst, Fett-Druck für Kinder-Lesetext hilfreich• gut, dass für Lesetexte der Kinder keine kursiv gesetzte Schriftart eingesetzt ist• gute Abstände vorhanden• verschiedene Schriftgrößen und –arten bieten Übersicht, wer welche Bereiche lesen soll• Möglichkeit zur Differenzierung nach oben durch Erlesen von Arbeitsaufträgen durch Kinder
Layout der Textabschnitte
<ul style="list-style-type: none">• Übersichtlich, hilfreiche Zeilenabstände, nicht zu viel Text auf einer Seite• ist immer wiederholend -> sinnvoll ; es entwickelt sich Ritual daraus
Aufteilung Textabschnitte Schülerinnen und Schüler / Lehrperson
<ul style="list-style-type: none">• gute Aufteilung zwischen Niveau 1 und 2: Bei Förderheft 1 liest Kind nur 3-4 Sätze, bei Förderheft 2 liest Kind bereits alles alleine (Selbstbestärkung -> ich lese bereits selbständig ein ganzes Büchlein)• gutes Verteilungsverhältnis: so kann Geschichte entstehen, ohne dass Kind mit Lesen überlastet wird• sinnvoll und praktisch• gut, dass am Anfang immer zuerst Lehrperson ein Stück liest -> hilft für Orientierung, Eintauchen in Geschichte• immer wiederkommender Vers schafft Entlastung; Möglichkeit zur Lesepause• Differenzierung nach oben möglich: Kind liest teilweise auch Textstellen der Lehrperson• Ev. Gefahr von Ablenkbarkeit, wenn Kinder beide Texte sehen: separates Schüler- / Lehrerheft ?

Leitthema 3: Grafik des Bildmaterials
Gesamteindruck des Bildmaterials
<ul style="list-style-type: none">• ansprechend, geschmackvoll, authentisch, lebendig• Bilder mit klarer Strichführung gefallen besser, als Skizzenbilder• Grösse der Bilder gefallen besonders• Bild- und Textmaterial wechselt ab; wirkt augenaktiv• sehr gut -> pädagogischer Hintergrund der Gestalter ist sichtbar
Motivation der Bilder in Bezug auf die Leseförderung
<ul style="list-style-type: none">• gut, unterstützend, da Bilder einfach gehalten sind• sehr motivierend; Einheit zwischen Text und unterstützendem Bildmaterial• gutes Verhältnis zw. Bild und Text; wirkt motivierend• sehr wichtig für Auflockerung, gut gelungen• animierende Wirkung: Kinder wollen sicher wissen, was bei den Bildern steht• es wird als positiv gewertet, dass Bilder nicht allzu klein sind (vernünftige Grösse)• Idee mit Bildern von Elefantenspuren wird als besonders gelungen empfunden
Passung der Bilder an die Erlebniswelt der Kinder dieser Altersstufe
<ul style="list-style-type: none">• Thema und Sujets kindgerecht, altersentsprechend, viele Dinge bekannt• perfekt getroffen• Wortschatzerweiterung durch Bildmaterial möglich• Figur Elmar oft schon vom Kindergarten her bekannt -> Sprech- und Sprachanlässe gefördert• Gut: es kommen viele Tiere vor, die Kindern bekannt sind• Gut: Thema Reisen ist beliebt bei Kindern

Leitthema 4: Vervollständigung

nicht angesprochene Punkte

- **Belohnungssystem sehr wichtig**
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Übungen, Spielen und Aufgaben
- Anregung: Hefte zusätzlich in Grossbuchstaben-Schrift drucken, damit sie schon früher in 1. Klasse einsetzbar wären
- Buchstabendruck (gemäss Lehrmittel Leseschlau) mit Lesehilfen verwenden
- Spiel: 'In welches Loch verschwindet die Maus': für Augenführung zu schwierig
- Vorwissen vorhanden, dass Papagei immer nur nachspricht und nicht selber Sätze macht?
- Heft 1 mit Materialliste ergänzen
- Ist Spiel 'Schnipp-Schnapp' allen Lehrpersonen bekannt?
- Vers klatschen wäre noch besser am Ende der Aktivitäten abgedruckt (rechte Heftseite)

Zusammenfassung:

Grundsätzlich werden die beiden Förderhefte von den Unterstufenlehrkräften als **sehr gut einsetzbar in der Praxis**, altersgerecht und motivierend eingestuft. Eine Einschränkung wird in Bezug auf den Einsatz im gesamten Klassenverband gemacht: Da sich die SuS auf das genaue Lesen fokussieren müssen, wird der Einsatz im Gruppenunterricht, in der Partnerarbeit oder in Fördersequenzen vorgezogen.

Die grösste Übereinstimmung erfolgte bei der methodisch-didaktischen Überzeugung. Alle befragten Lehrpersonen waren davon persönlich vollständig überzeugt. Sie taxierten die Hefte als übersichtlich und inhaltlich nicht überfüllt. Die angebotenen Aktivitäten zu den Lesepassagen wurden als ansprechend und hilfreich gewertet und der Vers mit 'Silben-Klatschen' als wertvoller Leseaufbau verstanden, welcher sich als aktives, vertiefendes Ritual bewähre. Zudem biete sich der Inhalt der Geschichten an, um es auf ein Klassenthema auszuweiten.

Die **Grafik des Textmaterials** wird als klar, deutlich, gut strukturiert und logisch im Aufbau bewertet. Es wird geschätzt, dass die neue Schulschrift in angemessener Grösse verwendet wird. Besonders positiv fiel die Verwendung von zwei unterschiedlichen Schriftgrössen für Kinder und Lehrpersonen aus. Hilfreiche Zeilenabstände mit wenig Text pro Seite schaffen ein gutes Verteilungsverhältnis und werden als sinnvoll und praktisch angesehen.

Die **Grafik des Bildmaterials** wird als ansprechend, geschmackvoll, authentisch und lebendig beschrieben und damit als motivierend für die Leseförderung gewertet. Kindgerechte, altersentsprechende Sujets mit vielen, den Kindern bekannten Tieren und Dingen unterstütze das Textmaterial bildlich. Es bestehe ein gutes Verhältnis zwischen Bild und Text. Das Thema 'Reisen' wird als besonders beliebt angesehen.

Zusätzlich wurde betont, wie wichtig das verwendete **Belohnungssystem** für den persönlichen Arbeitseinsatz der Kinder sei. Das Verhältnis zwischen Übungen, Spielen und Aufgaben kann als ausgewogen und hilfreich bezeichnet werden.

Passungen der ersten Leseförderhefte:

Aufgrund von Rückmeldungen der befragten Lehrpersonen wurde die Aufgabe 'die Maus sucht ihr Loch' grafisch vereinfacht und das Heft 1 mit einer Materialliste ergänzt. Einzelne Satzformulierungen bei den Aufgabenstellungen wurden sprachlich verfeinert und flossen in den definitiven Druck ein. Auf den angeregten Buchstabendruck mit Lesehilfen (gemäss Sprachlehrmittel 'Leseschlau') wurde verzichtet, da dieses Lehrmittel nicht von allen Lehrkräften verwendet wird.

6.2.4 Erkenntnisse aus den Videoaufnahmen

Erste Videoaufnahmen wurden während der Fördersequenzen mit der Arbeit der *Pattern Books* im Niveau 1 getätigt. Dabei hat sich insbesondere der von Moser (2015) erwähnte Vorteil bestätigt, dass eine Situation oder ein Gespräch mehrfach und genauer beobachtet werden kann (vgl. S. 107).

Waren gewisse Eindrücke während der Durchführung im Tempo der Momentaufnahme zu wenig erfassbar, so konnten diese mit Ruhe und Gelassenheit im Nachhinein analysiert werden. Subjektive Wahrnehmungen erlangten damit mehr Objektivität.

In dieser ersten Phase konnten besonders wichtige Beobachtungen im Bereich Mimik, Gestik und Körperhaltung festgestellt werden:

- Die Anstrengung des Leseprozesses zeigte sich in einer gebückten, dem Heft nahe zugewandten Körperhaltung der Kinder
- Das Klopfsymbol (Symbol für das eigene Weiterlesen) wurde mit viel Kraft und Körperspannung ausgeführt
- Bei einem Kind fielen das gerötete Gesicht und die glühenden Ohren (vor lauter Anstrengung) auf
- Imposant war zu beobachten, wie sich die Kinder bei den aktiven Bearbeitungsaufträgen entspannten: Die körperliche Anspannung löste sich, die Sitzhaltung wirkte weniger verkrampt und die Gesichtszüge lockerten sich
- Je mehr Textwiederholungen das Kind las, desto mehr stieg der Lesefluss an

In Bezug auf den Lernprozess (allgemeines Lernverhalten und Leseflüssigkeitstraining) wurden folgende zentrale Erkenntnisse gewonnen:

- Auch nach mehrmaliger Beobachtung bestätigte sich durch die Videodokumentationen die subjektive Wahrnehmung, dass diese Kinder noch ein langsames Lesetempo mit stockendem Lesefluss aufwiesen
- Nach den Unterbrüchen mit den aktiven Bearbeitungssequenzen war ein Konzentrationsanstieg zu verzeichnen
- Eine Zuordnung der Leseleistungen der Kinder gemäss Lesestufen (Niedermann & Sasenroth, 2002) gelang mithilfe dieser Bild- und Tondokumentationen wesentlich besser, als wenn diese nur auf Beobachtungen während des Unterrichts abgestützt waren. Damit erfolgte wiederum eine individuell abgestimmte Leistungserwartung dem Kind gegenüber.
- Diese SuS beherrschten Ausweichstrategien meisterhaft, welche sie sich aufgrund ihrer verringerten Konzentrationsfähigkeit angeeignet hatten

Die Reflexion des Lehrerverhaltens deckte folgenden wichtigen Aspekt auf:

- Die Lautstärke der Lehrpersonenstimme war bei der Lesebegleitung anfangs etwas zu laut und musste nach unten korrigiert werden, um das Kind nicht zu übertönen

Diese Beobachtungen wurden zielgerichtet ausgewertet und flossen als Massnahmen zur Situationsverbesserung in die weiteren Förderlektionen ein.

Im erhöhten Leistungsniveau (*Pattern Book 2*) wurde mit den Videoanalysen belegt, dass mit diesen Massnahmen eine klare Qualitätssteigerung der Förderlektionen erreicht wurde:

- Die eindrücklichste Beobachtung war die Steigerung der Selbständigkeit der Kinder: Alle Kinder übernahmen mehr eigenständige Leseabschnitte ohne Lehrerbegleitung
- Die Klopfsymbole wurden bei allen Kindern zu einem früheren Zeitpunkt als bei der ersten Videosequenz angezeigt

- Die Anstrengung dieser Tätigkeit war noch immer zu beobachten, war jedoch von Freude und Motivation geprägt
- Auch in dieser Analyse bestätigte sich die Notwendigkeit und der Gewinn der aktiven Bearbeitungssequenzen
- Bei Dreiviertel der Kindergruppe war eine klare Verbesserung der Leseflüssigkeit zum ersten Videovergleich feststellbar

6.2.5 Zentrale Ergebnisse aus dem Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch wurden über die gesamte Durchführungsphase aktuelle Beobachtungsmomente festgehalten. Damit wurde jede Förderlektion regelmässig dokumentiert und reflektiert. Altrichter und Posch beschreiben dies mit „aus ihm können die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden“ (1998, S. 27). In einer projektspezifischen Grundstruktur wurden folgende Punkte genau festgehalten: Datum und Zeit, Lerninhalte, Beobachtungen bezüglich Lernverhalten, Reaktionen zu den Förderheften und pädagogische Erkenntnisse für die Weiterplanung. Somit stand ein Instrument zur Verfügung, welches immer wieder Zwischenanalysen ermöglichte (vgl. Altrichter & Posch, 1998, S. 31). Als besonderer Nutzen konnten daraus Adaptionen für direkt nachfolgende Lektionen abgeleitet werden. Ein entsprechendes Formular ist in Anhang IV, Forschungstagebuch, zur Einsicht angefügt.

In deskriptiver Form werden die wesentlichsten Erkenntnisse der beschriebenen fünf Bereiche aus diesem Forschungsinstrument im Folgenden zusammengefasst.

1) *Wirkung des Geschichteninhaltes*

(grüne Codierungsstellen in Forschungstagebüchern)

- Textstellen lösten assoziative Verknüpfungen zu eigenen Erlebnissen aus (alle 4 Kinder) und regten zu kreativem Denken an (eigene Ideen wurden eingebracht) (mehrfache Beobachtung)
- Brief von S. 4 löste bei 2 Kindern Assoziationen zu persönlichen Briferlebnissen aus
- Figur ELMAR ist bei 3 Kindern bereits bekannt (Vorwissen konnte regeneriert werden)
- es wurden mehrmals inhaltliche Zusatzfragen gestellt (persönliches Interesse der Kinder) oder Vermutungen zu weiterem Geschichtenverlauf geäußert (Mehrfachbeobachtung)
- beschriebenes Aussehen der Elefanten brachte Kinder mehrfach zum Lachen und zu dementsprechenden Bemerkungen (4-fache Beobachtung)
- persönliche Anmerkungen der Kinder mitten während des Lesens belegten das Leseverständnis und das Interesse am Inhalt (8-fache Beobachtung)
- Kinder äusserten sich direkt zu Gefallen an Geschichteninhalt und den Förderheften allgemein (6-fache Beobachtung)
- bei *Preview*situationen zeigte sich Nachhaltigkeit des Geschichteninhaltes: Gelesene Inhalte der Vorstunden konnten wiedergegeben werden
- 1 Kind kennt Begriff Sackgeld nicht (bekommt zu Hause kein eigenes Taschengeld)
- Wort 'Vetter' ist unbekannt bei allen Förderkindern (ist jedoch ein fixer Begriff im Originalbuch und muss deshalb übernommen werden, um Relevanz der Geschichte zu wahren)
- alle 4 Förderkinder bedauern das Ende der Geschichte und wünschen sich Fortsetzung

2) *Schülerreaktionen zur grafischen Darstellung der Förderhefte* (orange Codierungsstellen in Forschungstagebüchern)

- Kinder verbinden Elefantenspuren sofort zu Buchstaben und Wörtern und versuchen eine Deutung: 1 Kind liest 'INLO', ein anderes 'PIALLO', eines findet kein Wort und einem gelingt die richtige Lösung
- beim Umblättern werden immer zuerst Bilder wahrgenommen und erst danach Text
- Vers als rhythmisches Element wirkte sich motivierend aus und wurde bei einem Kind im Förderheft 2 vermisst
- Anweisungstext mit kleinerer Schriftgröße (Lehrertext) bereitet viel mehr Mühe zum Dekodieren als grössere Druckschrift der Kinder (3-fache Beobachtung). Hilfestellung: Finger zur Textführung einsetzen
- 2 Kinder schmunzeln beim Anblick der Schnipp-Schnapp-Bilder und schauen Lehrperson lachend an; das Spiel ist bei allen Kindern sehr beliebt, Wörter müssen bei 2 Kindern zusätzlich didaktisch aufgebaut werden, damit Worterkennung besser gelingt
- gleiche Satzanfänge verhelfen zu erleichtertem Text-Erlesen gleich beim ersten Mal lesen
- bei 3 Kindern wurde der Wunsch nach einer weiteren Elmar-Geschichte geäußert

3) *Wirkung der aktiven Bearbeitungssequenzen* (blaue Codierungsstellen in Forschungstagebüchern)

- die Aktivitäten erwiesen sich als sinnvolle und notwendige Unterbrechungen zwischen Anstrengungen des Lesens (generell immer beobachtet); Konzentration konnte danach wieder besser aufgebaut werden
- bei allen Kindern konnte beobachtet werden, wie die Spuren auf S. 4 versucht wurden zu Buchstaben oder Wörtern zu entschlüsseln
- das Silbenschwingen mit dem Finger als Rüssel von Elmar wurde von allen Kinder mit viel Freude ausgeführt; zwei Kinder wollten dies zu Hause oder in der Klasse vorführen
- bei einem Kind konnte bei Wortspeicher-Spielen jedes Mal Schwierigkeiten beobachtet werden. Dies könnte auf eine Arbeitsspeicher-Problematik hindeuten (weiter beobachten)
- der spontane Ausruf: „Jöö, so herzig“ machten Kinder oft beim Anblick der Bilder (5-fache Beobachtung)
- Spiel 'Schnipp-Schnapp' bei allen vier Kindern beliebt und wirkte motivierend zum Lesen
- zwei Kinder betonten, wie froh sie seien, dass in diesen Heften gemalt werden dürfe, weil sie dies besonders gerne machen würden
- das Becherspiel wurde zusätzlich in einer folgenden Förderstunden nochmals gespielt (besonderer Wunsch von Kindern)
- Belohnungssystem (Ausmalen / Stempel) wurde in Reflexion von allen Teilnehmern als sehr wichtig gewertet
- der ELMAR, welcher zum Schluss gebastelt werden konnte, war bei allen vier Förderkindern sehr beliebt. Aus einer Klasse kam der Wunsch nach Kopien für die anderen Peers
- ein Kind orientiert sich beim Spurenplan, wo im Geschichtenverlauf man aktuell ist
- Aktivitäten verhelfen zu Erinnerungen zum Geschichtenablauf; es konnte sich daran zusätzlich orientiert werden

4) Notizen zu Lernfortschritten

(gelbe Codierungsstellen in Forschungstagebüchern)

- Klopffzeichen brauchte in erster Lektion besondere Konzentration und hemmte die Kompetenz der Leseflüssigkeit zusätzlich. Bereits ab zweiter Lektion verschwand diese Problematik und das 4-P-Prinzip wurde automatisiert angewandt (bei allen Kindern). Die 'praise'-Phase wurde in allen Fördersequenzen als motivationsverstärkend wahrgenommen.
- Je mehr ein Text wiederholt wurde, desto flüssender wurde gelesen (bei allen 4 Kindern)
- Kompetenzstand Leseflüssigkeit bei 2 Kindern: Zu Beginn langsames, stockendes Lesen. Nach 2 Trainingseinheiten lesen bereits 2 Kinder lockerer, gelöster
 - > Trainingssituation scheint bereits vertraut zu sein, erster Vertrauensbeweis erkennbar
- der Vers kann bei 3 Kindern bereits nach 3 Trainingseinheiten auswendig aufgesagt werden
- Beim Kind mit der bekannten minimalen neurologischen Hirnfunktionsproblematik zeigten sich besondere Auffälligkeiten: Wiederholte Verwechslungen der Buchstaben A und E (visuelle Dekodierungsproblematik, welche sich nicht auflöste); beim Leseheft 2 kamen Verwechslungen zwischen den Kleinbuchstaben 'l' und 'i' dazu; Dekodierung oft nur von Wortanfängen, danach Schluss erraten; auch nach mehreren Trainingseinheiten konnten Wörter kaum als Ganzes wahrgenommen und abgespeichert werden (Speicherfähigkeit Arbeitsgedächtnis reduziert); Ermüdungserscheinungen sind viel schneller beobachtbar als bei anderen Kindern; Anzeichen von enormer Anstrengung (Ohren werden rot, seufzen, viel Stocken, gähnen). Dieses Kind profitierte am meisten von Textwiederholungen: bei Lesewiederholungen waren signifikante Fortschritte erkennbar.
- bei einem weiteren Kind konnte beobachtet werden, dass der Erwerb der Leseflüssigkeit kein linearer Prozess war: Nach 10 Lektionen musste ein Leistungseinbruch mit starken Ermüdungserscheinungen verzeichnet werden; nur kurze Konzentrationsspannen waren möglich. Dies verbesserte sich gegen Ende des Projektes wieder.
- Wortenden werden bei 3 Kindern vereinzelt beim Dekodieren erraten (Abruf aus unzureichender visueller Wortabspeicherung). Hinweis der Lehrperson, dass Kind sich nicht nur auf sein Ohr verlassen soll, sondern genau hinschauen muss, brachte Erfolg
- Ein Kind überschätzte sich bezüglich Selbständigkeit und musste pädagogisch gut geführt werden (gemeinsames Lesen genau einfordern)
- nach 5 Trainingseinheiten zeigen zwei Kinder bereits so deutliche Fortschritte, dass sie beginnen, beim Lehrertext mitzulesen
- ebenfalls nach 5 Trainingseinheiten kann beobachtet werden, dass die Klopffzeichen (Signal zum selbständigen Weiterlesen) deutlich früher angezeigt werden
- Unterschied zwischen den beiden Förderheften (Niveau 1 und 2) zeigt sich deutlich bei Lesekompetenzen: Die schwierigeren Wörter bereiten allen 4 Kindern mehr Mühe beim Lesen
- ab Leseheft Niveau 2: bei 3 Kindern vermehrt beobachtbar, dass sie sich selber beim Lesen verbessern, wenn Fehler passiert sind
- bei 2 Kindern werden die Texte bis zum Trainingsschluss des Förderheftes 2 zu kurz
 - > Kompetenzfortschritte so gross, dass nun höhere Lesestufe gefordert wäre
- bei 1 Kind stellte die Prosodie bis Trainingsende eine Schwierigkeit dar, während sie sich bei den anderen deutlich verbesserte
- bei der Reflexion geben alle Kinder an, dass sie sich bis zum Schluss des Projektes beim Lesen allgemein sicherer fühlten. Zudem schätzen sie ihre Leistungen höher ein.

5) *Relevante Allgemeinbeobachtungen*

(*pinke Codierungsstellen* in *Forschungstagebüchern*)

- Ein Kind wird von seinen Eltern in die erste Förderstunde begleitet, um Angst und Unsicherheit abzuschwächen. Es zeigt sich jedoch bereits nach kürzester Zeit, dass dieses Kind rasch an Selbstsicherheit gewinnt.
- Das Kind mit den minimalen neurologischen Lerneinschränkungen geht völlig locker und unbeschwert an die Arbeit mit den Leseheften heran.
- Ein Kind genießt die Einzelsituation der Lesefördersituation ganz offensichtlich (zeigt dies mit Mimik und Körperhaltung deutlich).
- Ein Kind berichtet von freiwilliger Anwendung der Förderhefte zu Hause mit Freunden. Sie hätten gemeinsam mit Klopfen gelesen (Anlehnung an 4-P-Prinzip).

Interpretation und Fazit

Die aufgeführten Beobachtungen belegen die positive Wirksamkeit der eingesetzten *Pattern Books* 'ELMAR'. Der Inhalt der Geschichte löste bei den Kindern Assoziationen aus, welche ihnen dazu verhalfen, an ihrem Vorwissen anzuknüpfen. Dies wirkte sich motivierend auf das Leseflüssigkeitstraining aus und regte zum inhaltlichen Mitdenken an.

Die grafische Darstellung (Bild- und Textmaterial) sprach die Kinder an. Die unterschiedlichen Schriftgrößen und Darstellungsweisen der Kinder- und Lehrpersonentexte stellten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade dar und konnten zur inneren Differenzierung genutzt werden. Allgemein orientierten sich die Kinder zuerst am Bild- und erst in zweiter Linie am Textmaterial. Dies zeigt die Bedeutsamkeit zur sorgfältigen Bilderwahl und die Notwendigkeit von Illustrationen. Wie bereits bei Hartmann und Niedermann (2007) beschrieben, hat sich auch bei diesen Lernheften der hohe Bildanteil von *Pattern Books* bewährt und den Leseprozess motivierend unterstützt (vgl. S. 2).

Beeindruckend war die Wichtigkeit der aktiven Bearbeitungssequenzen. Diese stellten sich als hilfreich zur Rhythmisierung der Förderlektionen heraus. Dank diesen aktiven Unterbrüchen konnte danach die Konzentrationsfähigkeit für das Lesen wieder neu aufgebaut werden. Auch liessen sich die Kinder damit zu vermehrten Lesewiederholungen motivieren, was wiederum den Lernprozess und die Lernfortschritte positiv beeinflusste. In diese Aktivitäten konnten in spielerischer Form noch zusätzliche Lesetrainingsformen eingebaut werden.

Zu den Lernfortschritten soll an dieser Stelle nur grob ausgesagt werden. Eine genaue Aussage zu den individuellen Lernfortschritten der einzelnen Kinder findet sich bei Abschnitt 6.2.1.

Das simultane unterstützte Lesen nach dem 4-P-Prinzip (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S.7) hat sich während der durchgeführten Förderlektionen sehr bewährt. Es überzeugte durch seine klare Struktur, der wohlwollenden Haltung dem Kind gegenüber und der grossen Leistungswürdigung derselben. Die oben aufgeführten Beobachtungen belegen, wie motivational sich die Leseunterstützung und Begleitung der Lehrperson ausgewirkt haben. Bei allen Kindern konnte bei den Lesewiederholungen eine deutliche Verbesserung der Leseflüssigkeit wahrgenommen werden. Zwei Kinder erreichten bis zum Schluss Kompetenzen, welche Lesematerial mit höheren Anforderungen zugelassen hätten. Dies müsste für kommende Förderstunden dementsprechend vorbereitet werden.

Allgemein kann festgehalten werden, wie eine vertrauenswürdige Lernatmosphäre zu Fortschritten in der Leseflüssigkeitskompetenz bei dieser Kindergruppe beigetragen hat. Die Einzelsituationen bei den Fördereinheiten wurden sehr geschätzt. Es beeindruckte, wie diese Förderhefte die Selbstmotivation der Kinder beeinflusste: Zu Hause und in den Regelklassen wurde eigenaktiv weiter gelesen und gespielt.

6.3 Beantwortung der Fragestellungen

Folgende Fragestellung galt es anhand dieses Projektes zu klären:

*Gelingt mit dem Einsatz der vorliegenden Pattern Books in Verbindung mit dem 4-P-Prinzip in heilpädagogischen Fördersettings eine **Leistungssteigerung in der Leseflüssigkeit**?*

Zudem soll die Wirkung der neu entworfenen Lehr- und Lernmittel untersucht werden:

*Welche **Wirkung** haben **diese Pattern Books** mit dem vorliegenden Inhalt ('ELMAR'-Geschichte, neue Grafik, aktive Bearbeitungssequenzen) auf die Anwendung als Leseförderungs-Lehrmittel*

a) bei Lehrpersonen?

b) bei Lese-Anfängern?

Die Evaluation des Trainings sowie unsere Beobachtungen aus der Praxis zeigen, dass die Mehrheit der SuS vom Leseflüchtigkeits-Training mit den *ELMAR-Pattern Books* anhand des 4-P-Prinzips profitieren konnten und sich die mündliche Leseflüssigkeit deutlich verbesserte.

Die Leistungssteigerung des Gesamtprozentranges der Fördergruppe liegt beim Wortlesen durchschnittlich bei 273.6% und im Pseudowortlesen bei 96.2%. Im Vergleich konnte sich die Kontrollgruppe beim Wortlesen durchschnittlich um 28.2% und im Pseudowortlesen um 11.9% steigern. Die Gruppe der Förderkinder kann somit eine prozentual wesentlich höhere Leistungssteigerung verzeichnen.

Damit ist belegt, dass in diesem Projekt mit dem Einsatz der vorliegenden *Pattern Books* in heilpädagogischen Fördersettings eine Leistungssteigerung in der Leseflüssigkeit erreicht werden konnte.

Die Rückmeldungen der fokussierten Interviews zeigen auf, dass sich alle befragten Lehrpersonen einen Einsatz der '*ELMAR*'-*Pattern Books* als Lehrmittel zur Förderung der mündlichen Leseflüssigkeit sehr gut vorstellen können. Sie bezeichneten das Lehrmittel als motivierend, altersentsprechend und sehr gut einsetzbar in Fördersituationen. Die Grafik des Bild- sowie Textmaterials wurde als übersichtlich, sinnvoll, kindgerecht und motivierend beschrieben und überzeugte ebenfalls.

Die Auswertung des Forschungstagebuchs, spontane Äusserungen der Förderkinder sowie das Videomaterial bestätigen, dass die *Pattern Books* mit der '*ELMAR*'-Geschichte auch die Förderkinder zu begeistern vermochten.

Dies lässt darauf schliessen, dass die vorliegenden *Pattern Books* mit der '*ELMAR*'-Geschichte in diesem Projekt eine ansprechende, motivierende und positive Wirkung auf die Lehrpersonen sowie die Förderkinder hatten.

Aufgrund der vermehrten Nachfrage nach diesen Förderheften im weiteren Umfeld der am Projekt beteiligten Schulhäuser darf die Hypothese erstellt werden, dass diese '*ELMAR*'-*Pattern Books* auch generell auf der Unterstufe der Primarschulen angewendet würden.

7 Reflexion

Mit der Diskussion der Entwicklungsprozesse während des Projektverlaufs wird der gesamte Arbeitsprozess reflektiert. Anschliessend werden Ausführungen zur Reflexion der an diesem Projekt eingesetzten Methoden beschreiben. Diese werden kritisch betrachtet und bewertet. Zum Schluss wird das Fazit erläutert sowie Schlussfolgerungen für die eigene Praxis und Zukunft gezogen.

7.1 Diskussion der Entwicklungsprozesse im Projektverlauf

Die **Prozessentwicklung der neuen *Pattern Books*** war gekennzeichnet durch viele Veränderungen und agile Handlungsweisen. Die Autorinnen stiessen zu Beginn dieser Arbeit zum ersten Mal auf den Begriff der *Pattern Books*. Genaue Nachforschungen und Literaturrecherchen halfen, sich in die Thematik zu vertiefen und sich ein genaues Bild über *Pattern Books* und deren Charakteristika zu verschaffen. Es folgte eine intensive theoretische Auseinandersetzung zum Leseerwerb, den verschiedenen Methoden zur Leseförderung sowie den möglichen Forschungsmethoden. Somit konnten wir das erlangte Wissen in die Entwicklung der Förderhefte einfliessen lassen. Es war uns in diesem Projekt stets ein grosses Anliegen, ein Produkt zu entwickeln, welches in der Schulischen Heilpädagogik praktisch einsetzbar ist und inhaltlich aus der Erlebniswelt der Kinder stammt. Durch unsere langjährige, praktische Arbeit mit Kindern sowie dem Austausch mit Lehrpersonen entstand die Idee der 'ELMAR'-Geschichten als Inhalt der neuen *Pattern Books*. Während der Entstehungsphase der neuen Förderhefte wurden stets Anpassungen vorgenommen. Einerseits wurden die Texte stetig überarbeitet und angepasst, bis sie schliesslich den TTR- und LIX-Werten für Leseanfänger entsprachen. Andererseits erfolgten viele Anpassungen im Layout sowie den darin enthaltenen Übungen und Bildern. Damit konnte eine Qualitätssteigerung in Format und Inhalt erzielt werden.

Die praktische Durchführungsphase mit den neu entstandenen 'ELMAR'-*Pattern Books* wurde detailliert dokumentiert und reflektiert. Die Ergebnisse aus diesen Prozessteilen flossen direktiv in die weitere Lektionsplanung ein. Die einzelnen Fördersequenzen erhielten auf diese Weise eine sehr zeitnahe und präzise Passung. Damit wurde eine optimale Förderung durch das Leseflüssigkeits-Training angestrebt.

Die **Entwicklung dieser Arbeit aus Sicht des Lernprozesses für die SuS** sorgte für zahlreiches Erstaunen. Zunächst überraschten die allgemeine Begeisterung und die intrinsische Motivation der Kinder beim Training mit diesem Förderinstrument (vgl. Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch und den Videoanalysen, Kapitel 6). Dies spiegelte sich einerseits im Einsatz während der Stunden, andererseits im Lernerfolg wieder. Die Vermittlung der Lerninhalte gelang demnach aus didaktischer Sicht gut und bringt Kindern mit Leseflüssigkeitsproblemen einen hohen Nutzen. Um diesen jedoch nachhaltig und sicher zu verankern, müsste eine kontinuierliche Weiterführung des Trainings gewährleistet sein. Ein stetes Üben ist für Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich der Leseflüssigkeit über längere Zeit hinweg unabdingbar. Dafür war die Laufzeit dieses Projektes zu gering. Zudem wurde bei einem Kind festgestellt, dass sich das Leistungsniveau in solch hohem Masse verbessern konnte, dass bis zum Schluss der Trainingseinheiten bereits anspruchsvollere Texte hätten verwendet werden können. Ein weiteres *Pattern Book* auf Niveau 3 müsste demnach noch konzipiert werden.

Die **Entwicklung dieser Arbeit aus Sicht der Autorinnen** als Zweierteam wurde als äusserst konstruktiv und bereichernd empfunden. Das Ziel, ein theoriegeleitetes Instrument für die Praxis zu entwickeln, wirkte sich bis zum Ende der Arbeit motivierend aus. Dabei wurde insbesondere die

Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis als gewinnbringend erlebt. Wie es sich im Praxisalltag der Schulischen Heilpädagogin immer wieder zeigt, stellte sich auch hier heraus, dass durch gut eingespielte Kooperation ein Qualitätsgewinn für das Arbeitsprodukt resultiert. So entstand während des Entwicklungsprozesses immer wieder eine positive Aufwärtsspirale durch gegenseitige Ideen, Anregungen oder Lösungsvorschläge. Entstand hingegen einmal ein Tiefpunkt, so konnte durch die Arbeitspartnerin Stütze und Aufmunterung geboten werden. Der eigene Professionalisierungsgrad wurde damit weiter entwickelt und unsere unterschiedlichen Begabungen konnten als multiprofessionelle Kompetenzen genutzt werden.

Betrachten wir den Gesamtaufwand dieses Projektes rückblickend, so wird klar, dass dieser von einer Einzelperson in diesem Zeitrahmen nicht leistbar wäre. Indem die partnerschaftlichen Ressourcen genutzt werden konnten, wurde durch Arbeitsteilung Entlastung geschaffen. Entlastung wurde insbesondere auch durch die Teilung der Verantwortung erlebt. Dies nahm Druck weg, der sich auf kreative Prozesse hemmend auswirken würde.

Wie durch Zumwald (2017) in einer Vorlesung vermittelt, bestätigten sich damit die qualitativen als auch die quantitativen Vorteile einer gut eingespielten Kooperation.

7.2 Reflexion über die Dokumentationsmethoden

Moser (2015) sieht die Recherche für die Praxisforschung als multiplen Methodenprozess. Mit reichhaltigem Datenmaterial soll es gelingen, gut begründete Schlüsse zu ziehen (vgl. S. 36). Inwiefern dies (mit Fokus auf den Projektinhalt und der sich daraus ergebenden Forschungsergebnisse) gelungen ist, soll in diesem Abschnitt aufgezeigt werden. Jede einzelne Methodenform soll aufgrund ihrer Eignung rückblickend bewertet werden.

7.2.1 Lernstandserfassung Leseflüssigkeit mit dem Instrument SLRT II

Um abzuklären, wo genau Ressourcen und Schwierigkeiten eines Kindes liegen, ist man in der Praxis der Schulischen Heilpädagogik auf aussagekräftige Methoden zur Informationsgewinnung angewiesen (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 34). Insofern steht mit dem *Screeninginstrument* des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT II) ein praktikables Instrument zur Verfügung, bei welchem auch nur ein Teilbereich (Lesen oder Rechtschreibung) eingesetzt werden kann. Dies wurde bei diesem Projekt als grosser Vorteil gewertet. Bei jüngeren Kindern wird mit diesem Instrument das lautierende oder synthetische Lesen abgeklärt). Es werden vor allem Leistungen im unteren Bereich diagnostiziert (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 152), was hier als Ergebnis der Abklärungen gefragt war.

Bei leseschwachen Kindern konnte beobachtet werden, dass bei ihnen eine schwache Wortlesefähigkeit (als wichtige Komponente bei den Teilfertigkeiten des Lesen) oftmals eine grosse Hürde darstellt (vgl. Niedermann et al, 2007, S. 152). Deshalb wird in diesem Screeningverfahren vor allem mit diesem Teilaspekt gewertet. Zudem kann mit dem Lesen der Pseudowörterliste das synthetische Lesen überprüft werden, was für dieses Projekt wiederum wichtige Grundlageninformationen für die Förderplanung bot.

Mit einer gesamten Durchführungsdauer von 5 - 10 Minuten Kind liegt ein ökonomisches Instrument zur Erfassung einer ganzen Klasse vor. Mit einer Aufzeichnung auf Tonband konnten Unsicherheiten später nochmals rekonstruiert und in Ruhe bewertet werden.

Die einzelnen Leistungsvergleiche konnten anhand der Normtabellen effektiv und zielgenau ausgewertet werden. Von grossem Vorteil war, dass diese Normtabellen in zeitlich dichten Abständen

(für jedes Semester der 1.- 4. Primarklasse) vorliegen. Zudem stehen für den Pre- und Post-Test je zwei verschiedene Wörterlisten-Tabellen zur Verfügung. Niedermann et al. (2007) erachten es als wichtig, dass die Aufgaben weitgehend nicht der alltäglichen Lebenssituation der Kinder entsprechen, was eine Kontextnutzung oder einer Teilfertigkeitenutzung des Sinnverständnisses ausschliesst (vgl. S. 154).

7.2.2 Member Check

Will man als Gütekriterium für die Forschung das Produzieren von sicherem und vertrauenswürdigem Wissen (vgl. Moser, 2015, S. 48) anerkennen, so darf man den *Member Check* als Einbezug der Praxis nicht unterlassen. Moser (2015) versteht darunter im Wesentlichen den Einbezug von Praktikern, was in diesem Projekt dem Lehrpersonal entspricht. Der Einbezug der Lehrpersonen hat sich in hohem Masse bewährt. Die Sichtweise ihres beruflichen Alltags mit den hohen Erfahrungswerten konnte massgebend zu einer Qualitätssteigerung der neuen Förderhefte beitragen. Ihre erste Beurteilung aus der Perspektive der Aussensicht, brachte an den beiden 'ELMAR'-Leseheften Schwachpunkte zum Vorschein, welche so frühzeitig erkannt und verbessert werden konnten. Zusätzliche Anregungen konnten diskutiert, umgesetzt oder wieder verworfen werden. Auch später nachfolgende Rückfragen der beteiligten Regellehrpersonen zeigten ihr Interesse sowohl dem vorliegenden Projekt, als auch der Wirksamkeit der neuen Förderlehrmittel gegenüber. Es zeigte sich, dass diese Lehrpersonen ihren Einbezug schätzten, den von ihnen geforderten Arbeitseinsatz gewissenhaft bearbeiteten und ihr Interesse auch über das geforderte Ausmass hinaus reichte. Die so entstandenen Forschungsdaten und -ergebnisse konnten somit direktiv in deren Umsetzung mitverfolgt werden.

Somit hat sich die These von Moser (2015) bestätigt, wonach eine Rückgabe der Resultate an die Betroffenen eine Quelle darstellt, welche das Vertrauen in die Daten im Sinne der Adäquatheit meist erhöht (vgl. S. 85).

Vermeehrt wurde damit auch eine Nachfrage nach dem Einsatz der Hefte in speziellen Unterrichtssituationen des Regelunterrichts laut. Dieser so zeitnahe Einsatzwunsch in der Praxis erstaunte, da erst kurz zuvor eine erste Einsicht in die Förderhefte erfolgte und noch keine Erfahrungswerte im Einsatz mit den SuS direkt vorlagen. Es bewahrheitete sich demnach, dass der *Member Check* das praktische Engagement glaubwürdig macht und den Betroffenen und Forschenden neue Handlungsstrategien ermöglicht werden (vgl. Moser, 2015, S.85 - 86).

All diese Ausführungen belegen die These von Moser (2015), dass Praktiker am Forschungsprozess beteiligt werden sollen und auch ein *Daten-Feedback* des Forschungsprozesses erhalten müssen (vgl. S. 84–85).

Auch der Grundgedanke der Triangulation hat sich in diesem Projekt bewahrheitet. Demzufolge sollen verschiedene Sichtweisen auf dasselbe Phänomen gelenkt werden. Systematische Fehlerstellen können damit verbessert und die Validität der Forschungsergebnisse erhöht werden (vgl. Norman, 1991, S. 115).

Eine, von den Autorinnen zunächst unterschätzte, Sichtweise der Triangulation stellte sich erst während der Umsetzungsphase heraus. Anmerkungen der beteiligten SuS zeigten eine Perspektive auf, die einen anderen Fokus, als derjenige der Erwachsenen aufzeigte. Bemerkungen zum Geschichteninhalt oder zu den begleitenden Aktivitäten kamen in kindlicher Direktheit und stellten ihre eigenen Wahrheiten dar. Diese Gedankengänge entsprangen einer Denkweise, welche unserer realistisch geprägten Erwachsenenlogik nicht mehr vorausschauend zugänglich ist. Insofern bereichert eine Triangulation Forschungsdaten auf einer zusätzlichen Ebene.

7.2.3 fokussiertes Interview mit Gesprächsleitfaden

Die Zielsetzung der fokussierten Interviews mit einem Gesprächsleitfaden lag auf einer *Preview* der neuen *Pattern Books*. Damit sollte eine Qualitätssteigerung im Sinne einer qualitativen Berichtigung der Hefte vor dem definitiven Druck gesichert werden.

Niedermann, Schweizer und Steppacher (2007) empfehlen explorative Gespräche bei förderdiagnostischen Prozessen. Dabei verweisen sie auf das Instrumentarium des geleiteten Gesprächs, welches durch vorbestimmte Fragethemen bei der Planung, jedoch einer Gesprächsgestaltung ohne Schematisierungszwang geprägt ist. Zudem soll sich die fragende Person bei der Bewertung von Aussagen zurückhalten (vgl. Niedermann et al., S. 36).

Diese Schematik hat sich auch für den Entwicklungsprozess der neuen *Pattern Books* bewährt. Insbesondere der Methodenteil des fokussierten Interviews mit dem Gesprächsleitfaden konnte von diesen Grundlagen profitieren. Während mehrerer Phasen des Entwicklungsprozesses in der Neugestaltung der Förderhefte bewährten sich diese explorativen Gespräche: Zu Beginn konnten freie Meinungen über die bereits im Handel erhältlichen *Pattern Book*-Förderlehrmittel gesammelt werden. Diese ergaben wertvolle erste Hinweise bezüglich der Gewichtung der Diskussionspunkte des Gesprächsleitfadens.

Während der Durchführung der fokussierten Interviews sicherten die festgelegten Leitthemen den Fokus auf die Thematik ohne den Gesprächsfluss zu stark einzuengen, was einer Gesprächsgestaltung ohne Schematisierungszwang nach Ansicht von Niedermann et al. (2007) entspricht (vgl. S. 36).

Eindrücklich wurden auch die explorativen Gespräche mit den Lehrpersonen während der Umsetzungsphase der 'ELMAR'-*Pattern Books* in den Förderlektionen erlebt: Indem Lernerfahrungen mit den Schüler/innen im Umgang mit den neuen Förderheften mit deren Regelklassenlehrpersonen ausgetauscht und reflektiert wurden, entstanden wertvolle Folgerungen für das weiterführende Lernen dieser Kinder.

Zudem wurde das Interesse aller Unterstufen-Lehrkräfte in den beteiligten Schulhäusern geweckt. Immer wieder wurden die Autorinnen auf die 'ELMAR'-*Pattern Books* angesprochen und um deren Abgabe gebeten. Eine Begleiterscheinung der ursprünglichen Interviews war demzufolge auch ein positiver Werbeeffect für die neuen Förderlehrmittel.

So schliesst sich wiederum der Bezug zu Niedermann et al. (2007): Die fokussierten Interviews übernehmen im Abschlussteil auch eine prüfende Funktion hinsichtlich der Wirksamkeit (vgl. S. 37).

Die Auswirkungen dieser fokussierten Interviews nahmen demzufolge ein viel weiter fassendes Ausmass an, als ursprünglich angedacht. Zunächst nur als einzelner Baustein während einer bestimmten Phase des Projektes eingeplant, entstanden aus diesem methodischen Instrument im Sinne 'positiver Auswüchse' diverse explorative Gespräche mit gewinnbringenden Zusatzinformationen. Die während diversen Zeitpunkten geführten (oft spontanen) explorativen Gespräche bewirkten folgedessen eine Steigerung des Bekanntheitsgrades der neuen 'ELMAR'-*Pattern Books*.

7.2.4 Videoaufnahmen

Der Anspruch jeglicher Forschung nach möglichst hohem Objektivitätsniveau steht besonders bei pädagogischen Praxisforschungen (wie in vorliegendem Projekt) in kontroverserem Verhältnis zu subjektiven Beobachtungen. Diesbezüglich findet sich bei Moser (2015) eine entlastende These. Er beschreibt, dass die Subjektivität der Forschenden nicht als Störvariable eliminiert, sondern besser für den Verständigungs- und Verstehensprozess genutzt werden soll (vgl. S. 49). Insofern bietet das Instrument der Videoaufnahmen wichtige Ansatzpunkte und lieferte auch für diese Arbeit wertvolle Erkenntnisse (vgl. Abschnitt 6.2.4).

Geschätzt wurde von den Autorinnen insbesondere die Vielschichtigkeit der Sichtweisen. Es konnten Erkenntnisse gewonnen werden, welche Eindrücke aus verschiedenen Perspektiven wieder spiegeln. Auf der Ebene der SuS wurden Lerneindrücke, Mimik, Gestik und Interaktionen sichtbar und analysierbar. Lernstände der Förderkinder konnten so besser eingeschätzt werden und Förderprozesse erhielten eine adäquatere Passung. Die Ebene der Lehrperson konnte auf der Metaebene betreffend Methodik, Didaktik und Fachwissen reflektiert werden.

Durch den zeitlich gewonnenen Abstand zu den Förderlektionen gelang es, persönlich auf mentaler Ebene mehr Abstand zu gewinnen und so den Verstehensprozess besser zu nutzen. Zugleich konnten mehrere Kinder in direktem Vergleich parallel beobachtet werden.

In diesem direkten Vergleich liegt jedoch auch eine gewisse Divergenz. Bedingt durch den zeitlichen Abstand zwischen den Videoaufnahmen verschoben sich auch die Grundvoraussetzungen der Lernenden als Individuen. Nicht beide evaluierten Klassen bearbeiteten in der Zwischenzeit genau denselben Schulstoff und führten unterschiedliche Lerneinheiten bezüglich Leseförderung durch. Zudem war nicht explizit nachvollziehbar, welche Förderungen die Kinder in ihren privaten Umfeldern erhielten. Lebenswirklichkeiten im menschlichen Alltag und Umfeld unterliegen einem ständigen Wechsel, welcher durch keinerlei Forschungsmodalitäten neutralisiert werden kann.

Moser (2015) meint zu diesem Phänomen, dass sich die klassischen Gütekriterien der Praxisforschung zu stark am Messen orientierten. Mindestens gleich hohe Gewichtung sollte für die Forschenden die Frage darstellen, welche Kompatibilität die eingesetzten Forschungsmethoden mit ihren Zielen erreichten (vgl. S. 50). Aus dieser Sichtweise beurteilt, lieferte der Einsatz dieses digitalen Mediums einen wesentlichen Beitrag an die gewonnenen Forschungsergebnisse.

Ein erklärtes Ziel war, dass einzelne Sequenzen der Videodokumentationen für didaktische Zwecke genutzt werden konnten. Aussenstehenden sollte mit diesen Anschauungsbeispielen Einblick in die Arbeit mit den *Pattern Books* und des 4-P-Prinzips gewährt werden.

Das aus der Praxisarbeit gewonnene Videomaterial konnte diesen Anspruch mehr als erfüllen. Es reichte auch aus, um gewonnene Forschungserkenntnisse sichtbar zu machen und für Publikum nachvollziehbar darzustellen.

Aufgrund dieser Ausführungen kann festgehalten werden, dass Videodokumentationen Forschungshinweise liefern, welche durch andere Methoden nicht gewonnen werden könnten.

7.2.5 Forschungstagebuch

Dieses Instrument hat sich als besonders wertvoll erwiesen. In Ergänzung zu den Instrumenten, welche messbare Daten festhielten, konnten im Forschungstagebuch Erkenntnisse gewonnen werden, welche sonst in dieser Qualität nicht zur Verfügung gestanden wären. Lernverhalten, Lernfortschritt (bzw. -rückschritt), Befindlichkeit der Kinder, soziale Interaktionen, Wünsche, psychische und physische Hinweise und manch kleine wahrgenommene Wesensmerkmale der Projektteilnehmer konnten festgehalten werden und gingen nicht mehr verloren. Dafür waren möglichst zeitnahe

Aufzeichnungen unerlässlich. Aufgrund dieser Aufzeichnungen konnten persönliche Interpretationen unverbindlich in den Lernprozess einfließen. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte nochmals nachgeblättert werden und Lernsituationen neuerdings überprüft und reflektiert werden. Diese so gewonnenen Erkenntnisse boten wichtige Hinweise bezüglich Passung der Fördersequenzen. Eine didaktische Anpassung des Unterrichts geschah oftmals aufgrund solcher Prozesse. Bei der Durchsicht vergangener Notizen konnte die Rolle der Förderlehrperson auf Metaebene wahrgenommen werden.

Altrichter und Posch beschreiben diese Aufzeichnungsprozesse als „schriftliches Nachdenken“ (1989, S. 49). Viele auf diese Weise gewonnene Erkenntnisse wären ohne das Instrument des Forschungstagebuchs wohl in der Aktivität des Alltagsgeschehens untergegangen.

Eine Gefahr, welche bei der Interpretation solcher Daten nicht unterschätzt werden darf, besteht bei der subjektiv geprägten Wahrnehmung des Verfassers. Eine wohlwollend kritische persönliche Haltung sich selbst gegenüber ist unabdingbar. Zudem ermöglichen kooperative Austauschformen verschiedene Sichtweisen, welche in jeden Lernprozessverlauf einfließen sollten. Dazu boten sich die regelmässigen Lerngespräche betreffend der Förderkinder mit den Regellehrpersonen an.

Bis zum Durchführungsende kam eine grosse Datenflut im Forschungstagebuch zusammen. Eine Auswertung nach klaren Forschungsschwerpunkten brachte Klarheit und Übersicht über die gewonnenen Beobachtungshinweise. Es erwies sich als sinnvoll, vor dem Start der Projektdurchführung Auswertungspunkte festzulegen. Eine Codierung der Beobachtungspunkte schaffte Übersicht und verhalf zu einer systematischen Evaluation.

Insgesamt gesehen, bietet sich mit dem Forschungstagebuch ein unerlässliches Instrument an, welches es zulässt, eine Ergänzung von fachlicher Subjektivität in ein Gesamtbild von Methoden miteinzubeziehen.

7.2.6 Fazit zu den Dokumentationsmethoden

Moser (2015) definiert für die Praxisforschung vier hauptsächliche Punkte: Transparenz, Stimmigkeit, Adäquatheit und Anschlussfähigkeit (vgl. S. 50 - 51). Die nachfolgenden Ausführungen belegen die Umsetzung dieser Ansätze in Bezug auf dieses Projekt.

- **Transparenz:** Mit dem Einsatz verschiedener Forschungsmethoden sollen sowohl Projektverlauf als auch -ergebnisse für den Leser nachvollziehbar dargestellt werden. Damit sollen auch während des Projektverlaufs wahrgenommenen Stärken und Schwächen eine Transparenz eingeräumt werden.
- **Stimmigkeit:** Mit den Ausführungen in Abschnitt 7.3 konnte dargelegt werden, dass Ziele und Methoden dieses Forschungsprozesses miteinander vereinbar waren und dem Projekt eine Vertrauenswürdigkeit zugewiesen werden darf.
- **Adäquatheit:** Es wurden weitreichende Vergleiche zur aktuellen Forschungssituation im Bereich der Förderung der Leseflüssigkeit getätigt. Ein Teilbereich daraus wurde mit der Forschung rund um das Thema *Pattern Books* und der Leseflüssigkeitsmethode des 4-P-Prinzips genauer untersucht.
Die aufzeigten Forschungsergebnisse in Kapitel 6 brachten Erkenntnisse, welche es erlaubten, die Praxis mit dem wenig vorhandenen Lernmaterial der *Pattern Books* zu erweitern.
- **Anschlussfähigkeit:** Die aufzeigten Forschungsergebnisse in Kapitel 6 brachten Erkenntnisse, welche es erlaubten, die Praxis mit dem wenig vorhandenen Lernmaterial der *Pattern Books* zu erweitern.

Verschiedene Instrumente für die Evaluation eines Projektes einzusetzen, ist unabdingbar. Es hat sich bewährt, darauf zu achten, dass sich die gewählten Instrumente sinnvoll ergänzen. Messbare Daten zu sammeln gewährleistet Objektivität, kann aber nicht alle pädagogischen Erkenntnisse für das Lernen berücksichtigen. Wichtige Hinweise können insbesondere auch durch gezieltes Beobachten gewonnen werden. Dafür hat sich das Forschungstagebuch bewährt. Strukturiertes Beobachten verhindert Willkür, schafft Effizienz und führt zu gezielteren Ergebnissen.

7.3 Schlussfolgerungen für die Praxis

Insgesamt wird aus dem gesamten Projekt ein positives Fazit gezogen.

Durch diese Masterarbeit sollte ein theoriegeleitetes Instrument zur Förderung der mündlichen Leseflüssigkeit von SuS mit Auffälligkeiten im flüssigen Lesen ausgearbeitet und in der Praxis erprobt und ausgewertet werden.

Der Lerneffekt dieser Arbeit wurde auf drei Ebenen verzeichnet: Die Förderkinder zogen einen grossen Nutzen aus diesem Trainingsangebot, die Autorinnen gewannen zusätzliche Erfahrungen im Bereich Leseförderung und dem Umgang und der Gestaltung von *Pattern Books* und viele weitere Lehrpersonen lernten diese Fördermethode zu schätzen. Es erfüllte die Autorinnen mit grosser Freude, den Bekanntheitsgrad von *Pattern Books* etwas zu aktivieren.

Als besondere Bereicherung wurde die Arbeit mit den Kindern gewertet. Es war eine prägende Erfahrung, wie sich deren Motivation für das Leseflüchtigkeits-Training während der Durchführungsphase zunehmend steigerte. Wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben, konnte sich die Leseflüchtigkeitsleistung erheblich verbessern. Um diese jedoch nachhaltig und sicher zu verankern, müsste das Leseflüchtigkeits-Training kontinuierlich weiter geführt werden. Aus diesem Grund würden wir das Projekt bei einer erneuten Durchführung zeitlich ausdehnen. Da sich bei einem Kind herausstellte, dass dieses die Leistungsanforderung der neu erstellten Lesehefte sprengte, müsste für diese Altersstufe noch anspruchsvolleres Lesematerial zur Verfügung stehen. Ein weiteres *Pattern Book* auf Niveau 3 müsste demnach noch konzipiert werden.

In einem nächsten Schritt wäre also denkbar, dass die entstandenen Förderhefte durch weitere *Pattern Books* in verschiedenen Niveaus oder zu unterschiedlichen Themen erweitert würden. Gemäss unseren Recherchen sind für Leseanfänger momentan nur wenig Lehrmittel zur Förderung der Leseflüchtigkeit vorhanden, die für die Einzelförderung gedacht sind. Bei unseren Nachforschungen sind wir auf die Förderhefte von Niedermann und Hartmann (2007) gestossen. Sie waren die ersten, die sogenannte *Pattern Books* zur Förderung der mündlichen Leseflüchtigkeit in den deutschsprachigen Raum adaptierten. Mit unserem Projekt erhoffen wir uns eine Fortsetzung ihrer wertvollen Idee. Es wäre schön, wenn *Pattern Books* in der Förderung der Leseflüchtigkeit bei Leseanfängern eine breitere Anwendung finden würden.

Durch dieses Projekt wurden uns ausserdem neue Methoden zur Förderung der Leseflüchtigkeit bekannt. Das 4-P-Prinzip hat sich für uns als eine ideale Methode herausgestellt. Sie überzeugte durch ihre einfache Handhabung, das interaktive Zusammenspiel in Kooperation zwischen Lehrperson und SuS und der unterstützenden Haltung zum Aufbau der Selbständigkeit bei den SuS. Gerade für die Einzelförderung werden wir diese Methode vermehrt in unseren Berufsalltag einbinden. Dieser Umstand, die grosse Freude der Kinder bei der Durchführung des Leseflüchtigkeits-Trainings, der grosse Anklang der Förderhefte auf die anderen Lehrpersonen sowie die Wirkung des Trainings sind für uns Gründe, in unserer beruflichen Zukunft sicherlich wieder auf die Arbeit mit den *Pattern Books* und das 4-P-Prinzip zurückzugreifen.

Diese faszinierenden Leseinstrumente tragen somit dazu bei, dass sich auch Kindern mit wenigen Lesekompetenzen die Welt weiter eröffnet. Und somit schliesst sich der Kreis dieses Projektes wieder, ganz im Sinne von Aldous Huxley (1962, S. 5):

*„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten,
zu unverträumten Möglichkeiten.“*

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ELMAR (Handzeichnungen der Autorinnen).....	1
Abbildung 2: Leseentwicklungsphasen (in Anlehnung an Scheerer-Neumann 1990).....	10
Abbildung 3: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2014).....	11
Abbildung 4: Ergebnisse der ganzen Gruppe des Pre-Test Wortlesen.....	34
Abbildung 5: Ergebnisse der ganzen Gruppe des Pre-Test Pseudowortlesen.....	34
Abbildung 6: Aufbau ELMAR-Pattern Books.....	37
Abbildung 7: Vorher-Nachher-Vergleich der ganzen Gruppe im Wortlesen.....	48
Abbildung 8: Vorher-Nachher-Vergleich der Förderkinder im Wortlesen.....	49
Abbildung 9: Vorher-Nachher-Vergleich der ganzen Gruppe im Pseudowortlesen.....	50
Abbildung 10: Vorher-Nachher-Vergleich der Förderkinder im Pseudowortlesen.....	51

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schwierigkeitsstufen des LIX (Bamberger/Vanecek 1984, S. 64).....	20
Tabelle 2: LIX-Werte für erzählende Jugendbücher sowie Sach- und Fachbücher (Bamberger/Vanecek 1984, S. 64).....	20
Tabelle 3: Einschätzungen Partizipation/Aktivitäten des Förderkindes NW.....	28
Tabelle 4 :Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation des Förderkindes CM.....	29
Tabelle 5: Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation des Förderkindes KW.....	30
Tabelle 6: Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation des Förderkindes Cma.....	32
Tabelle 7: TTR-Wert der ELMAR-Pattern Books.....	40
Tabelle 8: LIX-Wert der ELMAR-Pattern Books.....	40
Tabelle 9: Übersicht der Projektplanung.....	41
Tabelle 10: Grobplanung ELMAR-Pattern Books.....	42

Tabelle 11: Auswertung des fokussierten Interviews 53

8.3 Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. (1998). *Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung*. (3.Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Anastasiadis, M. & Bachmann, G. (2005). Das Forschungstagebuch. In: Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.): *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: Studien Verlag, S. 161 – 165.

Artelt, C., Stanat, P., Schneider, W. & Schiefele, U. (2001). Lesekompetenz: Testkonzeption und Ergebnisse. In J. Baumert, E. Klieme, M. Nebrand, N. Prenzel, U., Schiefele, W. Schneider, P. Stanat, K.-J. Tillmann & M. Weiss (Hrsg.), *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich* (S. 69-137). Opladen: Leske + Budrich.

Baker, L. & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children's motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. *Reading research Quarterly*, 34, 452-477. USA.

Bamberger, R. & Vanecek, E. 1984: *Lesen – Verstehen – Lernen - Schreiben. Die Schwierigkeitsstufen von Texten in deutscher Sprache*. Wien u.a.

Bertschi-Kaufmann, A. (2000). Lesen und Schreiben in einer Medienumgebung. *Die literalen Aktivitäten von Primarschulkindern*. Aarau: Bildung Sauerländer.

Biasio, E., Jurt, J. & Schär, R. (2017). *Lesebox. Erstlesetexte für den differenzierenden Unterricht*. Baar: Klett und Balmer.

Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Chomsky, C. (1978). When you still can't read in the third grade: After decoding what? In S.J. Samuels (Ed.), *What research has to say about reading instruction* (pp. 13-30). Newark, DE: International Reading Association.

Coltheart, M. (2007). Modelling reading: The dual-route approach. In M. J. Snowling, e. Hulmes (Eds.), *the science of reading. A handbook* (pp. 6-23). Malden, MA u.a. : Blackwell.

Crämer, C. & Schumann, G. (1995). Texterleichterungen. In W. Stark, T. Fritzner & C. Schubert (Hrsg.), *Schulische und außerschulische Prävention von Analphabetismus. Eine Fachtagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll* (S. 150-155). Stuttgart/Dresden: Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung.

Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Günther, K. B. (1995). *Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien*. In: Balhorn, H., Brügelmann, H. (Hrsg.): *Rätsel des Schriftspracherwerbs. Neue Sichtweisen aus der Forschung*. Lengwil am Bodensee. S. 98-121.

Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (1993). *Lesen und Schreiben – Entwicklung und Schwierigkeiten. Die Wiener Längsschnittuntersuchung über die Entwicklung, den Verlauf und die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten in der Pflichtschulzeit*. Bern.

Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (1995). *Psychologie der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten: Entwicklung, Ursachen, Förderung*. Weinheim: Beltz.

Hartmann, E. & Niedermann, A. (2007). *Flüssig lesen mit Pattern Books. Begleitheft zu den Lesebüchern*. Hünenberg: VerlagKg.CH.

Hartmann, E. & Niedermann, A. (2008). Förderung der Leseflüssigkeit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 44-48.

Hasselhorn, M., Schneider, W. & Marx H. (2000). *Diagnostik von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik*. Göttingen: Hogrefe.

Hausherr C. & Lehmann, P. (2007). *Im Zoo. Niveau 1. Ein lustiges Tiergedicht, in dem die Welt verkehrt ist*. Hünenberg: VerlagKg.CH.

Hausherr C. & Lehmann, P. (2007). *Archi nimmt ein Bad. Niveau 2. Eine Forschungsgeschichte, in der eine knifflige Aufgabe in der Badewanne gelöst wird*. Hünenberg: VerlagKg.CH.

Holle, K. (2009). *Flüssiges und phrasiiertes Lesen (fluency)*. In: S. Weinhold (Hg.): *Schriftspracherwerb empirisch. Konzepte – Diagnostik – Entwicklung*. Baltmannsweiler. S. 87-119.

Hurrelmann, B. (2002b). *Zur historischen und kulturellen Relativität des gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts als normativer Rahmenidee für Medienkompetenz*. In N. Groeben, B. Hurrelmann (Hrsg.), *Medienkompetenz. Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 111-126). Weinheim; München: Juventa.

Hurrelmann, B. (2004). Sozialisation der Lesekompetenz. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz* (S. 37-60). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Huxley, A. (1962). *Die Welt des Unterbewusstseins*. München: Ariston.

Landerl, K. & Moll, K. (2014). *SLRT-II. Lese und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Salzburger Lese und Rechtschreibtests (SLRT). 2., korrigierte Auflage mit erweiterten Normen*. Bern: Huber.

Lenhard, W. & Lenhard, A. (2011). Lesbarkeitsindex (LIX). Zugriff am 23.09.2017 unter www.psychometrica.de/lix.html

Lenhard, W. & Schneider, W. (2009). *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses*. Göttingen: Hogrefe.

McKee, D. (2005). *Elmar*. Stuttgart/Wien: Thienemann.

- Merriam, Sharan B. (1988). *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach*. San Francisco.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung. 6., überarbeitete und ergänzte Ausgabe 2015*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Möller, J. & Schiefele, U. (2004): Motivationale Grundlagen der Lesekompetenz. In: U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 101 - 124). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Müller, B., Krizan, A., Hecht, T., Richter, T., Ennemoser, M. (2013). *Leseflüssigkeit im Grundschulalter: Entwicklungsverlauf und Effekte systematischer Leseförderung*. Zugriff am 07.02.2017 unter http://www.uni-kassel.de/fb01/fileadmin/datas/fb01/Institut_fuer_Psychologie/Mueller_et_al_2013
- NICHD - National Institute of Child Health and Human Development (2000): *Report of the National Reading Panel: Teaching children to read - An evidencebased assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- Niederhäuser, H. P., Manferdini, R. (2009). *Schneller lesen. Training zur individuellen Förderung von Lesekompetenz. Mittelstufe und Oberstufe*. Pfäffikon: Walti Bräm.
- Niederhäuser, H. P., Manferdini, R. (2011). *Schneller lesen Unterstufe. Basis-Übungen zu Förderung der Lesekompetenz*. Pfäffikon: Walti Bräm.
- Niedermann, A., Sassenroth, M. (2002): *Lesestufen. Kommentar und Auswertungsbogen zum Bilderbuch Dani hat Geburtstag*. Zug: Klett und Balmer.
- Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007): *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: SZH, CSPS
- Nix, D. (2011). *Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht*. Weinheim und München: Juventa.
- Norman W. H. Blaikie: *A Critique of the Use of Triangulation in Social Research*. In: *Quality & Quantity*. Band 25, Nr. 2, Mai 1991, S. 115–136, S. 115
- Organisation for the Economic Cooperation and Development (OECD). (2000). *Literacy in the information age: Final report of the international adult literacy survey*. Paris: OEECD.
- O'Shea, L. J., Sindelar, P. T., O'Shea, D. (1985). *The effects of repeated readings and attentional cues on reading fluency and comprehension*. In: *Journal of Reading Behaviour*. 17. S. 129–142. USA.
- Pauli, L. & Maier, G. (2007). *Monster zu Besuch. Niveau 4. Eine witzige und temporeiche Geschichte, in der man mit Monstern Freundschaft schliesst – oder auch nicht*. Hünenberg: VerlagKg.CH.

Raschendorfer, N. & Schultze-Moderow, S. (2015). *Fördermaterial: Auditive Wahrnehmung und phonologische Bewusstheit*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2009). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.

Rasinski, T. (2003). *The fluent reader. Oral strategies for building word recognition, fluency and comprehension*. New York u.a.: Scholastic Professional Books.

Rosebrock, C., Nix, D. (2006). Forschungsüberblick: Leseflüssigkeit (Fluency) in der amerikanischen Leseforschung und -Didaktik. *Didaktik Deutsch* 20, 90-112.

Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C., Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (4. überarbeitete Aufl.). Seelze: Kallmeyer.

Rosebrock, C. & Nix, D. (2014). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (7. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider.

Samuels, S.J. (1979). The method of repeated readings. *The Reading Teacher* 32, 403-408.

Scheerer-Neumann, G. (1990). Leseprotokolle unter der Lupe. In: Balhorn, H., Brügelmann, H. (Hrsg.), *Das Gehirn, sein Alphabet und andere Geschichten* (S. 37-60). Konstanz: Sattel.

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. (2017). *Lesen und Schreiben für alle*. Zugriff am 26.09.2017 unter <http://www.lesenschreiben.ch/>

Topplin & Ehly (2006). *Reading strategies*. Zugriff am 28.2.2006 unter www.teachweb.com/TS/WellsBranchElementary/JamesGonzales/READINGSTRATEGIES.pdf

Topping, K. (1989). Peer tutoring and paired reading. Combining two powerful techniques. *The Reading Teacher* 42, 488-494

Topping, K. (1995). *Paired readings, spellings and writing*. New York: Cassell.

WHO. (2013). *ICD-10*. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem. Zugriff am : 20.03.2016. <http://www.who.int/classifications/icd/en/>

Wember, F.B. (1999). *Besser Lesen mit System. Ein Rahmenkonzept zur individuellen Förderung bei Lernschwierigkeiten*. Neuwied, Berlin: Luchterhand Verlag.

Zopfli, E. & Fries, B. (2007). *Der Marder Max. Niveau 3. Eine spannende Alltagsgeschichte, in der man viel über Marder erfährt*. Hünenberg: VerlagKg.CH.

Keiser, Chr. (2015). *P03 Förderdiagnostik. Einführung in die Förderdiagnostik und Förderplanung*. Unveröffentlichte PowerPoint Präsentation, Rorschach, 15.09.2015, abgelegt auf Ilias. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Zumwald, B. (2017). *P25 Kooperation im Kontext*. Unveröffentlichte PowerPoint Präsentation, Rorschach, 15.09.2015, abgelegt auf Ilias. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

9 Anhang

- I Förderkiste 'ELMAR'-Pattern Books (beiliegend)
- II SLRT II (Vorlage)
- III Fokussiertes Interview (Vorlage)
- VI Forschungstagebuch (Vorlage)
- V Fotos (Pattern Books und Übungsmaterial)
- VI Selbständigkeitserklärung

I Förderkiste 'ELMAR'- Pattern Books (beiliegend)

Hier noch Foto der Förderkiste einfügen

II SLRT II (Vorlage)

Hier Scan SLRT II Formular einfügen

III Fokussiertes Interview (Vorlage)

Hier Scan Formular einfügen

IV Forschungstagebuch (Vorlage)

Hier Musterexemplar einfügen

V Fotos (Pattern Books und Übungsmaterial)

Pattern Book 1

Pattern Book 2

Becher für Becherspiel

Pflaster für Pflasterspiel

Spielmaterial für Tufenspiel

Lese-ELMAR

Karten für das Schnipp-Schnapp-Spiel

VI Selbständigkeitserklärung

Scanformular folgt